

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»**

**ЯЗЫКИ ДОНБАССА:
ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ,
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ**

**Материалы
III Республиканской заочной студенческой конференции
с международным участием,
посвящённой Международному дню родного языка**

(Донецк, 25 февраля 2021 года)

**Донецк
2021**

УДК 811(477.52/6)(063)
ББК Ш1(4Дон)я431
Я40

**Языки Донбасса : история, современное состояние,
Я40 перспективы развития : материалы III Респ. заоч. студенч. конф.
с междунар. участием, посвящ. Междунар. дню род. яз.
(Донецк, 25 февраля 2021 г.) / Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО
«ДонАУиГС», Кафедра краеведения. – Донецк : ГОУ ВПО
«ДонАУиГС», 2021. – 173 с.**

Сборник материалов конференции содержит работы участников III Республиканской заочной студенческой конференции с международным участием «Языки Донбасса: история, современное состояние, перспективы развития», посвящённой Международному дню родного языка. Труды сгруппированы в следующие тематические направления: «Языки Донбасса в синхронии и диахронии», «Ономастика Донбасса», «Социокультурные процессы в региональном аспекте», «Язык СМИ в полиязыковом обществе», «Гуманитарное образование в полиязыковом обществе».

Издание заинтересует преподавателей, аспирантов, магистрантов, студентов, занимающихся проблемами современной лингвистики, культурологии и педагогики.

УДК 811(477.52/6)(063)
ББК Ш1(4Дон)я431

Организационный комитет:

Ободец Р. В. – председатель организационного комитета, проректор по науке и инновациям ГОУ ВПО «ДонАУиГС»;

Балко М. В. – заместитель председателя организационного комитета, заведующий кафедрой краеведения ГОУ ВПО «ДонАУиГС».

Члены организационного комитета:

Рытова Н. А. – декан факультета производственного менеджмента и маркетинга ГОУ ВПО «ДонАУиГС»;

Усова О. О. – доцент кафедры краеведения ГОУ ВПО «ДонАУиГС»;

Богданов А. В. – доцент кафедры краеведения ГОУ ВПО «ДонАУиГС»;

Осипова А. Н. – доцент кафедры краеведения ГОУ ВПО «ДонАУиГС»;

Ландик Л. П. – старший преподаватель кафедры краеведения ГОУ ВПО «ДонАУиГС»;

Садовская Н. Н. – старший преподаватель кафедры краеведения ГОУ ВПО «ДонАУиГС»;

Василенко Т. Д. – начальник научного отдела ГОУ ВПО «ДонАУиГС»;

Жук Ю. С. – председатель студенческого научного общества ГОУ ВПО «ДонАУиГС».

© Авторы тезисов, 2021

© ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2021

СОДЕРЖАНИЕ

ЯЗЫКИ ДОНБАССА В СИНХРОНИИ И ДИАХРОНИИ

<i>Бакун Д. А., Садовская Н. Н.</i> Языковая ситуация на территории Донбасса за последние 120 лет	6
<i>Зубов А. А., Богданов А. В.</i> Развитие еврейского языка в Донбассе	8
<i>Иванченко Я. В., Московская Т. В., Бердникова О. Н.</i> Семитский компонент в языке идиш	12
<i>Карпенко М. Ю., Кудрейко И. А.</i> Особенности проявления фонетической интерференции в разговорной речи жителей Донбасса	15
<i>Кулинич Е. С., Винникова-Закутняя Т. С.</i> О явлениях, засоряющих речь современного человека	18
<i>Лихотский И. Д., Богданов А. В.</i> Взаимопроникновение основных языков Донбасса	20
<i>Макарова А. А., Мачай Т. А.</i> Проблема стилистической дифференциации компьютерной лексики	23
<i>Марченко А. С., Курмакаева Н. П.</i> Региональная языковая картина мира в поэзии Владимира Калиниченко	27
<i>Матвиенко А. С., Мачай Т. А.</i> Особенности языка в интернет-коммуникациях в эпоху цифровизации	30
<i>Пылько А. А., Ландик Л. П.</i> Формирование языка Донбасса в условиях многонациональности региона	33
<i>Савицкая А. Е., Ландик Л. П.</i> Проблема «суржика» на территории Донбасса ...	36
<i>Саитова К. Р., Ландик Л. П.</i> Язык войны Донбасса	38
<i>Сумяцкая М. В., Балко М. В.</i> Роль греческого и татарского языков в формировании языковой ситуации Донбасса	41
<i>Черкашина А. Е., Усова О. О.</i> Развитие неологизмов в русской литературе	43

ОНОМАСТИКА ДОНБАССА

<i>Бузило А. Р., Воеводина А. В.</i> Этимология гидронимов донецкого края	45
<i>Варганова А. А., Богданов А. В.</i> Топонимы современного Донбасса	47
<i>Воронкова О. А., Кудрейко И. А.</i> Тематические группы прагматонимов (на материале названий мороженого)	50
<i>Климова Т. В., Кудрейко И. А.</i> Профессионально-промышленные топонимы города Макеевки	53
<i>Королёва В. Р., Богданов А. В.</i> Топонимика Макеевки	56
<i>Кутняк Э. А., Усова О. О.</i> Топонимы Горловки	59
<i>Маринина О. Ю., Ковалёва Н. А.</i> Топонимические загадки Донбасса	62
<i>Меркулова А. С., Богданов А. В.</i> Топонимы города Горловка	64
<i>Петергерина Д. И., Богданов А. В.</i> Происхождение названий населённых пунктов Донбасса	66
<i>Савченко С. А., Богданов А. В.</i> Прозвища и фамилии людей как отдельный сегмент антропонимии Донбасса	69
<i>Татевосян Р. З., Балко М. В.</i> Топонимика средних и малых городов Донбасса..	73

<i>Тур П. В., Ковалёва Н. А.</i> Топонимика городов Донбасса	75
<i>Яровая Д. Р., Усова О. О.</i> Художественная ономастика	77

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЦЕССЫ В РЕГИОНАЛЬНОМ АСПЕКТЕ

<i>Вербичкая К. В., Шашков И. А.</i> Речевой портрет помощника в волшебном сказочном дискурсе	80
<i>Кириллов А. С., Воеводина А. В.</i> Язык как инструмент реализации политической власти	83
<i>Киросирова А. В., Винникова-Закутняя Т. С.</i> Отражение метафоры в языковой картине мира	85
<i>Красиков М. А., Балко М. В.</i> Гендерный подход к описанию русского языка ...	88
<i>Кулакова А. С., Усова О. О.</i> Поликультурное общество и языковое сознание ...	91
<i>Литвиненко А. В., Зарицкая И. Н.</i> Анализ категорий «мультикультурность» и «поликультурность» в научном дискурсе	93
<i>Музыка А. И., Каика Н. Е.</i> Социокультурные функции световых шоу	97
<i>Саитова К. Р., Осипова А. Н.</i> Национально-культурная идентичность: татары – пятая национальность Донбасса	100
<i>Снеткова А. В., Зенина А. В.</i> Театральный дискурс: понятие и средства реализации	103
<i>Хузахметова А. Р., Каика Н. Е.</i> Художественное осмысление темы войны и сохранение исторической памяти	105
<i>Чеботарёва Ю. В., Ветрова Э. С.</i> Мемы в интернет-сообществах по изучению иностранных языков как способ знакомства с реалиями страны изучаемого языка	108

ЯЗЫК СМИ В ПОЛИЯЗЫКОВОМ ОБЩЕСТВЕ

<i>Егоров В. О., Усова О. О.</i> О некоторых особенностях языка СМИ в полиязыковом обществе	111
<i>Карнаух А. А., Щур Е. А.</i> Особенности языка средств массовой информации и его влияние на речевую культуру	113
<i>Колесник Е. А., Шашков И. А.</i> Поликодовость молодёжного интернет-дискурса (на материале социальной сети ‘Reddit’)	116
<i>Марченко Е. С., Ландик Л. П.</i> Особенности языка СМИ в полиязыковом обществе	118
<i>Михайлова С. В., Воеводина А. В.</i> К вопросу о праве человека на информацию ...	121
<i>Потий А. С., Садовская Н. Н.</i> СМИ в полиязыковом обществе	124
<i>Сельский К. А., Воеводина А. В.</i> Речевой этикет в СМИ как фактор влияния на речевую культуру	125
<i>Семёнов В. А., Балко М. В.</i> Молодёжный сленг в СМИ	128
<i>Сергушин О. С., Мачай Т. А.</i> Язык СМИ	130
<i>Столярчук Е. В., Ландик Л. П.</i> Основные тенденции развития языка современных СМИ	133
<i>Цымах А. М., Ландик Л. П.</i> Особенности языка современных СМИ	136
<i>Чукина А. Н., Усова О. О.</i> СМИ в полиязыковом обществе	139

ГУМАНИТАРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ПОЛИЯЗЫКОВОМ ОБЩЕСТВЕ

<i>Балакай Б. А., Воеводина А. В.</i> Проблемы образования в поликультурном обществе	141
<i>Булавкин В. Е., Садовская Н. Н.</i> Проблемы гуманитарного образования в полиязыковом обществе на примере Российской Федерации	143
<i>Галатонова И. К., Кривошапова Н. В.</i> Особенности интегрированных уроков в малокомплектных полиэтнических классах	147
<i>Ганенко Д. В., Воеводина А. В.</i> Формирование полиязычной компетенции как аспект гуманитарного образования	150
<i>Дадашова Ю. В., Садовская Н. Н.</i> Гуманизация полиязыкового образовательного пространства	153
<i>Дубовик Н. В., Усова О. О.</i> Проблемы гуманитарного образования в полиязыковом обществе	154
<i>Журавлёва Л. И., Воеводина А. В.</i> Актуальные проблемы изучения и преподавания гуманитарных дисциплин в полиязычном и поликультурном обществе	156
<i>Лейбак М. Р., Ковалёва Н. А.</i> Научный текст при обучении русскому языку в условиях полилингвизма	160
<i>Лисковец М. А., Воеводина А. В.</i> Основные проблемы прикладной лингвокультурологии	162
<i>Лозовой Н. А., Усова О. О.</i> Проблема образования полиязычных специалистов в полиязычном обществе	165
<i>Остапчук Е. В., Беликова Ю. А.</i> Инновационные методики в подготовке юриста	167
<i>Тышлек Э. Н., Балко М. В.</i> Гуманитарное образование – основа формирования целостной личности	169
<i>Черненко Е. А., Усова О. О.</i> Гуманитарное образование в полиязыковом обществе	171

Языки Донбасса: история, современное состояние, перспективы развития
ЯЗЫКИ ДОНБАССА В СИНХРОНИИ И ДИАХРОНИИ

УДК 811.161.1

**ЯЗЫКОВАЯ СИТУАЦИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ДОНБАССА ЗА
ПОСЛЕДНИЕ 120 ЛЕТ**

*Бакун Д. А., студентка группы РУМС-19-1,
Садовская Н. Н., старший преподаватель кафедры краеведения
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики*

Донбасс на протяжении всей истории своего существования был многоязычен. Основными языками, на которых говорил народ, были русский и украинский. Города являлись исключительно русскими, деревни – украинскими. Нередко люди в украинско-российских регионах не относили себя не к русским, не к украинцам, называясь перевёртышами и разговаривая на русско-украинском суржике. Вот что написал активист меньшинств Георгий Деник о Луганске: «Меня поразило тот факт, что в самом Луганске я не слышал ни слова по-украински. Когда я шел в кварталы, где жили рабочие, а я делал это достаточно часто, никто не говорил по-украински. Зато, когда я встречал не рабочих, а крестьян, мне иногда их было тяжело понять. Существовал поразительный контраст между городом и промышленным населением вообще, и крестьянством». Во второй половине XIX века, в связи с индустриализацией Донбасса увеличивается приток в область населения России. Из русских в подавляющем большинстве сформировались и местные управленческие сотрудники. Это и привело к ситуации, когда города Донбасса были в основном русскоязычными, а деревни оставались с населением, говорящим на украинском языке [1, 4].

В 20-е – 30-е гг. XX века Донбасс стал местом самой большой миграции всех времен. Война, разрушение и голод в начале 1920-х годов отрицательно сказывается на количественном составе многонационального населения Донбасса. В конце Гражданской войны советское правительство считало приоритетом пополнение рабочей силой заводов и шахт Донбасса. С провозглашением курса индустриализации эта задача приобрела еще большее значение. В основном прибывшими были, как и в старые времена, россияне. Большая часть населения прибыла из Приуралья, Центрального района России, Сибири, Брянска, Курска и других регионов. Городское население состояло, в основном, из украинцев, которые приехали из деревень. За это время с территории Донбасса эмигрируют немцы, евреи и высококвалифицированные специалисты других национальностей. Голод 1932-1933 годов в Донбассе привел к значительным потерям населения – как селян, так и горожан, но трудно определить число жертв голода и репрессий, потому что в этот период в

Донбасс постоянно прибывали поселенцы. В 20-е – 30-е годы. XX века в Донбассе, особенно Сталинской области, появилась значительная часть мигрантов разных национальностей. В 20-х годах XX века на территории УССР активно проводилась политика украинизации: Совнарком УССР 27 июля 1923 года издал указ «О мерах по украинизации учебно-воспитательных и культурно-образовательных учреждений», а 01 августа 1923 года ВУЦИК и Совнарком УССР выпустили постановление «О мерах обеспечения равноправия языков и содействия развитию украинского языка». Оба этих документа подтвердили равенство языков представителей всех национальностей, живущих на территории УССР, и создавали каждому гражданину любой национальности равные возможности и права в своих отношениях с органами государственной власти [3, с. 63].

На момент переписи в 1923 году большая часть населения Донецкой губернии (современная Донецкая область) была украиноязычной. Носителями украинского языка называют 63,92% от общей численности населения, что касается русского языка, то родным его считали 26,05% от общей численности населения губернии [3, с. 68].

В Сталинской области, по данным переписи 1939 г., общее количество населения – 3 099 810 чел. Родным языком считали:

украинский – 1 545 487 чел. (49,9% жителей области), русский – 1 412 577 (45,6%), греческий – 52 681 (1,7%), немецкий – 36 081 (1,2%), еврейский – 15 995 (0,5%), татарский – 11 431 (0,4%), белорусский – 8 973 (0,3%), молдавский – 3 805 (0,1%), армянский – 2 157 (0,1%), болгарский – 1 579 (0,1%), польский – 1 241 (0,4%).

В 1970 году наибольшее количество представителей разных этнических групп предпочитают русский язык как родной, то есть греки, белорусы, евреи, молдаване, поляки, болгары, армяне (в этот список не попали украинцы, татары, потому что более 50% представителей этих национальностей считают родным свой национальный язык: 70,54% украинцев, 60,18% татар). Следует отметить, что 2 945 825 человек, а это 60,21% от общей численности населения Донецкой области, считают своим языком – русский [2, с. 86].

До 1989 года численность населения региона постоянно увеличивается. Данные переписи населения 2001 года предоставляют возможность узнать количественный процент представителей различных национальностей, проживающих на территории Донецкой области. В национальном составе населения Донецкой области подавляющее количество украинцев, число которых составило 05 декабря 2001 года 2744 тыс. человек, или 56,9% от общей численности населения. Второе место по количеству заняли россияне: их число на момент переписи населения 2001 года составило 1844,4 тыс. человек, третье место заняли греки, их было 77,5 тыс. человек.

Анализ переписи 1897, 1923, 1939, 1970, 2001 гг. дает возможность выявить изменения, которые произошли относительно коммуникативной нагрузки языков. В конце XIX века украинский язык был доминирующим, а в течение XX века доминирующим, параллельно с украинским, стал русский

Языки Донбасса: история, современное состояние, перспективы развития

язык. По данным переписи 1897 г., 52,4% населения говорило на украинском. За последние 100 лет ситуация существенно изменилась: число русскоязычного населения увеличилось [2, 5].

С началом боевых действий 2014 г. в Донбассе изменилась языковая ситуация. Если до этих пор обучение, в основном, проходило на украинском языке, то с началом войны с Украиной в учебных заведениях главным языком стал русский. На данный момент в школах продолжают изучение украинского языка, однако время на проведение уроков значительно изменилось. В вузах обучение также проходит на русском языке. Украиноговорящих людей на территории Донбасса практически не осталось.

Итак, проведение анализа языковой ситуации в Донбассе за последние 120 лет показал, как менялся приоритет использования языка. Русский язык был и продолжает быть родным языком Донбасса. Но, как мы знаем, язык языку не враг. Знание каждого языка – дополнительное богатство к тому, которое каждый из нас имеет. Самым опасным и нежелательным средством для языковой политики любого государства является принуждение и насилие.

Литература

1. Аврорин В. А. Двужычие и школа / В. А. Аврорин // Проблемы двужычия и многоязычия. – М. : Наука, 1972. – С. 49–55.
2. Лихолобова З. Г. Звіт про науково-дослідницьку роботу «Історія Донбасу: історичні, археологічні та етнічні дослідження». – Донецьк, 1992.
3. Никольский В. Н. Национальные проблемы 20-х годов и их решение / В. Н. Никольский // Нові сторінки в історії Донбасу / упоряд. З. Г. Лихолобова. – Донецьк : Донбас, 1992. – Кн. 2. – С. 51–70.
4. Пирко В. А. Заселение в XVI – XVIII вв. / В. А. Пирко // Нові сторінки в історії Донбасу / головн. ред. З. Г. Лихолобова. – Донецьк : Донбас, 1992. – Кн. 1. – С. 6–44.
5. Подов В. И. Открытие Донбасса: исторический очерк. Документы / В. И. Подов. – Луганск: РГТ, 1991.

УДК 314.04

РАЗВИТИЕ ЕВРЕЙСКОГО ЯЗЫКА В ДОНБАССЕ

*Зубов А. А., студент группы ПИ-20,
Богданов А. В., к. гос. упр., доцент, доцент кафедры краеведения
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Территория Донецкого края вошла в состав Российской империи в XVIII в., в связи с этим ее освоение и заселение началось в середине XVIII в. вместе с созданием Славяносербии. Значительное еврейское население

появилось здесь уже в XIX в., хотя не стоит забывать и о более ранних прецедентах. Например, уже во время Славяно-сербского заселения (1751–1762 гг.) среди балканских выходцев в составе гусарского полка Р. Прерадовича меж хорватов и волохов значился и еврей-выкрест.

Разрешение императрицы Екатерины II на заселение Новороссии евреями было дано в 1764 г., но массовый их наплыв в Россию начался лишь после разделов Польши. Однако евреи – традиционно городские жители, торговцы и ремесленники – предпочитали ехать не в дикую Новороссию, а в более цивилизованную центральную Россию. Пытаясь направить этот поток по назначению, царское правительство в 1791 г. ввело ограничения, положившие начало так называемой «черте оседлости».

Еврейская колонизация сделала заметные успехи в Новороссийском крае. Переселение сюда евреев-талмудистов из западной России и Польши началось в 1769 г. на основании формального разрешения. Они должны были сами построить себе жилища, школы, но имели право держать винокурни и броварни. Льгота от постоев и других повинностей им давалась всего на год, исключая казенные подати, которые они должны были уплачивать или с капиталов (по копейке с рубля), или с души (по 2 рубля в год). Подобно иностранным колонистам, они могли привезти с собою товаров на 300 рублей; пошлина за горячее вино им отсрочивалась на один год; им разрешалось нанимать себе русских работников, свободно исповедовать свою веру и т. п. Правительство рассчитывало на выход ремесленников или купцов и потому селило их в городах и местечках. И несмотря на то, что льготы, предоставленные им этими пунктами, были невелики, расселение их в городах шло не без успеха: правительство оставляло им кагальное (общинное) устройство и предоставляло их, так сказать, самим себе. Таким образом, в 1844 г. в Новороссии евреев оказалось 46 312 чел.

Город Донецк обязан своим основанием и развитием Джону Юзу – учредителю Новороссийского общества каменноугольного, железного и рельсового производств, основателю и директору-распорядителю металлургического завода. Дж. Юз заключил договор с царским правительством, который был высочайше утвержден 18 апреля 1869 года. Договор подписали министр путей сообщения генерал-лейтенант П. П. Мельников, министр финансов, статс-секретарь М. Х. Рейтерн и доверенный Дж. Юза Эммануил Ките Гвейер. Хотелось бы обратить внимание на доверенных лиц с обеих сторон, подписавших этот договор. Это однозначно евреи. И, скорее всего, именно таким образом еврейская община появилась в городе Донецке.

Стремительный рост производства, увеличение мощности завода, появление шахт – все это привело к бурному развитию нашего региона. В Юзовку, где все время нужны были рабочие руки, постоянно приезжали тысячи людей. Работа была тяжелая, часто даже опасная, поэтому не было серьезного административного контроля в плане принятия на работу. Народ съезжался со всей империи, многие были с темным прошлым, беглые, бывшие заключенные

и т. д. Многонациональность стала одной из основных местных особенностей. Население Юзовки быстро росло. Вместе с ним росло и еврейское население. Евреи ехали как из близлежащих населенных пунктов – крупного уездного Бахмута, небольших еврейских колоний, так и со всей империи. В 1863 году в имперской политике отмечено общее ухудшение отношения к национальным меньшинствам. После убийства царя в 1881 году в мае 1882 года выходят «Майские указы», которые предписывают евреям вернуться из Центральной России в «черту оседлости». Этот указ касался евреев, незаконно проживающих в Центральной России, а также некоторых категорий законно проживающих, например купцов, вышедших в отставку нижних чинов, отслуживших солдат и т. д. Многие из них переезжают в Екатеринославскую губернию, в том числе и в Юзовку. Евреям запрещалось проживать и владеть недвижимостью на территории войска Донского. К слову, нужно отметить тот уникальный факт, что по Юзовке проходила черта оседлости и административная граница между Украиной и областью войска Донского. Граница проходила по реке Кальмиус. На одной стороне (сегодняшний Ворошиловский район и дальше) была территория Украины, черта оседлости, Юзовка и, соответственно, жили евреи. На другой (сегодняшний Калининский район и дальше) начиналась казачья территория, где евреям нельзя было селиться, арендовать землю и пр.

После отмены крепостного права и продаже бывших помещичьих земель начали создаваться еврейские земледельческие поселения. К концу 1913 года на всей территории Украины их было 35, четыре из которых располагались в Донецкой области, а одно находилось в Таганрогском уезде. В настоящее время эта территория находится в Донецкой области (Тельмановский район, Мичуринский сельский совет, село *Розовка*).

Другая группа нескольких еврейских земледельческих колоний возникает в нынешнем Володарском районе Донецкой области. Это колонии *Зелёная*, *Равнополь* и *Затишье*. В советский период, в 1925 году было создан еврейский национальный сельский совет в селе Затишье, в этом селе проживало 1 292 еврея, туда вошли и Равнополь, и Зелёная с общим числом жителей 3 000.

Как мы знаем, в годы гражданской войны 1917-1920 гг. все еврейское население подвергалось гонениям со стороны белогвардейцев, украинских националистов, анархистов. По поселениям прошли погромы, казни, грабежи. После войны понадобилось много времени для их восстановления и к 1927 году они уже были частично восстановлены, но это были уже не те колонии.

В 1927 году еврейское население будет преобладать в 51 городе Украины. Достаточно вспомнить Юзовку 1917 года (в это время она получила статус поселка городского типа): в честь этого была проведена однодневная перепись населения. Результат был шокирующий – 47,1% населения были евреи.

По последней советской переписи населения 1989 года, по самым скромным подсчётам, более 600 000 евреев проживало на территории Украины. Но в данный момент еврейская диаспора на территории Донбасса насчитывает 1/25 часть от общего числа до 2014 года.

К началу XX века численность и национальный состав населения Донбасса (Бахмутский уезд, Мариупольский уезд, Славяносербский уезд, Старобельский уезд, г. Славянск), по данным Всероссийской переписи 1897 г., были следующими: русские – 985 887, или 86,7 % (малороссы – 710 613, 62,5 %, великороссы – 275 274, 24,2 %, белорусы – 11 061, 1,0 %), греки – 48 452, 4,2 %, немцы – 33 774, 3,0 %, евреи – 22 416, 2,0 %, татары – 15 992, 1,4 %. Всего 1 136 361 чел.

К началу XX в. Юзовка также осталась интернациональным поселением: «Этнический состав населения поселка, а затем города Юзовка к началу XX века был пестрым: русские – 31 952, евреи – 9 934, украинцы – 7 086, поляки – 2 120, белорусы – 1 465» [2].

Именно в то время сложились основные пропорции этнической структуры Донбасса, со сравнительно незначительными изменениями дошедшие до наших дней. Результатом стало формирование полиэтнической общности из представителей около 130 этнических групп с абсолютным преобладанием в ней русских и весьма обрусевших украинцев (правильнее, малороссов), являющихся украинцами по паспорту.

Постепенно, под влиянием ряда факторов (природная среда, условия труда и т. д.) население Донбасса стало преобразовываться в устойчивую региональную общность с единой ценностной базой, мировоззрением, культурой, бытом. Особенно важную роль в формировании единой региональной общности Донбасса играл и продолжает играть языковой фактор. Его характерные черты формировались в период динамичных качественных и количественных изменений населения Донбасса последних веков. Результатом стало доминирование русского языка, несмотря на большую численность говорящих на суржике малороссов, поселившихся в крае в первой половине XX века, и политику украинизации, которую проводили, начиная с 20-х годов XX века различные власти.

В Украине изучение иврита, опираясь на источники, происходило еще с XVI ст., а в XIX ст. было распространено в учебных заведениях разных типов, в основном религиозных (хедерах, иешивах, талмуд-торах), а в начале XX века – и сионистских, в разных городах и регионах Украины. Но уже тогда его изучали как язык святого письма, язык Торы. Только в 1876 году Элиезер Бен Иегуда начал движение к возрождению иврита. Лексика стала обновляться, но и сейчас лексика современного иврита на 80% происходит из древнего арамейского языка.

Наряду с ивритом в еврейских школах изучали также идиш (новый еврейский язык). Программы этих школ издавались в Санкт-Петербурге, другие – в Житомире, в Одессе.

К сожалению, как и антиеврейская политика Российской империи, так и антисемитская и антиссионистская политика советского режима, привели к тому, что к началу 40-х годов XX века еврейские учебные заведения были закрыты. Эта ситуация, за исключением отдельных нелегальных кружков, сохранялась до начала 90-х годов. Поколение, знавшее иврит и говорившее на

идиш, ушло. Молодое поколение дома, к сожалению, на еврейском языке не говорит. Еврейскими именами детей практически не называют. Это все утеряно.

Литература

1. Лебедев С. Донбасс: этническая история [Электронный ресурс] / С. Лебедев. – Режим доступа : https://ruskline.ru/analitika/2014/03/14/donbass_etnicheskaya_istoriya
2. Иващенко А. В. История еврейской общины Донецка / А. В. Иващенко. – Донецк : Издатель Заславский А.Ю., 2014. – 160 с.
3. История еврейского населения Украины: Евреи Донецкой области / Этнографический Донбасс [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://etnodon.com/etnosy/jews/istoriya-evrejskogo-naseleniya-ukrainy>

УДК 811.411.16:003.332

СЕМИТСКИЙ КОМПОНЕНТ В ЯЗЫКЕ ИДИШ

*Иванченко Я. В., учащийся 11 класса,
Московская Т. В., заместитель директора,
учитель русского языка и литературы,
Бердникова О. Н., к. филол. н., заместитель директора,
учитель иврита
МОУ «Национальная еврейская школа №99 “Ор-Менахем” г. Донецка»*

Этническая и культурная история народов открывает возможность для систематического и последовательного изучения лексических единиц различных языков, что позволяет заглянуть в историческое прошлое и проследить его контакты между этносами. Постоянное взаимодействие неродственных языков приводит к заимствованию иноязычных элементов, обращающихся при переосмыслении в многочисленные разнообразные фонетические и словообразовательные субституции.

На современном этапе развития языковедения наблюдается отставание в изучении и исследовании еврейских языков. Это происходит по ряду причин:

- 1) несистемный подход к изучению;
- 2) крайне медленное введение в научный оборот письменных источников;
- 3) отсутствие полного словаря языка идиш с диалектной лексикой (в особенности заимствованной из семитских языков);
- 4) отсутствие разработки диалектологии еврейских языков и др.

Этимологии некоторых непрозрачных региональных терминов, используемых историками и языковедами без достаточных на то оснований, посвящена данная статья.

В основу статьи легли результаты исследования семитского компонента в языке идиш, дающие возможность смоделировать этнолингвистическую ситуацию в Восточной Европе в минувших столетиях в историко-ареальном аспекте. Объектом исследования стал семитский компонент в языке идиш, богатый в количественном отношении и интересный, прежде всего, своей многоплановостью. В нем нашли отображение сложные этнолингвистические процессы, которые происходили в языке в течение тысячелетий. За века сложилась уникальная языковая история идиша, которая представляет собою интерес не только для языковедения, но и для истории еврейского народа вообще, для изучения его быта и культуры.

История еврейских народов (в частности ашкеназов) позволит системно изучать лексические единицы семитского происхождения.

На протяжении многих лет идиш был разговорным языком ашкеназского (центрального и восточноевропейского) еврейства. В современном использовании «идиш» означает язык евреев Восточной Европы и их потомков по всему миру. Наиболее систематически упорядоченное описание идиша как «сплава» предложил профессор языка идиш Макс Вайнрайх. Его концептуальная работа «Гешихтефун дер йидишершпрах» – стандарт в современной еврейской (идиш) лингвистике и представляет собой особую ценность для общего изучения и исследования всех «смешанных языков» [2, с. 116].

В литературном идише наличие нескольких компонентов в языке символически закреплено орфографией, сохранившей оригинальное написание семитского компонента, в то время как для несемитского компонента было предложено написание, базирующееся на фонетическом принципе. Каждый из трех главных компонентов современного идиша (германский, семитский, славянский) отражает разные исторические факторы, которые обусловили развитие этого языка, хотя влияние славянских языков – неоспоримый факт.

Семитский компонент был намного важнее во всех формах восточного и западного идиша. Ученые считают, что в этом языке имеется 10-20% семитских заимствований. Их можно найти на любом языковом уровне: от специализированных терминов для обозначения понятий из сферы духовной жизни до проклятий, от собственных имен до вульгарного жаргона, и это относится не только к существительным, но и ко всем частям речи [3, с. 612].

Ученые высказывали несколько версий относительно того, как семитский компонент появился в идише, и какой была динамика его развития. Наиболее распространенной является точка зрения одного из самых известных идишистов мира, основателя Institute for Yiddish Studies в Оксфордском университете, автора десятков книг и учебных пособий, лауреата многочисленных премий в области языка и культуры идиш Довида Каца: «Семитский компонент появился как заимствование из текстов и как языковое наследство минувших лет» [1, с. 7].

Д. Кац утверждал, что с развитием общества и языка семитский компонент уменьшался как результат отделения общества от семитской (живой) языковой

базы, поэтому в идише исчезло много семитских выражений, а на смену им пришли славянские и германские. В частности, в восточном идише доля семитского компонента уменьшилась из-за конкуренции. Конечно, некоторые слова и выражения «входили» из книг, но это лишь маленькая частица всего состава семитской лексики.

Доашкеназская семантика, этимология семитского компонента, его языковая принадлежность и словообразование отображают сложную историю еврейского народа, быт и особенности общественной организации населения. В семитской лексике нет случайных наименований, это памятник духовной культуры человечества, который подлежит социально-правовому и системному изучению.

Наличие семитского компонента в идише позволяет охарактеризовать определенные моменты истории общества и конкретный язык, а иногда это чуть ли не единый фактор для решения многих вопросов исторической географии, диалектологии, этнографии и истории народа.

Анализ показал, что семитская лексика не укладывается в определенную заранее классификационную схему. Весь собранный лексический материал составляет глубокое структурное единство, каждый элемент которого связан с другими или определяется ими.

Лексика не является арифметической величиной, а систематизирует связи человеческого общества с конкретной географической средой, в которой оно существует. С течением времени лексемы постепенно теряют ассоциативные связи с признаками соответствующих объектов и превращаются в условные знаки этих объектов. В результате подобных изменений семитские лексемы теряют первичную семантическую прозрачность, переосмысливаются в другом языке (например, *эфшар* в иврите означает «можно», в языке идиш изменяется произношение этого слова с *эфшар* на *эфшер* с ударением на первом слоге, и означает уже «возможно, наверное»). Определить внутренние мотивы таких перевоплощений можно лишь путем поиска их достоверной этимологии, которая для некоторых семитских лексем является важным фактором.

Наибольшей группой слов семитского происхождения в исследуемых текстах оказалась группа, обозначающая религиозные понятия. И этот факт не случайный: еврейская община всегда была отдельной социальной группой в границах каждого государства, где жили евреи. Это помогало развитию понятий, связанных с еврейским образом жизни, религиозными предписаниями и законами общины. Кроме того, лексика хорошо отражает другие сферы жизни евреев: торговля, образование, социально-экономический статус, интеллектуальные способности и т. п.

Семитский компонент сыграл важную роль в процессе становления орфографии идиша. Это смесь классических и новых элементов. Современный идиш использует на письме модифицированный ивритский алфавит. В отличие от иврита и арамейского языка, в которых гласные или совсем не пишутся, или обозначаются особыми диакритическими пометками, в идише гласные пишутся всегда с использованием отдельных букв или их сочетаний. Только написание

слов ивритского и арамейского происхождения осуществляется по традиции, то есть как в Святом Письме, главным образом, без гласных. Буквы «алеф», «йуд», «вав» иногда используются в иврите, чтобы помочь при чтении, в идише есть инновация: используют «айн», чтобы обозначить звук [э]).

Таким образом, семитская лексика – результат продолжительного и сложного развития. Семитский компонент идиша сохраняет комплексную информацию, накопившуюся в течение столетий, и содержит в себе значительное количество доашкеназских субстратных элементов.

Литература

1. Бердникова О. Н. К вопросу о периодизации истории языка идиш с точки зрения вхождения в него разных по происхождению слоев лексики / О. Н. Бердникова // Сходознавство. – 2004. – № 27–28. – С. 3–12.

2. Бердникова О. Н. Роль семитского компонента в языке идиш / О. Н. Бердникова // Східний світ. – 2005. – № 4. – С. 114–122.

3. Кытина В. В. Феномен полилингвизма в условиях ограниченной языковой среды / В. В. Кытина, Н. В. Рыжова // Вестн. РУДН. Сер.: Вопросы образования: языки и специальность. – 2017. – № 4. – С. 611–620.

УДК 81'271(477.62)

ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ФОНЕТИЧЕСКОЙ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ В РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ ЖИТЕЛЕЙ ДОНБАССА

*Карпенко М. Ю., магистрант группы ПРЛ-20-Б,
Кудрейко И. А., к. филол. н, доцент кафедры славянской филологии
и прикладной лингвистики
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»*

Донбасс как один из густонаселенных регионов является неоднородным по своему национальному составу. Следовательно, большое количество языков, функционирующих на данной территории, способствует возникновению так называемого «интерферентного явления» или «лингвистической интерференции».

Изучением данного языкового феномена занимались У. Вайнрайх, Б. де Куртене, В. Розенцвейг, Е. Калинина, Н. Самуилова, Н. Федорова, Н. Антонова, Л. Щерба, В. Виноградов и другие, которые акцентировали внимание на том, что интерференцию следует рассматривать с двух основных позиций: широкой и узкой, где в широком смысле к интерференции относят иноязычные вкрапления и заимствования, а в узком – она охватывает различные отклонения от языковых норм, всякого рода нарушения в речи как отдельно взятого респондента, так и целого коллектива [1, с. 15]. Таким образом, интерференция – это языковое явление, при котором применение норм

одного языка (чаще родного/первого) прослеживается при изучении второго (иностранный) в устной и/или письменной речи.

Отметим, что на сегодняшний день лингвисты выделяют такие типы интерференции: орфографическую, лексическую и фонетическую [3]. Примечательно, что интерференция может возникать на любом уровне языковой системы.

В нашей работе будем рассматривать особенности фонетической интерференции, возникновение которой способствует развитию речевых ошибок, приводит к искажению вторичной языковой системы и её нормы в сознании говорящего. Это явно проявляется в устной речи жителей Донбасса, так как на исследуемой территории функционирует несколько языков, из которых коммуникативно нагруженными являются русский и украинский: жители центров городов – русскоговорящие, а окраины – преимущественно говорят по-украински.

Актуальность исследования обусловлена тем, что на территории Донбасса в течение долгого времени функционировали несколько языков, что способствовало формированию особой формы региональной речи с вкраплениями русских и украинских элементов на всех языковых уровнях.

Целью данной работы является выявление особенностей взаимовлияния и взаимодействия русского и украинского языков.

Цель обуславливает выполнение таких **задач**:

- 1) проследить эволюцию взглядов учёных на исследуемую проблематику;
- 2) проанализировать интерферентные явления, возникшие в результате взаимодействия и взаимовлияния между русским и украинским языками на фонетическом уровне;
- 3) выделить характерные интерферентные черты, присущие жителям исследуемой территории.

Объект исследования – интерференция как языковое явление, а **предмет** – особенности её проявления в речи жителей Донбасса.

Для выявления фонетической интерференции нами в период с сентября 2020 г. по январь 2021 г. с помощью методов полевого сбора и непосредственного наблюдения, а также анкетирования был собран фактический материал в объёме более 20 000 слов, из которых были отобраны лингвистические единицы, характеризующие особенности русской разговорной речи жителей исследуемой территории, возникшие под воздействием украинского языка.

Назовём следующие фонетические особенности, выявленные в разговорной речи жителей Донбасса:

1. Наличие фрикативного г /γ/ у большинства респондентов, и его чередование с /х/ в конце слова и перед глухим согласным: [леуко], [γрубый], [γирлянда]. Например, [γлавнойэ / што закончэн:ойэ праизв'эд'эн'ийэ]; [// скол'ка можна γадат' / γоспад'и //]. Р. Аванесов отмечал в своей работе «Русское литературное произношение», что взрывной /г/ – мгновенный: его

нельзя тянуть. Он присущ северорусским говорам, южнорусским свойственен фрикативный звук, который представляет собой ни что иное, как звонкий /х/.

2. Замена /чт/ на /ш/ в местоимении «что» в отличие от /што/ (рус.), /шчо/ (укр.). Например, [// шч'ас у нас с вам'и вр'эм'а такойэ / што сказат' //]; [// а шо бы ты хат'эла спрас'ит' //].

3. [Ц] и [ч] соответствуют литературным украинским [ц'] и [ч]: ну, это птыц[я]! (укр. «птица» – рус. «птица»).

4. Смешение предлогов у – в – на, из – с: *на Украине* (вместо «в»); *приехал с Москвы* (вместо «из» – укр. «з»);

5. Чередование звуков г-к-х, ж-ч-ш: *я могу* (вместо «могу»), *ляжу* (вместо «лягу»).

6. Использование украинских эквивалентов слов вместо русских в процессе языкового взаимовлияния. Например:

[*Я був с ним там*] (рус. «был»); [*Азбуку мы вивчали*] (рус. «учили»); [*Правописание и чистописание, чы як воно?*] (рус. «или как оно»).

7. Изменение /и/ в /ы/ в корне и окончании: **палычки**.

8. Сильное аканье, так как во всех безударных позициях /о/ и /а/ совпадают с **а**: *рага, вада* [2].

9. Иканье, при котором все гласные фонемы, кроме /у/, совпадают в первом предударном слоге с **и**: *висной, силá, миткá* [2].

10. Произношение долгого [ж':]: *дрож':и* [2].

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о влиянии и тесном взаимодействии двух представленных языковых систем, которые функционируют и активно применяются в разговорной речи жителями выбранного региона и требуют детального изучения, что определяет перспективы дальнейшего исследования.

Литература

1. Коновалова Е. А. Проблема интерференции близкородственных языков / Е. А. Коновалова // Серия «Филология. Социальные коммуникации. Т. № 25. Часть 1. – Симферополь, 2014. – С. 14–18.

2. Кудрейко И. А. Донецкий региолект в его статусных характеристиках: фонетический аспект / И. А. Кудрейко // Известия ВГПУ. – 2018. – №5 (128). – С. 122–126.

3. Мельник М. В. Русско-украинская лексическая интерференция в условиях виртуальной коммуникации / М. В. Мельник // Национальный педагогический университет им. М. П. Драгоманова. – Киев, 2016. – С. 1–7.

4. Москаленко Л. С. Русско-украинская интерференция и проблемы языкового варьирования. / Л. С. Москаленко // Крымский республиканский институт последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2011. – С. 1–8.

О ЯВЛЕНИЯХ, ЗАСОРЯЮЩИХ РЕЧЬ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА

*Кулинич Е. С., студентка группы Вет-17А,
Винникова-Закутняя Т. С., к. филол. н.,
доцент кафедры русского и иностранных языков
ГОУ ВПО «Донбасская аграрная академия»*

Речь – один из первых признаков, по которому можно определить уровень образованности и культуры человека. На современном этапе прослеживается негативная тенденция к снижению уровня речевой культуры населения как в быту, так и в ходе публичных выступлений, в журналистике, даже в языке художественной литературы.

Русский литературный язык несёт в себе образец нормативного использования языковых единиц в устной и письменной речи, а также отражает проявления культуры. Однако преобразования в лексическом фонде, происходящие на данном этапе развития языка, несут в большинстве своём деструктивный характер, в результате чего снижается уровень культуры речи. Подобную картину можно объяснить как экстралингвистическими, так и интралингвистическими причинами [3, с. 62].

Актуальность нашего исследования определяется наличием факторов, которые оказывают негативное влияние на языковое сознание, речевое поведение людей и функционирование языка в целом. Для определения способов защиты чистоты речи современного человека необходимо дать обзорное описание соответствующих языковых явлений [6, с. 145].

1. Использование в речи слов иностранного происхождения. Неязыковая причина заимствований иллюстрируется появлением в речи слова для обозначения предмета, явления, понятия и т.д. Например, в Петровскую эпоху в русский язык проникло множество иностранных слов, обозначающих новые понятия в науке, технике, искусстве. В. А. Богородицкий даёт определение заимствованию как продукту, результату международных контактов. А. А. Реформатский отметил, что словарный состав языка обновляется быстрее, чем другие его структурные ярусы, потому что включает новые слова для обозначения новых вещей, явлений и отстраняет в запас старые. Например, латинский язык – источник медицинских терминов, греческий – основа юридических и политических понятий, терминов, относящихся к науке, искусству и литературе. Морские термины пришли в нашу речь из Голландии. Из французского языка заимствовано множество названий предметов гардероба. В русский язык из английского пришли компьютерные термины (*гаджет, файл*), экономические понятия (*маркетинг, дефолт*), единицы спортивной лексики (*тайм, рекордсмен*), названия профессий (*риэлтор, менеджер*) и др.

В речевой практике мы стремимся сделать представление о каком-либо предмете более глубоким. Например, слово *джем*, заимствованное из английского языка, позволяет нам понять, что речь идет именно о густом варенье, а не о жидком с целыми ягодами. Как видим, на помощь приходят синонимы, ряды которых могут включать в себя заимствованные слова. В таком случае причина употребления заимствованных слов является *языковой*. Русская синонимика имеет возможность расширять свои границы в ходе процесса освоения иноязычных слов: *эксперимент (опыт, испытание)*, *апологет (сторонник, защитник)*.

Используя в речи слова иностранного происхождения (например, *шопинг, сэйл, загултить и т.д.*), далеко не всегда мы расширяем представление о предмете. В некоторых случаях заимствование появляется по причине популяризации иностранной культуры, предписывается веяниями моды (*подиум, кастинг и др.*). И. Б. Голуб подчеркивает, что язык современных газет и журналов неоправданно перенасыщен иноязычными словами. Л. П. Крысин отмечает случаи метафорического использования иноязычных слов в необычном контексте. Например, первоначально слово *рейтинг* употреблялось только применительно к лицу (*рейтинг политика, шахматиста и т.д.*), но в языке газет можно встретить словосочетание *рейтинг вранья*.

Варваризмы – это те иноязычные слова или выражения, которые так и не вошли в словарный состав языка, в отличие от других заимствованных слов. Чаще всего это связано не только с трудностями грамматического освоения, но и просто с отсутствием такой необходимости. Например, *волатильность* – изменчивость; *мембер* – сотрудник; *оффтоп* – сообщения не по теме, вне темы.

Появление варваризмов в русском языке также подкрепляется внешними языковыми причинами, которые заключаются в открытии границ между разными этносами [1, с. 119].

2. *Жаргонная лексика* – это слова, употребление которых ограничено социальными факторами: принадлежностью говорящих к одной и той же социальной среде, профессией, возрастом, общностью интересов и т.п. Часто использование жаргона в речи сопровождается вульгарной и бранной лексикой, что также оказывает негативное влияние на речь современного человека [2, с. 613].

3. Также к явлениям, разрушающим чистоту литературного языка, можно отнести просторечную лексику – речь малообразованного населения (например: *ехай, пекти, свекла*). Однако здесь стоит отметить, что её повышенная эмоционально-стилистическая окраска позволяет использовать это языковое явление в качестве литературного приёма, например, для окрашивания речи героя произведения с целью создания местного колорита [4, с. 391].

К экстралингвистическим причинам преобладания просторечной лексики в речи современного человека относится миграция из деревень и умирание сёл [5, с. 385].

Наличие в речи *слов-паразитов (вот, короче, значит и др.)* можно объяснить следующими причинами:

- недостаточный объём словарного запаса говорящего;
- попытка заполнить паузу;
- логофобия во время публичных выступлений.

Объективность употребления иноязычных слов зависит от умения рационально использовать заимствованную лексику с учетом трепетного отношения к чистоте родной речи.

С каждым из вышеперечисленных явлений, засоряющих речь, необходимо бороться в целях сохранения чистоты родного языка. Главным средством выступает не только обнаружение таких лексических единиц в речи, но и совершенствование речевого вкуса, в том числе развитие языкового чутья.

Литература

1. Баринаева А. В. Вульгаризация речи / А. В. Баринаева // Культура русской речи : энциклопедический словарь-справочник. – М., 2003. – С. 119–120.
2. Волкова Н. Функционально-стилевые особенности употребления жаргона в языке современной прессы / Н. Волкова // Грани слова : сб. научных ст. к 65-летию проф. В. М. Мокиенко. – М., 2005. – С. 601–614.
3. Колин К. К. О роли русского языка в сохранении единого информационного пространства России / К. К. Колин // Вестник Российского общества информатики и вычислительной техники. – 1995. – № 4. – С. 61–64.
4. Кохтев Н. Н. Просторечная лексика / Н. Н. Кохтев // Русский язык : Энциклопедия / [под ред. Ю. Н. Караулова]. – М. : Большая Российская энциклопедия. – С. 391–392.
5. Ожегов С. И. О просторечии (К вопросу о языке города) / С. И. Ожегов // Избранные труды. – М. : Русский язык, 1993. – 414 с.
6. Романенко В. П. Некоторые аспекты эволюции русского языка в условиях информационно-психологического противостояния / В. П. Романенко // Экономические и социально-гуманитарные исследования. – 2016. – № 3 (11). – С. 147–152.

УДК 811

ВЗАИМОПРОНИКНОВЕНИЕ ОСНОВНЫХ ЯЗЫКОВ ДОНБАССА

*Лихотский И. Д., студент группы УП-20-2,
Богданов А. В., к. гос. упр., доцент, доцент кафедры краеведения
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Следует отметить, что Донецкая область на протяжении всей истории своего существования была многоязычной, на ее территории одновременно функционировало несколько языков, среди которых русский и украинский

языки удовлетворяли все коммуникативные потребности жителей области в различных социальных сферах.

Донецкая область характеризуется полиэтничностью. На ее территории проживает 133 этнические группы. Наличие на территории области представителей различных национальностей обусловлено особенностями заселения края.

За небольшой по меркам человеческой истории период на территории Донбасса сформировалась особая общность людей, на формирование менталитета и генетической памяти которых отразилось единение с Русским миром и Русским началом. В своём большинстве, не будучи коренным населением для данных территорий, этот народ приумножался, развивался вместе с Донбассом благодаря непосредственному участию и содействию сначала царского, а затем советского правительств. Стремление этого народа к единению с Русским миром продиктовано не приграничным соседством с Россией или наличием смешанных браков, а мощной генетической связью, подкреплённой общими с русским народом историей и культурой.

Учёные могут отметить тот простой факт, что лишь в 1906 г. Российская императорская академия наук специальным разрешением признала официально малороссийское наречие отдельным языком, изменив, таким образом, его статус. Это очень способствовало развитию украинской публицистики и литературы. А вот украинский деловой, юридический и канцелярские языки возникли значительно позже и во многих отношениях искусственно, и они начисто лишены мягкости и красоты народного украинского языка, воспетого украинскими классиками. Это связано с тем, что украинская элита отдавала предпочтение другим языкам, например, в XVI веке – польскому, т.к. украинские земли были поглощены Польшей. Кстати, территория Донбасса в этот период была частью Дикого поля и именно здесь находили себе свободу и землю бежавшие от польских притеснений.

В XVII веке произошел территориальный раскол, и украинские земли по Днепру были разделены между более сильными соседями, Польшей и Россией. Донбасс был казаческой землей, здесь говорили на многих языках, основные из которых – русский и украинский. Донские казаки разговаривали «казаческой мовой», русской с элементами украинской и татарской, т.е. суржилом. В XVIII веке значительная часть территорий, населенных украинцами, стали частью Российской империи, которая пришла сюда вместе с русским языком и не пыталась создавать никакой украинской автономии. Украинская элита приняла это и перешла на русский язык. Украинский язык воспринимался в России начала XIX века не как самостоятельный литературный язык, а как малороссийское наречие.

Украинский литературный язык стал складываться в середине XIX века, но не из нужд государственности, экономики, а в кругах национальных украинских литераторов и среди относительно малочисленной тогда украинской интеллигенции. Украинская нация и украинская государственность развивались в XIX веке и через развитие украинского языка, и через

приобщение к русскому языку и русской культуре, поскольку к XIX веку 80% этнических украинских земель входили в состав Российской империи и лишь 20% – в состав Австро-Венгерской империи.

Вопросы сосуществования и взаимовлияния языков следует отнести к числу недостаточно изученных, что иногда и определяет специфику приграничных регионов, к которым относится Донецкий край. Как известно, в Донбассе отмечается фактическое двуязычие: в неофициальной обстановке – русский и украинский языки, в официальной обстановке – русский язык. Распространено пользование так называемым, «суржилом» – устной разговорной разновидностью языка, в которой представлены формы как русского, так и украинского языка. Наличие этого «особого языка» обращает на себя внимание филологов, но объектом исследования специалистов становится достаточно редко. При этом изучение регионального языкового и культурного материала способствует воспитанию сознательного отношения обучающихся к родному языку, к культурному наследию края, обретению ими социального и в определенной степени нравственного и духовного опыта.

Анализ переписей 1897, 1923, 1939, 1970, 2001 гг. дает возможность определить изменения, которые произошли на языковом фоне исследуемой территории: языковая ситуация в Донецкой области многокомпонентная. Относительно коммуникативной нагрузки языков заметим, что в конце XIX в. украинский язык был доминирующим, а в течение следующего XX в. доминирующим, параллельно с украинским, стал русский язык, что и наблюдаем до сих пор. Согласно данным переписи 1897 г., 52,4% населения говорили по-украински. За последние 100 лет ситуация существенно изменилась: количество русскоязычного населения увеличилось с 40,81% до 74,9%, а украиноязычного – уменьшилось с 52,97% до 24,1%; по показателю «родной язык» большинство украинцев родным считают русский.

Итак, анализ данных по этнической и языковой идентификации жителей исследуемой территории дает возможность выявить показатели демографической и коммуникативной мощности украинского и русского языков, определить актуальные вопросы языковой политики.

Третий по численности народ, заселяющий южные степные районы Донецкой области после русских и украинцев, – это потомки крымских греков, переселенных в 1779–1782 годах. На протяжении XIX века языком межнационального общения, а также общения между жителями грекоязычных и татароязычных греческих сел становится русский язык. Это было вполне естественно, и этот процесс необходимо рассматривать как следствие постоянно расширявшихся культурных, экономических и других связей между греками и русскими. В ряде мест с конца XIX столетия даже богослужение уже велось на русском языке, хотя изначально общение и богослужение в грекоязычных селах велось на греческом языке [1]. В селах, где говорили на татарском языке, молодежь между собой разговаривала на русском. С конца 60-х годов XIX века, когда русский язык все больше входил в быт греков и его преподавали почти во всех школах, изучало его преимущественно мужское

население. Девочек в школах тогда было немного, да и обучались они лишь по 2–3 года. Вплоть до 60-х годов XX века в греческих селах можно было еще встретить жителей (в основном пожилых женщин), не говорящих на русском языке. Влияние русского, а также украинского языков проявилось во всех сферах духовной жизни греков и в быту. Русское или украинское звучание приобретали даже многие фамилии. Так, фамилия *Чентухов*, например, есть русифицированное татарское слово «чентух» (петух), а фамилия *Трандафилов* происходит от греческого названия цветка роза.

Изучив материал по развитию языков, можно сделать вывод, что при размеренном и самодостаточном укладе жизни проникновение языков шло медленно, но как только уклад жизни изменился, ускорился процесс взаимопроникновения языков.

Литература

1. Кудрейко И. А. Языковая ситуация в Донбассе: синхрония и диахрония / И. А. Кудрейко // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. Филологические науки – 2018. – № 8 (131). – С. 103–109.

2. Новикова Т. Ф. Проблемы создания словаря региона [Электронный ресурс] / Т. Новикова. – Режим доступа: [http : // dspace. bsu. edu. ru/ bitstream/123456789/1511/1/Monografia_Novikova_T_F.pdf](http://dspace.bsu.edu.ru/bitstream/123456789/1511/1/Monografia_Novikova_T_F.pdf) (Дата обращения: 01.02.2019).

3. Талакина Н. Г. Родной язык Донбасса (о чём свидетельствует история) [Электронный ресурс] / Н. Г. Талакина. – Режим доступа: http://www.rusnauka.com/14.NTP_2007/Istoria/21694.doc.htm (Дата обращения: 01.02.2019).

4. Яковлева Ю. К. Особенности формирования и развития демографических и этнокультурных процессов в Донбассе / Ю. К. Яковлева, И. А. Оносова // Вестник Оренбургского государственного университета. – 2015. – № 8 (183). – С. 164–169.

УДК 811.61

ПРОБЛЕМА СТИЛИСТИЧЕСКОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ЛЕКСИКИ

*Макарова А. А., студентка группы ПИ-20а,
Мачай Т. А., к. п. н., доцент, заведующий кафедрой русского языка
ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет»*

В настоящее время, в связи с прогрессом во многих областях науки и техники, внимание ряда исследователей привлекает изучение и описание различных терминов. Профессиональные подязыки вызывают

лингвистический интерес в связи с нарастающим влиянием высоких технологий на жизнь общества. Особое место в этом плане среди различных подъязыков занимает подъязык компьютерных технологий. В наши дни можно констатировать не только компьютеризацию практически всех сфер науки, техники, промышленности, но и стремительный процесс проникновения компьютеров в сферу повседневной жизни современного человека. Если раньше с компьютером были знакомы лишь программисты и специалисты по электронике, то в последние годы компьютер осваивают люди разных профессий и возрастов, что позволяет говорить о резком расширении круга носителей компьютерного подъязыка. В связи с этим данный подъязык испытывает внутреннюю дифференциацию и подразделяется на язык профессионалов и язык пользователей. Такое деление, естественно, условно, так как каждый пользователь компьютера владеет им в разной мере и использует его для различных целей. Это приводит к внутренней размытости компьютерного подъязыка, которая не может не сказываться на характере терминологического обозначения специальных понятий в этом подъязыке.

В современной лингвистической литературе определены следующие характеристические черты термина:

- 1) смысловая определенность, однозначность;
- 2) связь с определенной областью науки и техники;
- 3) стилистическая нейтральность;
- 4) отсутствие синонимии;

5) соотношение с другими наименованиями данной области – системность.

Рассматривая компьютерную терминологию с точки зрения смысловой определенности, можно наблюдать наличие многозначных терминов, не отвечающих данному требованию, например, в английском языке: *blocking* – 1. упаковка; объединение; 2. затор (в сети); в русском языке: *функция* – 1. логический оператор с двумя операндами (в программировании); 2. процедура и т. п.

Говоря о связанности термина с определенной областью науки и техники, необходимо отметить (как следствие широкого применения компьютеров) наличие пересекающихся семантических полей компьютерных терминов, связанных с областью защиты информации, борьбы с вирусами, интернет-коммуникаций, разработки компьютерных игр и т. д. Таким образом, второе требование, предъявляемое к термину, в компьютерном подъязыке выполняется лишь частично.

В компьютерном подъязыке существует также синонимия: например, понятие *блок данных* выражается в английском языке терминами *block*, *packet*, в русском языке сосуществуют термины *микросхема*, *чип*, также выражающие одно и то же понятие.

Компьютерный подъязык отличается стилистической неоднородностью. В его состав входит литературная лексика, представленная терминологией, и нелитературная: компьютерные профессионализмы и жаргонизмы. Лексика

каждой категории выполняет свою функцию и имеет свою область употребления.

Компьютерная терминология по выполняемой функции не отличается от других терминосистем. Основное назначение ее единиц – номинация понятий компьютерной сферы. Особенность компьютерной терминологии состоит в том, что она имеет более широкую социальную базу в связи с переходом компьютеров из области науки и техники в повседневную жизнь.

Нелитературная лексика компьютерного подъязыка используется для придания речи разговорности. Область употребления нелитературной компьютерной лексики – неофициальное устное общение, некодифицированные тексты некоторых изданий, письменная речь электронных сообщений. К нелитературной лексике относятся компьютерные профессионализмы и жаргон.

Компьютерные профессионализмы имеют сниженную разговорную окраску. Помимо номинации понятий, в их функции входит заполнение терминологических лагун, создание удобства и краткости номинации.

Коммуникативная задача использования профессионализмов – придание речи непринужденности.

Компьютерный жаргон придает речи стилистическую сниженность, экспрессивность, выполняет эмоционально-оценочную функцию, реализует потребность в индивидуальном словотворчестве.

Английский компьютерный жаргон отличается более развитой тематической организацией по сравнению с русским.

Семантическая трансформация в компьютерной терминологии проявляется в расширении значения, специализации значения, расширении лексической сочетаемости, метафоризации. Помимо развития значения и метафоризации, как способы создания новых слов применяются метонимический и синекдохический перенос, например, *corper* – кабель с медной сердцевиной, *box* (соотв. рус. – коробок, кейс) – компьютер, *хвостатая* – компьютерная мышь, приемы апеллятивизации и аллюзии, например, *barney, fred* – переменные, употребляемые в одной программе.

Главная функция термина – номинативная. Этим объясняется продуктивность синтаксического способа для номинации сложных понятий. Той же цели служат сложные слова. В терминологии существует также стремление к оптимизации речевого сообщения. Аббревиация терминов-словосочетаний помогает устранить описательность термина, придают ему дополнительные смыслы.

Цели профессионально-просторечной лексики состоят в том, чтобы достигнуть краткой и удобной формы номинативной единицы. Продуктивно используется словосложение, при котором краткость формы сочетается с емкостью смысла. В русском языке различные виды аффиксации служат для грамматической ассимиляции англицизмов.

Главная функция жаргона – экспрессивная. Для жаргонной лексики характерно присутствие эмоционально-оценочных аффиксов литературного

языка, суффиксов разговорного, просторечного и сниженного стилей. Жаргонизации способствуют все виды семантического переноса. Необходимым качеством жаргонного слова является лаконичность формы. Однако наблюдается и концентрация богатого набора смыслов в одной жаргонной единице.

Анализ всего корпуса компьютерных англицизмов приводит к выводу, что наиболее широко заимствуется пользовательская лексика и лексика интернета. Меньшим количеством заимствований представлены единицы тематических групп «аппаратное, программное обеспечение, компьютерные игры, информационная безопасность». Наименее подвержена заимствованию в русском языке лексика программирования. Последнее обстоятельство объясняется тем, что лексический пласт, связанный с программированием, представляет собой относительно старый, устоявшийся фонд слов, который формировался в СССР и России до 90-х годов обособленно.

Компьютерный подъязык является профессиональным социолектом, в котором выделяются литературная и нелитературная части. Литературная часть – компьютерная терминология – и нелитературная часть – компьютерный жаргон – представляют собой подсистемы компьютерного подъязыка, каждая из которых обладает собственной структурой.

Компьютерная лексика находится в непрерывном развитии и взаимодействии с другими лексическими подсистемами национального языка. Динамические внутрисистемные процессы и одновременное воздействие лексики английского языка приводят к необычно развитой для специальной лексики синонимии, которая затрагивает не только жаргон, но и терминологическую лексику. Внутри компьютерной лексики происходит изменение статуса единиц по направлению от периферии к центру и в сторону жаргонизации и кодификации. Происходит также взаимообмен между компьютерным жаргоном и другими лексическими подсистемами национального языка, терминологией и общеупотребительной лексикой.

Анализ словообразовательных средств, действующих в английском и русском компьютерных подъязиках показал зависимость их продуктивности от а) типологических особенностей языков, б) современных словообразовательных тенденций, действующих в них, в) стадии развития, на которой находится та или иная терминологическая система, г) стилистической принадлежности лексики.

Для единиц компьютерной лексики характерно совмещение различных словообразовательных средств. В русском языке национальные словообразовательные средства обычно действуют совместно с заимствованием лексической оболочки или калькированием. Английская компьютерная лексика демонстрирует большее разнообразие частных моделей в рамках каждого словообразовательного способа. В русской нелитературной лексике присутствует много нетипичных для национального языка словообразовательных явлений, возникших под влиянием английского языка.

Заимствования составляют до трети всего словарного состава русской компьютерной лексики. Наибольшее количество заимствований содержится в лексике интернета. В этой тематической области преобладают прямые заимствования. Меньшим количеством единиц представлены тематические группы «аппаратное, программное обеспечение, компьютерные игры, информационная безопасность». Здесь русские заимствованные термины представлены, в основном, кальками, среди которых доминируют структурные. Наименее подвержена заимствованию лексика программирования.

Компьютерная лексика немецкого, русского и испанского языков активно подвергается интернационализации. В составе компьютерных интернационализмов трех языков были обнаружены единицы разных типов номинации. Ведущий язык интернационализации – английский; число компьютерных интернационализмов, созданных из греко-латинских морфем крайне незначительно. Немецкие и испанские интернационализмы чаще всего сохраняют англоязычную форму, в русском языке, наряду с прямыми заимствованиями, широко распространены кальки. В стилистическом отношении в русском языке выделяется лексика профессионального просторечия, как наиболее подверженная интернационализации.

Литература

1. <https://www.dissercat.com/content/kompyuternaya-leksika-struktura-i-razvitie>
2. <http://cheloveknauka.com/kompyuternaya-leksika>
3. <http://www.dslib.net/jazyko-znanie/kompjuternaja-leksika.html>

УДК811.161. 1*27

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЯЗЫКОВАЯ КАРТИНА МИРА В ПОЭЗИИ ВЛАДИМИРА КАЛИНИЧЕНКО

*Марченко А. С., студентка IV-го курса, филол. факультета
Курмакаева Н. П., к. филол. н., доцент кафедры русского языка
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»*

Под картиной мира (КМ), как известно, понимается «создание субъективного образа объективной реальности» (Б.А. Серебренников) или «исходный глобальный образ мира, лежащий в основе мировидения человека, репрезентирующий сущностные свойства мира в понимании ее носителей и являющийся результатом всей духовной деятельности человека» [7, с. 19]. КМ двойственна. Наряду с концептуальной в нее входит языковая КМ – «мир в зеркале языка», «совокупность знаний о мире, запечатленных в языковой форме» [6, с. 64]. Исследование языковой картины мира (ЯКМ) как «продукта человеческого сознания» (по В. Г. Кошанскому) является актуальным направлением в современной лингвистике, развивающейся в русле

антропоцентрической парадигмы. Различные точки зрения на феномен ЯКМ находим в трудах таких известных лингвистов, как Ю. Д. Апресян, Н. Д. Арутюнова, В. В. Красных, В. А. Маслова и мн. др.

Язык репрезентирует ту картину мира, которая усвоена носителем и продуцентом в процессе социализации и инкультурации. Поэтому «складывается всё более чёткое понимание того, что знания о русском национальном языке не могут считаться полными без учёта его региональных разновидностей – региолектов» [5, с. 35]. «Региональный язык – это система всех языковых механизмов, обеспечивающих порождение и понимание речи в данном регионе» [1, с. 81]. На нем создается региональная картина мира: «мир в зеркале того же языка, но с региональным культурно-историческим фоном, носителем и хранителем которого является житель соответствующего региона» [4, с. 50]. В каждом регионе вербализация КМ производится региональной языковой личностью (РЯЛ), которая является сложившимся феноменом «со своим ментально-лингвальным комплексом, языковым поведением, ассоциативным пространством, со своим мировидением (языковой картиной мира)» [5, с. 36].

Одним из феноменальных субъектов речевой деятельности является поэт с его особым мировидением и миропониманием, индивидуальным образным мышлением. В этом плане полезно рассмотреть поэтическую РЯЛ Донбасса, в текстах которой проявляется оригинальное восприятие реалий окружающей действительности, в чем видим актуальность нашего исследования. Для нас это поэзия Владимира Калиниченко.

Целью данного исследования является осмысление особенностей региональной языковой картины мира, созданной поэтом В. Калиниченко.

Объект исследования – поэтические тексты В. Калиниченко, **предмет** – способы письменной вербализации КМ Донбасса в стихах поэта.

В. Г. Калиниченко родился в небольшом городке Красный Сулин Ростовской области. В Донбасс переехал с родителями во время Великой Отечественной войны, затем попал в концлагерь Сан-Пельтен, когда был совсем ребёнком, его первые стихи были посвящены кровавой войне: *Во мне – война / и Бухенвальда печи..., Снова запах концлагерной брюквы / расплывается болью в мозгу.* Через много лет жизнь снова забросила его в Донбасс, где он познал все «прелести» шахтерского труда, поэтому можно сказать, что шахтерская тема заняла в его творчестве особое место.

Как известно, труд, в первую очередь – шахтерский, тяжелый, но героический и почетный, является важнейшей ценностью в Донбассе, о чем обыденно, без пафоса говорит поэт в стихотворении «Пласты»: *Работа наша, в общем-то, проста: ждут уголь на-гора, не размышления. / И мы берем, что можно взять с пласта, / не нарушая паспорта крепления,* он сравнивает угольный пласт с человеком, обнаруживая у него характер, через сравнение выходит на пласты духовности, человеческого характера: *И там, на дне рискованного колодца, / В самих себе мы открываем пласт./ Он у людей характером зовётся* [3, с. 91]. Тема пласта отражена и в стихотворении

«Книга», где поэт дает другое сравнение: *А пласт – как огромная книга, / которой миллионы лет.*

Так, через поэтические метафоры и сравнения рисуется региональная КМ, в которой базовыми вербализаторами являются лексико-семантические комплексы из шахтерского тезауруса. Например, стихотворение «Королиха», посвященное Е. Ф. Королёвой, Почётному шахтёру Украины, открывается обращением: *Королиха! Шахтёрская мама...<...> ты шахтерскою правдой была.* А в стихотворении «Подземный Бог», посвященном Герою Соцтруда, полному кавалеру «Шахтёрской славы» П. Брухалю, который *за двадцать лет в забой корнями врос*, автор сравнивает его с Богом, прибегая к метафоре: *Но бригадир стал богом под землю*, своеобразно поэтизируя труд героя: *Не рубит уголь – пашет он забои*, сравнивая шахтерскую работу с крестьянской.

Реалистично и с особой теплотой рисует поэт шахтерский мир, например, в цикле стихов «Каждый день опускаясь в забой», наполненном богатым языковым материалом региональной обусловленности: *в час “тормозков”, буду и твой уголёк качать, довел “упряжку” до конца, над копрами просинь, то-то радость подземной пехоте, по стволу нас выстрелят клетью, ночь над городом черна, как лава, звезды над копрами не горят* и др.

С помощью различных тропов и стилистических приемов с региональной лексикой автор добивается создания неповторимого образа рабочего Донбасса: *Наши лавы – наши заботы. / Лежа вкалываем в полный рост!, трем мочалками, трем лохматыми миллионнолетнюю грязь, дымные рассветы и закаты, / копотью измазанные дни.*

Известно, что антрацит – это самый древний из ископаемых углей, лучший сорт каменного угля, отличающийся черным цветом и сильным блеском, это гордость Донбасса, потому многие поэты обращаются к нему в поисках субъективных ассоциаций, особенно в наше немирное время, например, Анна Ревякина (*Вместо сердца Господь даровал антрацит*), Елена Заславская (*И стала черной кровь в людских сердцах, Как антрацит – наш красnodонский уголь*) и др. Но в довоенных стихотворениях В. Калиниченко антрацит либо обыгрывается философски: *Жизнь, словно в топке антрацит, / Отдав энергию, сгорает* [3, с. 82], либо служит производным для региональных поэтизмов, с помощью которых Донбасс манифестируется колоритной речевой тропеичностью: *В антрацитовом небе – звезды / над шахтерской нашей державой; Антрацитный, коксовый, чугунный / Край ты мой, звенящий на заре! / Золотое колесо фортуны / Крутится на стареньком копре* [3, с. 53].

Таким образом, достаточно своеобразная картина мира присуща РЯЛ Донбасса, особенно убедительно это проявляется в поэтическом сегменте – в поэтическом идиолекте, который есть «отражение особой модели регионального мышления, особого языкового сознания; отражение в зеркале языка жизни определенного русскоговорящего региона со специфической промышленной доминантой» [2, с. 119]. Результатом исследования фрагмента языковой картины мира поэта Донбасса можно назвать экспликацию особого ментального восприятия шахтерского мира. Владимир Калиниченко – поэт,

которого называют «Донбасский Хемингуэй», он соединил в своем творчестве реализм шахтерского мира и поэтическую вербализацию его уникальности. Благодаря идиостилистическим находкам талантливого поэта картина мира Донбасса значительно обогатилась региональными поэтизмами, которые, безусловно, обогащают русский национальный язык и русскую национальную картину мира.

Литература

1. Голикова Т. А. К вопросу о сущности регионального языка / Т. А. Голикова // Актуальные проблемы филологии. – Барнаул, 1998. – С. 77–81.
2. Донецкий региолект : монография / под ред. В. И. Теркулова. – Донецк : Изд-во ООО «НПП«Фолиант», 2018. – 265 с.
3. Калиниченко В. Стихотворения и поэмы, маленькие эссе, исторические новеллы, повесть-гипотеза / В. Калиниченко. – К. : Этнос, 2008. – 400 с.
4. Курмакаева Н. П. Введение в лингворегионоведение: Теоретический курс : учебное пособие / Н. П. Курмакаева. – Донецк, 2019. – 191 с.
5. Курмакаева Н. П. Вербально-семантический потенциал и ценностные категории региональной языковой личности Донбасса / Н. П. Курмакаева // Вестник Донецкого национального университета : научный журнал. – Донецк : ДонНУ, 2018. – №3–4. – 143 с.
6. Маслова В. А. Лингвокультурология : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / В. А. Маслова. – М. : Издательский центр «Академия», 2001. – 208 с.
7. Серебренников Б. А. Роль человеческого фактора в языке: Язык и мышление / Б. А. Серебренников, Е. С. Кубрякова, В. И. Постовалова. – М. : Наука, 1988. – 242 с.

УДК 811.161

ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКА В ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИЯХ В ЭПОХУ ЦИФРОВИЗАЦИИ

*Матвиенко А. С., студентка 1 курса группы БИ-20,
Мачай Т. А., к. п. н., доцент, заведующий кафедрой русского языка
ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет»*

Под влиянием высокой скорости развития сферы информационных технологий, в современном обществе все большую роль играет интернет-общение. За счет появления нового вида коммуникаций, русский язык претерпевает ряд значительных изменений в своей синтаксической и лексической форме. В данной статье мы хотим выяснить, какое место занимает интернет-лексика в форсировании языковой культуры русского человека.

Проведя анализ взглядов на современную форму общения, мы сделали вывод, что в данный момент существуют два основных направления изучения данной проблемы: проблема медиатекста (по мнению медиааналитика Андрея Мирошниченко, язык подвергается стремительной деградации, формируется цифровая культура) и проблема возникновения письменного текста разговорного характера [1]. Уделим последнему больше внимания.

Сегодня возникает новая форма языкового взаимодействия – письменная разговорная речь. Это просторечная, а часто и грубо-просторечная лексика. Появляются новые жаргонизированные слова, распространенные среди пользователей в интернете: *забанить*, *хакнуть* и т.д. Большую роль в письменной разговорной речи играют «смайлики» (от англ. smile – улыбка), которые помогают выразить экспрессивно-эмоциональную окраску высказываний [2]. «Смайлы» – это быстрый способ передачи эмоций собеседнику, они позволяют сделать сообщение легко и быстро воспринимаемым. Например, «смайл-улыбка» помогает собеседнику понять, что все хорошо, а «плачущий смайл», наоборот, говорит о каких-то проблемах.

Помимо «смайликов» для компенсации тембра и акцентирования части высказывания в виртуальном общении используется так называемый «капс», который повсеместно в сети трактуется как повышение голоса.

Возникновение письменной разговорной речи осуществляется под действием определенных факторов. Письменный текст требует больших временных затрат, чем устное высказывание, поэтому, когда темп общения имеет значение, появляются разного рода сокращения как на лексическом, так и на синтаксическом уровне. Это, собственно, и приводит к появлению различных «заменителей», о которых было сказано выше и о которых речь пойдет далее.

С одной стороны, отмечается сдвиг норм письменной речи, который многими воспринимается негативно, как свидетельство «порчи» и деградации языка. Действительно, соблюдение правил орфографии и пунктуации в интернете перестало быть обязательным требованием, хотя полный отказ от правил такая же редкость, как и педантичное их соблюдение. Широко употребляются синтаксические структуры, характерные для разговорной речи, разговорные слова и формы слов. С другой стороны, исследователи отмечают и явления, связанные с усложнением языка, позволяющие говорить о наличии тенденции к интеллектуализации современной культуры.

Выделяются такие проявления этой культуры, как:

- 1) широкое использование терминов вне научного стиля речи;
- 2) использование иноязычной лексики и лексико-грамматических моделей иноязычной речи;
- 3) словотворчество.

Все соответствующие «инновационные» явления усложняют восприятие информации, делают его многоступенчатым и опосредованным, требуют специальных интеллектуальных усилий и дополнительных знаний, т. е. в целом делают коммуникацию более содержательной, насыщенной и

интеллектуальной, а также психологически более непринужденной, неформальной и многослойной.

В настоящий момент интернет-коммуникация осуществляется в первую очередь в социальных сетях, наиболее популярными из которых являются «ВКонтакте», «Одноклассники», «Facebook» и «Instagram». В пространстве интернета общаются самые разные люди, отличающиеся по уровню образования и культуры, по степени агрессивности и наличию интенции к позитивному взаимодействию.

В статье Марии Крыловой «Язык современного интернет-общения» было проведено исследование сегмента коммуникаций на платформе социальной сети «ВКонтакте» [3, с. 130–132]. Конкретно эта сеть была выбрана за счет большой популярности в среде российского общества.

М. Крылова рассматривает языковые особенности речи участников анализируемого интеллектуального контента, опираясь на уровневый принцип анализа языка. На фонетическом уровне отмечается в письменной речи отражение особенностей произношения: *Евгений, дааааа... экспертыыыы потрясли; ну вот это вот про струны вообщеееее.....; Natalia, OOOOOO!; Татьяна, дыаааа))))); Тамара, аааааа!!!*. Говорящий испытывает потребность сделать так, чтобы адресат его словно услышал, представил, как он от восторга, удивления, разочарования или других чувств растягивает гласные. Долгота гласных графически передаётся при помощи повтора букв. Кроме того, встречаются фонетические сокращения – слова, имитирующие неполный, усечённый стиль произношения, характерный для непринуждённой бытовой речи: *щаз* (от *сейчас*), *тока* (от *только*) и др. Например: *Денис, не работает чёт*(. Здесь *чёт* – сокращение от *что-то*).

На графическом уровне можно выделить применение латинской графики для передачи информации на русском языке. Например: *Ya ori* – комментарий от пользователя с именем Анестезия Спойлер. Транслитерация фразы *Я ору* выглядит как языковая игра. Цель такой графики – привлечь внимание к реплике, выделить своё сообщение (как и цель ника пользователя). Та же цель у написания информации или её части прописными буквами.

На словообразовательном уровне наблюдаются сокращения слов. Они делятся на несколько разновидностей. Во-первых, это новые слова, образованные способом усечения производящей основы по аббревиатурному способу: *админ* (от *администратор*), *сюр* (от *сюрреализм*), *коммент* (от *комментарий*). Например: *Самый сюрр: я сижу с пулеметом Калашникова на 2 этаже хрущевки панельной в окружении стенок румынских и стекла чешского. И бью я в такую же хрущевку* (о чеченской войне). Во-вторых, это специфические сокращения, происхождение которых – тексты SMS: *норм*, *прост*, *спасиб*, *спс*, *ДР*. Например: *Евгения, и у меня так. И всем норм*. В период широкого распространения SMS-общения такие сокращения стали очень популярны по двум причинам: с их помощью сэкономили время (набирать слова полностью было долго, так как на каждую кнопку необходимо было нажимать несколько раз) и деньги (каждый знак стоил какую-то сумму, от

количества знаков в SMS зависела его стоимость). Широкое распространение таких сокращений может способствовать тому, что они закрепятся в языке как слова первой группы, образованные способом усечения. Так, на наш взгляд, происходит со словом *норм* (от *нормально*) [4].

Какой же из всего этого можно сделать вывод? Интернет-коммуникации играют большую роль в ускорении изменений языковой культуры русского человека за счет стремительного распространения интернет-лексики в языковой среде. Хорошо это или плохо? С одной стороны, происходит деградация классического русского языка за счет частого несоблюдения пользователями элементарных правил орфографии и пунктуации, сокращения слов. С другой стороны, эти же пользователи стараются интеллектуализировать общение, используя для этого заимствованные слова и терминологию. В любом случае, тема изменения языка в эпоху цифровизации весьма сложна и до конца не изучена, что делает ее еще более актуальной на данный момент.

Литература

1. Язык как средство общения в эпоху глобальной цифровизации [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tgu-www.woa/wa/Main?textid=6192&level1=main&level2=articles> (дата обращения: 08.02.2021).

2. Влияние интернета на развитие русского языка [Электронный ресурс]. – URL: <https://school-science.ru/3/10/32288> (дата обращения: 08.02.2021).

3. Крылова М. Н. Язык современного интернет-общения / М. Н. Крылова // Актуальные проблемы филологии и педагогической лингвистики. – 2019. – № 1. – С. 128–137.

4. Михайлова А. С. Сокращения в языке Интернет / А. С. Михайлова, Н. Н. Азаренкова // Международный журнал экспериментального образования. – 2011. – № 8. – С. 127–128.

УДК81'272

ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКА ДОНБАССА В УСЛОВИЯХ МНОГОНАЦИОНАЛЬНОСТИ РЕГИОНА

*Пылько А. А., студентка группы МВД-20-1,
Ландик Л. П., ст. преподаватель кафедры краеведения
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Донбасс – многонациональный регион. На данный момент в Донецкой Народной Республике проживают около 138 национальностей. Самыми многочисленными являются русские – 83,6% , украинцы – 15,4% , армяне – 0,1% , белорусы – 0,1% и греки – 0,1% .Каждая национальность имеет свои обычаи и традиции. Большинство из них – необычные и интересные. Язык

народа как нельзя лучше отражает его культурные особенности. Для населения, состоящего из разных национальностей, характерно так называемое явление кросс-языка: местные этносы широко заимствовали слова у иностранных колонистов, добавляя к ним местный акцент или окончание, что в итоге привело к «перемешиванию» языков. Всё вышеперечисленное определяет актуальность данной работы.

Целью данной работы является определение влияния этнических групп Донбасса на формирование языка. К задачам относится изучение процесса заселения Донбасса, определение главенствующего языка на территории Донбасса.

В XVIII веке территория нашего края, на тот момент уже являющаяся частью Российского государства, активно заселяется украинцами и русскими. Вместе с этим в район Бахмута (сейчас Артемовск) переселяются сербы, хорваты, венгры. На юге области в конце XVIII века поселяются православные греки, армяне, грузины и молдаване из Крыма.

В начале XIX века продолжается колонизация земель Донбасса иностранными гражданами. Сюда приглашаются немцы из Баварии и Пруссии, основавшие 24 колонии [1].

Особенностью этого региона было и есть то, что Донбасс никогда не являлся единой административной единицей и отличался исключительным разнообразием в этническом плане. Согласно 1 Всеобщей переписи населения (1897 г.) этнический состав населения Донбасса (в Бахмутском, Славяно-Сербском, Мариупольском округах) был следующим: украинцы – 52,4%, русские – 28,7%, греки – 6,4%, немцы – 4,3% , евреи – 2,9%, татары – 2,1%, белорусы – 0,8%. В Донской губернии, включавшей в себя восточную часть Донбасса, русские составляли 67,2%, а украинцы – 28,1%.

Основными языками были русский и украинский. Города были только русскими, села – украинскими. Часто люди в украинско-русских регионах не причисляли себя ни к русским, ни к украинцам, называли себя перевертышами и разговаривали русско-украинским суржиком [2].

Перепись 1923 г. предоставляет возможность сделать вывод о национальном составе (национальность определялась по родному языку респондентов) различных слоев населения в районах позднего заселения. Всего на территории Донецкой области, согласно переписи 1923 г., проживало 2 518 010 чел., среди них украинцев – 1 609 713 чел. (63,9%), русских – 655 962 (26%), немцев – 56 834 (2,3%), греков – 86 615 (3,4%), болгар – 867 (0,03%), поляков – 6 622 (0,3%), татар – 5 347 (0,2%), евреев – 42 727 (1,7%), других – 16 032 (0,6%), неизвестных – 37 303 (1,5%).

Эти данные указывают, что на момент проведения переписи 1923 г. большая часть населения Донецкой губернии была украиноговорящей. В основном украинский язык назвали родным 63,92% от всего числа населения, в то время как русский язык родным назвали 26,05% от всего числа населения губернии. Е. В. Обиднёва отмечает, что в период с 1926 г. по 1937 г. общее

Языки Донбасса: история, современное состояние, перспективы развития

количество украинцев в СССР сократилось с 31 194 976 до 26 421 212 чел., т. е. на 4 773 764 чел., а население Донбасса за это время выросло на 2 010 525 чел.

В Сталинской области (современной Донецкой), по данным переписи 1939 г., всё население составляло 3 099 810 чел. Родным языком считали: украинский – 1 545 487 чел. (49,9% жителей области), русский – 1 412 577 (45,6%), греческий – 52 681 (1,7%), немецкий – 36 081 (1,2%), еврейский – 15 995 (0,5%), татарский – 11 431 (0,4%), белорусский – 8 973 (0,3%), молдавский – 3 805 (0,1%), армянский – 2 157 (0,1%), болгарский – 1 579 (0,1%), польский – 1 241 (0,4%).

Данные, которые были получены в результате переписи, говорят о том, что в обществе самыми употребляемыми в период исследования были два языка: украинский, используемый 49,85% населения области, и русский, который удовлетворял разговорные потребности 45,57% жителей территории, на которой проводилось исследование.

В соответствии с переписью 1970 г., общее количество городского и сельского населения Донецкой области составляет 4 891 979 чел. Распределение населения по родному языку представлено в таблице 1. Здесь отражены национальности (1-й столбец), количество человек в процентном измерении, считающих родным свой национальный язык или иной язык: русский, украинский или др. (2–4-е столбцы).

Таблица 1

Языковой состав населения Донецкой области (по данным переписи населения 1970 г. и 2001 г.), % от общего количества населения Донецкой области

Национальность	Родной нац. язык		Родной укр. язык		Родной рус. язык		Родной др. язык	
	1970	2001	1970	2001	1970	2001	1970	2001
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Украинцы	70,54	41,2	-	-	29,45	58,7	0,007	0,1
Русские	99,2	98,6	0,7	1,3	-	-	0,007	0,1
Греки	5,74	5,4	1,99	3,2	91,94	91,3	0,01	0,1
Белорусы	32,11	10,4	1,92	3,9	65,91	85,5	0,01	0,2
Евреи	4,99	1,5	0,61	2,4	94,29	95,9	0,09	0,2
Татары	60,18	24,3	0,54	1,6	39,18	73,9	0,05	0,2
Молдаване	36,75	15,2	7,4	7,1	55,68	77,1	0,01	0,6
Поляки	9,94	4,1	19,27	19,3	69,32	75,7	1,44	0,9
Болгары	20,71	7,1	4	5,8	75,20	86,8	0,06	0,3
Армяне	35,44	38,6	0,72	1,4	63,47	59,5	0,34	0,5

Проведя анализ этих данных, замечаем, что большее количество представителей различных национальностей предпочитают русский язык родному, а именно: греки, белорусы, евреи, молдаване, поляки, болгары, армяне. Нельзя не упомянуть, что 60,21% от общего количества населения Донецкой области родным считают русский язык.

В период до 1989 г. население области непрерывно росло. Результаты переписи 2001 г. дают возможность определить процентное соотношение представителей разных этнических групп, которые проживают на территории Донецкой области.

Относительно коммуникативной нагрузки языков заметим, что в конце XIX в. украинский язык преобладал, а в течение следующего XX в. преобладающим, наравне с украинским, стал русский язык, что и наблюдается до сих пор. Исходя из данных переписи 1897 г., 52,4% населения говорили по-украински. За последние 100 лет ситуация в корне изменилась: количество русскоязычного населения выросло с 40,81% до 74,9%, а украиноязычного – сократилось с 52,97% до 24,1%; по показателю «родной язык» большинство украинцев родным считают русский [3].

Итак, анализ данных за последние 120 лет по этнической и языковой идентификации жителей исследуемой территории дает возможность выявить показатели демографической и коммуникативной мощности украинского и русского языков, определить актуальные вопросы языковой политики.

Литература

1. Козленко Д. Донбасс: из прошлого в будущее [Электронный ресурс] / Д. Козленко // Донецк: история, события, факты. – 2012. – Режим доступа: <https://infodon.org.ua/postal/872>

2. Талакина Н. Г. Родной язык Донбасса (о чем свидетельствует история) [Электронный ресурс] / Н. Г. Талакина // История Украины. – Режим доступа: http://www.rusnauka.com/14.NTP_2007/Istoria/21694.doc.htm

3 Кудрейко И. А. Языковая ситуация в Донбассе: синхрония и диахрония [Электронный ресурс] / И. А. Кудрейко // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. – 2018. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/yazykovaya-situatsiya-v-donbasse-sinhroniya-i-diahroniya>

УДК 81'246.2

ПРОБЛЕМА «СУРЖИКА» НА ТЕРРИТОРИИ ДОНБАССА

*Савицкая А. Е, студентка группы МВД-20-2,
Ландик Л. П., старший преподаватель кафедры краеведения
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Тема смешанного русско-украинского языка, иначе его называют «суржиком», достаточно актуальна на сегодняшний день. «Суржиком» издавна на Украине называли мешанину зерна – ржи, пшеницы, ячменя, овса, а также муку из такого зерна (то есть не первосортное зерно и низкого сорта мука).

Сегодня – это элементы двух или нескольких языков, объединенные искусственно, без соблюдения норм литературного языка.

Актуальным становится сегодня изучение «суржика», проблемы взаимодействия двух языковых систем и среди российских ученых, особенно среди тех, кто проживают в приграничных городах и регионах, густо заселенных украинцами.

Многие исторические и политические события привели к тому, что украинско-русский языковой гибрид остается основным (или даже единственным) средством общения многих граждан Донбасса. Как отмечают отечественные лингвисты, «суржик» стал настолько привычным, что его иногда даже называют «третьим языком» наряду с украинским и русским.

На сложность и неоднозначность проблемы смешанной украинско-русской речи указывают постоянные дискуссии ученых по определению ее статуса, распространения, носителей и тому подобное.

Формой просторечия считают «суржик», например, А. А. Тараненко и В. М. Труб. В частности, А. А. Тараненко делает вывод, что чаще всего под «суржиком» понимают определенный структурно-функциональный компонент украинского просторечия с заметной примесью слов русского происхождения, который стал разговорным языком и фактически основным средством общения большинства украиноязычного населения [4].

Ю. Ю. Саплин предложил характеристику «суржика» в категориях «языковых переключений». «Суржик» в этом случае, по мнению автора, можно рассматривать как контролируемое или неконтролируемое переключение кодов билингвальной ситуации [2].

Часть исследователей считает «суржик» полужазычем, которое возникло из двуязычия и частично двукультурности большого массива общества. Смешивание языков привело к потере родного языка [1].

«Суржик» как недоперевод рассматривает В. Д. Радчук, для которого он интересен тем, «что по нему угадываешь, с какого языка делался перевод. А лучше сказать, с какого языка перевод недоделан». Ученый считает, что граница между «суржиком» и нормой, варварскими и узаконенными заимствованиями шатка и непостоянна, а при отсутствии надлежащей лексикографии и образования каждый проводит ее по своему усмотрению.

Однако даже нечеткой границы бывает достаточно, чтобы последить вторичность текста и безошибочно определить язык, с которой осуществлен недоперевод [2].

Итак, на современном этапе в социолингвистике существует достаточно большое разнообразие взглядов на статус смешанной украинско-русской речи, что, очевидно, обусловлено сложностью рассматриваемой проблемы, которая, кроме лингвистов, вызывает интерес у социологов, психологов, этнологов и специалистов других отраслей знаний.

Итак, в Донбассе под влиянием лингвистического взаимодействия сформировалось особое состояние русского языка. С одной стороны, донецкий диалект является своего рода знаком донецкого характера, донецкого

менталитета, донецкой культуры, и поэтому он должен быть изучен именно как лингвокультурный факт. С другой стороны, он всё-таки вступает в противоречие со сложившимся литературным эталоном. Таким образом, на данный момент существует необходимость в корректировке речи жителей Донбасса, приближении её к литературному стандарту.

Зачастую, когда речь идет о «суржике», чаще всего имеются в виду «аномалии» украинской речи под влиянием русской или из-за их смешения. Однако некоторые отклонения от норм стандартного русского языка как в фонетике, так и в отдельных морфосинтаксических конструкциях, наряду с употреблением наименований устойчивых украинских реалий, типичных для устной речи, могут также быть определены как «русский суржик».

Литература

1. Кожина М. Н. Стилистика русского языка / М. Н. Кожина, Л. Р. Дускаева, В. А. Салимовский. – М. : Флинта: Наука, 2008. – 464 с.
2. Радчук В. Суржик як недопереклад / В. Радчук / Укр. мова та літ. – 2000. – № 11 (171). – С. 12.
3. Саплин Ю. Ю. Суржик как лингвокультурный перекресток / Ю. Ю. Саплин // Вестн. Запорож. нац. ун-ту. – 2011. – № 2. – С. 217–218.
4. Тараненко А. А. Суржик / А. А. Тараненко // Украинский язык. Энциклопедия. – 2-е изд., испр. и доп. / ред. кол.: В. М. Русановский, А. А. Тараненко (сопредседатели) и др. – М., 2004. – С. 665.

УДК 81'272

ЯЗЫК ВОЙНЫ ДОНБАССА

*Саитова К. Р., студентка группы РУМС-20-2,
Ландик Л. П., старший преподаватель кафедры краеведения
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Проблема рассмотрения этой темы заключается в том, что война в Донбассе повлияла на все стороны жизни населения. Актуальность работы обусловлена тем, что война на сегодняшний день не закончилась и оказывает заметное воздействие на мировоззрение, быт, деятельность людей.

Цель работы – рассмотреть, как война изменила и внесла корректировки в языковое пространство населения Донбасса. Задачи работы следующие: изучить события «Русской весны» и последовавшие после неё военные действия; изучить становление Донецкой Народной Республики; выявить, какие появились слова, характеризующие войну, в обиходе мирных жителей.

В ноябре 2013 года на Украине в Киеве началось событие под названием «евромайдан», которое было вызвано приостановкой украинским

правительством подготовки к подписанию соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

В феврале 2014 года на юго-востоке Украины произошли массовые протесты против нелегитимного националистического правительства в Киеве, которые впоследствии превратились в широкое национально-освободительное движение с требованием возвращения к русским культурно-историческим корням и воссоединению с Россией [1, с. 64].

Народ Донбасса перестал признавать Партию регионов. После этого начало свою работу общественно движение «Народное ополчение Донбасса» под руководством Павла Губарева, которое сыграло огромную роль в событиях «Русской весны». Она характеризуется массовыми протестами, митингами возле администраций, которые привели к образованию Донецкой Народной Республики. Были приняты Декларация о суверенитете и Акт о провозглашении государственной самостоятельности Республики, а также было принято решение о проведении референдума не позднее 11 мая 2014 года [2, с. 314].

Для проведения референдума Верховный Совет обращался к главам органов местного самоуправления, депутатам городских и районных советов на территории бывшей Донецкой области с требованиями признать провозглашение Донецкой Народной Республики, поддержать проведение референдума, сформировать городские и районные избирательные комиссии. Референдум был проведен, народ Донбасса выразил своё мнение и желание.

Также была попытка создания Новороссии – это объединение Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики в единое государство, но она не увенчалась успехом, так как это не было предусмотрено Минскими соглашениями.

В ответ на провозглашение Донецкой Народной Республики 7 апреля 2014 года украинское правительство обнародовало 13 апреля 2014 года решение начать АТО на востоке Украины с применением вооруженных сил. Первое боестолкновение началось в Славянске, оборона которого продлилась три месяца с поражением. После этого ВСУ заняли Славянск, Краматорск, Дружковку, Константиновку. На момент обороны Славянска военные действия начались в Мариуполе, Донецком международном аэропорту, Красном Лимане, Ямполье, Николаевке. Решающую роль в победе для ополченцев Донбасса сыграла организация «котлов». Это был Южный (Изваринский) котёл, заключающийся в боях за Саур-Могилу, Иловайский котёл, Амвросиевский и Еленовский котлы, котёл в Донецком аэропорту и окружение украинских войск в Луганском аэропорту [1, с. 83-90].

Для урегулирования конфликта в Донбассе были подписаны два Минских соглашения. Однако многие требования не были соблюдены. Войну на Донбассе можно считать самой продолжительной в XXI веке. И как всякая война, она преследует свои цели. Для Украины – это ликвидация ДНР и ЛНР как государственных образований. Для ДНР и ЛНР – это защита провозглашенной независимости и права на самостоятельное развитие и самоопределение.

Несмотря на военные действия, власти Республики проводили политику для возвращения к привычной жизни. Для этого были проведены выборы Главы Республики и депутатов Народного Совета как важный шаг к легитимизации молодого государства [1, с. 100]. Формирование Верховного суда, создание боеспособной армии с вертикалью командования, соответствующей стандартам современных вооруженных сил, выдача собственных паспортов, принятие Закона о государственном флаге и гимне Донецкой Народной Республики, развитие экономики, культуры и внешней политики.

Опыт становления нашей Республики показывает, что можно выстоять и выдержать всё даже без международного признания. Относительно народа – среди него было много погибших мирных жителей. Война внесла свои изменения не только в жизнь, но и в речь, и язык населения.

Изучением этих изменений занимаются ученые ЮНЦ РАН, группа под руководством научного сотрудника Южного научного центра (Ростов-на-Дону) Татьяны Власкиной и группа Донецкого национального университета под руководством заведующего кафедрой русского языка Вячеслава Теркулова. Для того чтобы выяснить, как война повлияла на региолект народа, было опрошено население, изучались письменные источники, социальные сети, а также сайты оповещения, где размещается информация об обстрелах и других проблемах региона [3].

Это явление назвали «Язык войны». Начал создаваться словарь войны, в котором уже около 500 страниц вместе с толкованием и описаниями контекстов употребления слов. По словам Вячеслава Теркулова: «В Ростове-на-Дону идет обработка собранных данных. Потом мы в Донецке доведем это всё до печатного вида» [4]. Как сказала Татьяна Власкина, область в региолекте, обслуживающая тему войны, стала вытеснять традиционную для региона шахтерскую тему. В язык общения стали входить слова из окопного сленга и профессиональной лексики военных.

Например, это такие слова и выражения как: *сапог* – снаряд для противотанкового гранатомета; *располага* – расположение части; *будильник* – ранний обстрел; *бабочка, лепесток* – противопехотные мины нажимного действия; *это ерунда, это семечки* – характеристика редких разрывов снарядов; *тудатка-сюдатка* – так говорят водители, которые возят людей из ДНР на Украину и обратно [4].

Также огромное значение имеют слова-звукоподражания, с помощью них звуки войны описываются точно и конкретно. Например, *гуп* – удар, сотрясающий землю; *бах* – разрыв в воздухе. Появились различные метафоры: *упал грузовик с кирпичом* – мощный одиночный взрыв; *ковры выбивают* – частая стрельба из миномета, *Карлсон, Вжик, фея Динь-Динь* – беспилотные летательные аппараты [3]. Помимо этого учеными было зафиксировано множество слов и выражений, которые показывают глубокие изменения в мировоззрении людей, живущих в условиях конфликта. Большинство высказываний говорят о психологических травмах.

Появление этого языка не удивительно, так как любое событие оказывает воздействие на человека, как позитивное, так и негативное. В условиях активных боевых действий населению приходилось приспосабливаться. Однако это всё наложило отпечаток на психику людей, в большей степени детей.

Война в Донбассе длится уже седьмой год. Города, находящиеся в тылу, используют язык войны в редких случаях. Фронтовые города до сих пор находятся в напряжении. Несмотря на подписанные договорённости, украинская сторона нарушает бессрочный режим прекращения огня.

Можно сделать вывод, что Республика выстояла и окрепла в борьбе за свою независимость, появились изменения в мировоззрении людей, изменились их ценности. Но неизменно одно, народ Донбасса всегда будет сражаться за свою независимость и признание на международной арене.

Литература

1. Историческое краеведение: Страницы истории Донбасса новейшая и современная история (с 1939 года до современности). 11 класс : учебное пособие / сост. П. Л. Морозов, В. В. Пестрецов. – В 2 ч. Ч.2 – Донецк : ГОУ ДПО «Донецкий РИДПО», 2019. – 166 с.

2. Бунтовский С. Ю. История Донбасса : научно-популярное издание / С. Ю. Бунтовский. – Донецк : «Донбасская Русь», 2015. – 402 с.

3. Насулина Ю. Ученые зафиксировали появление «языка войны» у жителей Донбасса [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://ria.ru/20200811/1575618759.html> (Дата обращения: 03.01.2021).

4. Беседовала Д. Г. От донецкого языка до языка войны [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://gazeta-dnr.ru/ot-doneckogo-yazyka-do-yazyka-vojny/> (Дата обращения: 03.01.2021).

УДК [811.14+811.512.145](477.52/6)

РОЛЬ ГРЕЧЕСКОГО И ТАТАРСКОГО ЯЗЫКОВ В ФОРМИРОВАНИИ ЯЗЫКОВОЙ СИТУАЦИИ ДОНБАССА

*Сумяцкая М. В., студентка группы М-19,
Балко М. В., д. филол. наук, доцент, заведующий кафедрой краеведения
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Язык, будучи формой существования и выражения мысли, в то же время играет существенную роль в формировании сознания. Он является средством фиксирования и сохранения накопленных знаний и передачи их от поколения к поколению.

Согласно определению, данному в философском справочнике, язык – средство, при помощи которого люди общаются друг с другом, обмениваются

мыслями и добиваются взаимопонимания [2, с. 88]. Он может быть как естественным, так и искусственным. Естественный означает язык повседневной жизни, который служит формой выражения мыслей и средством общения между людьми. Искусственный язык создается людьми для любых узких нужд (язык математических символов, язык физических теорий, различных систем сигнализации и т. д.).

Рассмотрим влияние русского языка на язык греков-переселенцев из Крыма в Дикое Поле. Третье по численности население южных степных районов Донбасса после русских и украинцев – это потомки крымских греков, переселённых в 1779-1782 годах.

В течение XIX века языком межнационального общения, а также общения между жителями грекоязычных и татароязычных греческих деревень стал русский. Это было вполне естественно, и этот процесс надо рассматривать как следствие постоянно расширявшихся культурных, экономических и других связей между греками и русскими. В некоторых местах, начиная с конца XIX века, даже богослужение уже велось на русском языке, хотя первоначально общение и богослужение в грекоязычных сёлах велось на греческом [1]. В сёлах, где говорят на татарском языке, молодёжь разговаривала между собой по-русски. С конца 60-х годов XIX века, когда русский язык всё больше включался в жизнь греков и преподавался почти во всех школах, его изучало в основном мужское население. Девочек в школах тогда было немного, и обучались они всего 2-3 года. До 60-х годов XX века в греческих деревнях ещё можно было встретить жителей (в основном пожилых женщин), не говоривших по-русски.

Влияние русского и украинского языков проявлялось во всех сферах духовной жизни греков и в быту. Даже многие фамилии приобрели русское или украинское звучание, в меньшей степени происходил процесс проникновения греческих слов в русский язык. Вероятно, от названия поясной сумки, в которой пастухи хранили мелкий инвентарь, произошло и украинское слово *гаманец* (кошелёк). Так, названия многих населённых пунктов на юге донецкого края, данные крымскими греками и татарами, сохранились до наших дней: город *Мариуполь* (в честь Святой Марии), сёла: *Ласпа*, *Сартана*, *Стыла* и другие. Разведан известняковый рудник близ села *Раздольное* (бывшее село *Б. Каракуба*) под названием *Караковское месторождение*. Несмотря на изолированность греческих деревень от окружающих русских деревень, на столах появились традиционные национальные греческие блюда.

Особенно бурным был процесс проникновения греческого языка как носителя культуры в годы индустриализации, когда изменился образ жизни греков. Это можно увидеть на примере блюда крымских греков *чебурек* (*чир-чир*), которое в 60-е годы распространилось почти по всей территории СССР и даже появились закусочные – чебуречные.

Как видим, при размеренном и самодостаточном образе жизни проникновение языков шло медленно, но как только образ жизни менялся, этот процесс ускорялся.

Литература

1. Джуха И. Г. Одиссея мариупольских греков : Очерки истории / И. Г. Джуха. – Вологда : ЛиС : Изд-во ВГПИ, 1993. – 158 с.
2. Отин Е. С. Гидронимия северного Приазовья : монография / Е. С. Отин; М-во образования и науки, молодёжи и спорта Украины. Донецкий нац. ун-т. – Донецк : Юго-Восток, 2012. – 177 с.

УДК 81'373.43

РАЗВИТИЕ НЕОЛОГИЗМОВ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

*Черкашина А. Е., студентка группы ЮР-19-1,
Усова О. О., к. филол. н., доцент, доцент кафедры краеведения
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Поскольку язык постоянно развивается, он не может обойтись без неологизмов. Неологизмы – это слова или словосочетания, которые появились в речи сравнительно недавно и до сих пор являются новыми для носителей языка.

Неологизмы – это средства обогащения словарного запаса в языке в определенные исторические периоды и этапы языкового становления. Неологизмы обитают в любом современном языке, на котором говорят люди в повседневной жизни. Согласно статистике, в развитых языках ежегодно появляются десятки тысяч неологизмов. При этом, по воле судьбы, большинство быстро включается в разговорную речь и быстро становится ее неотделимой частью.

Неологизмы могут развиваться тремя основными путями.

Первый – лексическая единица, существующая в языке, может изменить свое значение для называния нового объекта или явления. В таких случаях получают семантические неологизмы.

Второй – новая лексическая единица может развиться в языке для обозначения объекта или явления, которое уже имеет некоторую лексическую единицу для его обозначения. В таких случаях идет трансоминация.

Третий – новая лексическая единица может быть введена для обозначения нового объекта или явления. В данном случае имеет место собственно неологизм, многие из них являются примерами новой терминологии.

В истории русской литературы определенные периоды отмечены интенсивной словообразовательной деятельностью. Одной из таких литературных эпох, когда неологизмы были в моде, было время так называемого «второго южнославянского влияния» (XIV–XV вв.). Литераторы славянского востока, подражая своим южным собратьям, создавали неологизмы ради стилистической орнаментации.

Орнаментальный стиль («плетение слов») вновь появился в XVII веке, усиленный новым влиянием – барокко. Литература этого периода также была богата композиторами. Одним из выдающихся был Симеон Полоцкий.

Спустя два столетия эту увлекательную традицию подхватили романтики золотого века русской поэзии. После него наступил долгий период иногда непреднамеренного, иногда преднамеренного пренебрежения поэтической формой (немногочисленные «формалисты» того периода были скорее исключением, чем правилом). Только в конце XIX века возобновляется интерес к вопросам, связанным с литературным стилем и формой. Такие писатели, как Ремизов и символисты Бальмонт, Андрей Белый и другие, употребляли в своих произведениях неологизмы. Особенно заметными среди слов, придуманных символистами, были абстрактные существительные (женский род с суффиксом-*ост-*), формы множественного числа слов, которые обычно употребляются только в единственном числе, и многокорневые составные прилагательные.

Русский язык в его настоящем виде не мог бы существовать без неологизмов. Новые слова придают языку динамичность. Лексика меняется с течением времени, словарь пополняется новыми наименованиями, а устаревшие становятся неактуальными и остаются в пассивном запасе. Новые слова в языке – показатель развития общества и культуры в нём. Для переосмысления исторического развития общества в определённую эпоху необходимо изучить языковые особенности этого времени.

Литература

1. История русской литературы XX века: в 2 ч. : учебник для бакалавров / В. В. Агеносов, К. Н. Анкудинов, А. Ю. Большакова [и др.] ; под общ. ред. В. В. Агеносова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Изд-во Юрайт, 2014. – 687 с.

2. История русской литературы второй половины XX века : учебник / В. А. Зайцев, А. П. Герасименко. М. : Высшая школа, 2004. – 455 с.

3. Лейдерман Н. Л. Русская литература XX века (1950 – 1990-е годы) : учеб. пособие для студ. высш. учеб. Заведений : в 2 т. / Н. Л. Лейдерман, М. Н. Липовецкий. – 5-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия». – 2010. – 688 с.

ОНОМАСТИКА ДОНБАССА

УДК 811.161.1

ЭТИМОЛОГИЯ ГИДРОНИМОВ ДОНЕЦКОГО КРАЯ

*Бузило А. Р., студентка ФГМП, 3 курса, группы 305,
Воеводина А. В., к. филол. н., зав. кафедрой лингвистики
ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия»*

Каждый человек, хотя бы раз в жизни задавался вопросом, почему именно так, а не по-другому называются города и села, реки и озера, моря и океаны. Ответ на этот вопрос помогает найти такая наука, как топонимика. Она занимается изучением географических названий: их происхождение, значения и современное состояние. Определить названия водных объектов возможно благодаря одному из разделов топонимики – гидронимике [1].

Большинство рек донецкого края протекают в направлении Азовского моря, а некоторые из них текут на запад в направлении Днепра. Происхождение наименований рек тянется к далёкому прошлому нашей Родины.

Северский Донец – это самая большая река Донецкой области. О ней упоминали древнегреческие мыслители, называя ее по-разному. Так, у Геродота она именуется *Сиргис*, а у Птолемея – *Танаид* или *Танаис*. Дословный перевод с древнерусского обозначает *Великий Дон*. Донец получил свое название по расположению истоков. По сведениям старых рукописей, река Малый Танаис брала свой путь с Северной земли (княжества). Слово *Донец* обозначает тот факт, что река является главным правобережным притоком Дона [5].

Поисками возникновения наименования реки *Кальмиус* стали заниматься в середине XIX века. Известный геолог О. Б. Иваницкий, который изучал горные породы Донбасса, считал, что название реки происходит от тюркского *каль*, то есть ‘золото’, поэтому Кальмиус – река золотоносная. Такое название, скорее всего, связано с тем, что на реке можно было найти золото. В настоящее время геологическая наука данную возможность не отрицает, поэтому поиски намывного золота на дне Азовского моря возле устья реки считаются вполне перспективными. Автор трудов по истории запорожского казачества Д. И. Яворницкий полагал, что название реки связано с тюркскими словами *кинъ* – ‘волос’ и *миус* – ‘рог, угол’. Следовательно, название *Кальмиус* обозначает ‘тонкий, как волос или рог’. Однако донецкий профессор Е. С. Отин и другие современные авторы считают такое толкование научно не обоснованным [3].

Название реки *Крынки* связано с тем, что в ее верховье истоки обильно питались ключами – крынками, или, по местному произношению, крымками (отсюда другой вариант гидронима – *Крымка*). Обозначение водных потоков

словом *крынка* (что означает ‘криница или яма с водой, образованная родником’) давно было известно в бассейнах Днепра и Дона.

Название реки *Бахмут* связывают с тюркским словом *бахмат* – ‘низкорослая степная лошадь’, которое меняется со временем в Бахмут. Такая гипотеза подтверждается наличием в этой местности левого притока Донца, который носит имя Жеребец. В таком случае Бахмут можно толковать как реку, на берегах которой издавна паслись стада степных лошадей – бахматов. Однако вероятно и другое объяснение, что в основе названия реки может лежать тюркское личное имя *Махмут*. Изменение личного имени Махмут в Бахмут могло быть вызвано расподоблением двух похожих звуков – конечного и срединного [м]. В таком случае гидроним Бахмут возникает из словосочетания Махмут, то есть Махмутова речка. Такого же происхождения название речки *Айдар*, левого притока Северского Донца, соотносимое с тюркским личным именем *Айдар*. На связь названия реки с каким-то конкретным лицом (возможно, кочевником-тюрком) косвенно указывает и разновидность гидронима в форме притяжательного прилагательного – *Бахмутова*, на основе которого позднее возникает и вариант названия *Бахмутовка* [4].

Река *Миус* – топоним, который распространен через Поволжье (Миусс) до Урала (Миасс) и имеющий иранскую этимологию, что соответствует историческому расселению ираноязычных народов в этом регионе. В поддержку данной гипотезы есть факт широкого распространения медных рудников в Донбассе в эпоху Бронзового века. По иной версии, в основе гидронима лежит тюркское слово *миус*, в разных звуковых вариантах представленное во многих тюркских языках. Значение его – ‘рог’, ‘угол’. Углами в старину у различных народов назывались места слияния двух рек. У нашего, приазовского, Миуса, возможно, это район впадения в него реки Крынки. По еще одной версии, слово *миуш* у тюркских народов обозначало ‘топь’, ‘грязь’, что, очевидно, характеризовало топкую, заросшую камышом пойму реки. Последнюю версию подтверждают дипломатические документы московских великих князей XV века, где река называется именно Миуш.

Река *Волчья* также имеет несколько гипотез происхождения своего названия. Одна из них выводит её от волока. В прошлом из Днепра через Самару и её притока Волчью и далее волоком до Кальмиуса, а ей к Азовскому морю водили челны и баржи. Существует ещё одно объяснение названия: в XII веке на берегах реки жила половецкая орда по имени *бурчевичи* (от тюркского ‘волчья’). Своими покровителями орда считала степных волков. Вполне возможно, что река получила своё название от этой орды, а дальше наименование приобрело другое семантическое значение [2].

Река *Лугань* свое наименование передала и городу. Слово *Лугань* состоит из двух корней *луг* и *ан*, второй означает ‘вода’, ‘река’ или ‘верховный бог’, что не противоречиво, так как рекам, дарующим урожаи, поклонялись, как богам. Корень *луг* означает не только ‘залитый лес’, этому корню соответствуют также прилагательные *золотой*, *сияющий*. Также известно, что разработки месторождений золота в наших краях вели еще скифы [2].

В названии *Грузкой Еланчик* нуждаются в объяснении две части. Грузким он называется потому, что имеет топкие дно и берега. В слове *Еланчик* сохранился отголосок тюркского существительного *алан (ялан)* – ‘пастбище, поляна’.

Таким образом, названия водных объектов сохраняются веками и тысячелетиями, поэтому гидронимы имеют очень высокую лингво-историческую ценность.

Литература

1. Агеева Р. А. Происхождение имен рек и озер / Р. А. Агеева. – М.: Наука, 2012.
2. Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров. – 3-е изд. – М.: Советская энциклопедия, 1969–1978.
3. Химченко В. Заповедными тропами Донетчины / В. Химченко. – Донецк, 2008.
4. Отин Е. С. Бахмут / Е. С. Отин // Топонимия Донетчины (рус.). – Донецк: Юго-Восток, 2013. – 118 с.
5. Саратов И. Е. Рассказ о Северском Донце / И. Е. Саратов // История Змиевского края. – Змиев. – 04.03.2012.

УДК81'373.21

ТОПОНИМЫ СОВРЕМЕННОГО ДОНБАССА

*Варганова А. А., студентка группы УП-20-1,
Богданов А. В., к. гос. упр., доцент, доцент кафедры краеведения
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Современное языкознание представляет собой сложную систему научных дисциплин и школ. Одно из наиболее интересных направлений – ономастика, или раздел лингвистики, предметом изучения которого являются имена собственные, их происхождение, значение и особенности употребления.

Основная единица ономастики – оним (имя собственное), который служит для однозначной идентификации объекта в ряду подобных ему [1].

В рамках ономастики принято выделять следующие разделы: антропонимику, топонимику, онимообразование и ономастическую периферию, поэтонимологию [1].

Донбасс – развитый промышленный регион, имеющий уникальную историю, верования, обычаи и традиции, которые не могли не найти отражения в специфической системе собственных наименований. Рассмотрим подробнее этимологию некоторых онимов нашего края.

Быстрый рост населения рабочих поселков и сел Донбасса в советский период (особенно в 30-е и послевоенные годы), а также повышение их роли в экономическом балансе области привели к появлению большого числа городов.

Город *Луганск* в советские времена назывался *Ворошиловград* (связано с именем К. Е. Ворошилова). Можно провести топонимическую параллель этому названию. Старожилы поселка *Старобешево* Донецкой области, говорящие по-крымскотатарски, город Донецк до сих пор неофициально называют *Заут*, то есть «завод», а дорогу на Донецк – *заутийол*, то есть «заводская дорога». Это отголосок того далекого времени, когда только «начиналась» столица шахтерского Донбасса и на ее месте был лишь завод Юза и небольшое рабочее местечко.

В Донбассе сохранилось немало названий, так или иначе отразивших историю заселения различными этническими группами. На юге и юго-западе Донецкой области можно встретить названия населенных пунктов, которые повторяют крымские топонимы: *Ялта*, *Урзуф*, *Улаклы*, *Стыла*, *Мангуш*, *Старый Крым*. Переносчиками этих наименований были «мариупольские греки», переселившиеся в конце XVIII века в приазовские степи из Крыма.

В топонимии центральной части Донбасса оставили след молдаване и волохи, примерно в то же время поселившиеся в бывшем Бахмутском уезде. Так в основе названия села *Кодема* лежит молдавское слово со значением «топкое место», «болото». Гидроним *Балта* (название балки в бассейне реки Луганчик) тоже происходит от молдавского *балтэ* – «озеро», «болото».

В топонимии Донбасса оставили свой след также сербы, хорваты и черногорцы, переселившиеся в 50–60 годах XVIII века в район между Северским Донцом и Луганью. Здесь возникает административный центр их поселений – *Славяносербск* (до 1817 г. – Донецк). Фамилии и имена некоторых сербских и волошских офицеров, впоследствии ставших помещиками, и сейчас звучат в названиях таких населенных пунктов, как *Штеровка*, *Петровеньки* (Петр Штерич), *Сабовка* (Сабо), *Депрерадовка* (Райко де-Прерадович) [3].

Появление целого ряда названий городов и сел Луганской и северо-восточной части Донецкой областей связано с созданием на их территории военных поселений с середины XVIII до начала XIX века. В названии села *Новая Астрахань* сохранилась память о пребывании в нем в 20-е годы прошлого века Астраханского кирасирского полка, а в селе *Новопсков* был расквартирован кирасирский полк, сформированный в Пскове.

Название города *Макеевка* произошло от старинного мужского имени Мокей. Оно, по-видимому, принадлежало основателю займища, на месте которого впоследствии возникла слобода Макеевская (впервые упоминается в документах начала XIX века).

В Донецкой области есть и такие, на первый взгляд, неожиданные названия, как *Балаган* (село в Красноармейском районе) и *Каютино* (поселок возле Угледорска). В дореволюционном Донбассе балаганами назывались

принадлежавшие заводам длинные бараки для рабочих и служащих, каютами – низкие сырые землянки заводских рабочих и шахтеров.

Поселок *Гродовка* был назван так потому, что в первые годы его существования (70–80-е годы XVIII века) среди его населения преобладали городовики, то есть горожане, пришедшие сюда из Полтавской губернии.

Город *Славянск* до 1794 года именовался Тором. Выбор нового имени, впервые встречающегося в указе Екатерины II, был продиктован сочувствием борьбе за освобождение южных славян от турецкого ига.

Название города *Антрацит* представляет собой часть полного имени построенной в 1904 г. в этом районе шахты «Рудник Боковский Антрацит». Еще в 20–30-е годы имя рабочего поселка (впоследствии города) прямо указывало на эту связь с шахтой и рудником. Поселок именовался то Шахтой № 13, то Боково-Антрацитом [3].

Город *Ровеньки* свое имя получил от названия небольшой речушки Ровенек, на берегу которой он возник в конце XVIII века. Сначала оно точно повторяло форму гидронима – «городок Ровенек». Само же слово «ровенек» представляет собой разновидность народного географического термина ровен – «ровное место».

Населенный пункт, на месте которого впоследствии возник крупный промышленный центр Луганщины – *Кадиевка*, в прошлом носил различные имена – Андреевка, Борисовка и Шубинка. Нынешнее название города появилось в конце 90-х годов позапрошлого века. В 1807 г. начальник образованной при Шубинском руднике почтово-телеграфной конторы назвал ее Кадиевской – в честь своего сына Кади (Кадя – уменьшительная форма имени Аркадий). Скоро ее название становится официальным именем поселка.

Кроме наименований наземных объектов, Донбасс также имеет свою подземную топонимию – названия угольных пластов, например *Атаман, Аршинка, Великан, Баклажанка, Давид, Иван, Ирина, Красавчик, Мазурка, Лисица, Мейн, Плакуха, Рау, Сплит, Слава, Соловьяха* и т. д.

Подземные топонимы могут иногда выходить «на-гора», превращаясь в названия шахт, рабочих поселков и городов.

Частые выходы на поверхность меловых отложений на территории Луганской области обусловили появление целого ряда названий не только рек, но и населенных пунктов с определением «белый» – *Беловодск, Белолуцк, Старобельск*. Кстати, происхождение последнего топонима без достаточных оснований связывают с именем окольного Богдана Вельского, посланного Борисом Годуновым на Северский Донец для наблюдения за строительством укрепленного городка Цареборисова. При этом не учитывается, что Старобельск находится в устье правого притока Айдара – реки Белой и что с начала XVIII века его название было известно и в других вариантах – *Белянское местечко* и *Старо-Белая слобода*, прямо указывающих на отношение к гидрониму Белая. Название Старобельск впервые появляется в 1797 г., в связи с переводом слободы Старой Белой в разряд уездных городов. Преобладающий в названиях русских и украинских городов суффикс *-ск-* топонимически

«узаконил» этот перевод. Что касается происхождения первой части топонима (*Старо*), то она указывает лишь на то, что в начале XVIII века поблизости существовало другое поселение с тем же названием.

В названии поселка *Белокуракино* сохранилась память о его основателе – вельможе петровского времени Б. И. Куракине (первоначальное значение топонима: «село Куракино на реке Белой»).

Рассмотрим происхождение наименования главной реки Донецкого края – *Кальмиус*. Геолог О. Б. Иваницкий, изучавший горные породы Донбасса, считал, что название реки происходит от тюркского *каль* – золото, и *Кальмиус* – река золотая или золотоносная. Это название, считал он, возможно, связано с тем, что в реке когда-то находили золото. Автор трудов по истории запорожского казачества Д. И. Яворницкий связывал этот топоним с тюркскими словами *кинь* – волос и *миус* – рог, угол, излучина. Соответственно, наименование *Кальмиус* означает «тонкий, как волос, рог». Однако авторитетный учёный Е. С. Отин считал, что такое толкование научно не обосновано [Error! Unknown switch argument.].

Таким образом, на территории Донбасса сосредоточены топонимы разных типов, что обеспечивает их разнообразие. Географические названия региона связаны со словосочетаниями советской эпохи, имеющими идеологическую окраску, с проживанием на территории казаков и кочевых племён. Территория Донецкого края была пересечением важных торговых путей, что доказывает разнообразие географических названий, представляющее интерес для изучения.

Литература

1. Географический энциклопедический словарь: Географические названия. – 2-е изд., доп. – М.: Сов.энциклопедия, 1989. – 602 с.
2. Отин Е. С. Гидронимия Северного Приазовья / Е. С. Отин; Донецкий национальный университет. – Донецк: Юго-Восток, 2012. – 180 с.
3. Отин Е. С. Топонимия Донетчины / Е. С. Отин; Донецкий национальный университет. – Донецк: Юго-Восток, 2013. – 118 с.

УДК 81'373.2:663.674

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ГРУППЫ ПРАГМАТОНИМОВ (НА МАТЕРИАЛЕ НАЗВАНИЙ МОРОЖЕНОГО)

*Воронкова О. А., магистрант группы ПРЛ-20-Б,
Кудрейко И. А., к. филол. н., доцент кафедры
славянской филологии и прикладной лингвистики
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»*

В связи со стремительным развитием новых форм торгово-рыночной экономики и ростом числа населения появляется всё больше разнообразных

товаров, в том числе и продуктов питания, требующих от специалистов создания подходящих для них названий, что и делает изучение прагматонимов **актуальным**.

Изучением номинации занимаются такие лингвисты, как И. И. Исангузина, Н. В. Подольская, В. Г. Гак, А. А. Уфимцева, В. Н. Телия, Е. С. Кубряков, В. И. Супрун, О. Е. Яковлева и многие другие, чьё внимание сосредоточено на исследовании марок автомобилей, названий одежды, косметики, предметов гигиены и под., из чего следует, что объект изучения на данном этапе развития науки настолько же велик, насколько велико количество разнообразных товаров.

Большое распространение в последнее время получили работы, связанные с рассмотрением наименований продуктов питания: колбас, конфет, молочных изделий и т.п., что обусловило наш выбор: исследование названий мороженого – освежающего продукта, принадлежащего к группе молочных товаров и обладающего высокой питательной ценностью [3, с. 176]. Также отметим, что по данным, полученным С. В. Дюдяковой, С. В. Булганиной и К. В. Белоусовой, покупатель при выборе мороженого обращает внимание на 5 факторов – цену, состав, вкус, упаковку и цвет продукта. При первой покупке мороженого на решение потребителя влияют упаковка (название) и состав, а в дальнейшем – остальные критерии, что ещё раз подчёркивает важность правильного подбора наименования для привлечения потребителя.

Для данной работы нами была выбрана продукция двух производителей мороженого: ТМ «Винтер» (Донецкая Народная Республика) и ТМ «Королевское мороженое» (Луганская Народная Республика). Отбор материала осуществлялся путём сплошной выборки с официальных интернет-сайтов названных компаний [4; 5].

Считаем целесообразным провести анализ прагматонимов с целью распределения их по тематическим группам для определения количественного соотношения номинаций в выявленных группах. В качестве рабочего термина «тематическая группа» используем понятие из «Российского энциклопедического словаря»: «Тематическая группа – это совокупность единиц разных частей речи, объединённых одной сферой деятельности, ситуацией, темой» [6].

Таким образом, **объектом исследования** являются названия мороженого ТМ «Винтер» и ТМ «Королевское мороженое». **Предмет исследования** – тематические группы названий мороженого.

Цель исследования – осуществить анализ названий мороженого указанных компаний и распределить их по соответствующим тематическим группам. Постановка данной цели обусловила выполнение следующих **задач**: 1) проанализировать предшествующие наработки учёных по данной проблематике; 2) рассмотреть названия мороженого анализируемых ТМ; 3) распределить наименования по тематическим группам; 4) обобщить полученные данные.

Материалом для данного исследования послужили 70 названий мороженого, из которых 51 – ТМ «Винтер» и 19 – ТМ «Королевское мороженое».

В процессе исследования нами были проанализированы классификации прагматонимов А. В. Суперанской [7] и И. И. Исангузиной [2]. В нашей работе мы опираемся на более детальную классификацию, представленную в работе И. И. Исангузиной [2] и дополняем её ещё одной позицией – «Иностранная лексика», в результате чего выделяем такие тематические группы в названиях мороженого:

1. Деревья (1,4 %): «*Каштан*».
2. Плоды, фрукты, ягоды (13,8 %): «*Большой орех*», «*Вишенка*», «*Киви*», «*Клубника*» и др.
3. Животные (2,8 %): «*Белочка*», «*Панда*».
4. Географические названия (10,2 %): «*Венеция*», «*Донецкое*», «*Пале-Рояль*», «*Эскимо*» и др.
5. Рифмы (2,8 %): «*Тутти-Фрутти*», «*Фрутти*».
6. Явления природы (1,4 %): «*Північне сяйво*».
7. Искусство (1,4 %): «*Венский вальс*».
8. Прецедентные имена (15,8 %): «*Барби*», «*Белоснежка*», «*Корова Мурка*» и др.
9. Антропонимы (1,4 %): «*Юлия*».
10. Религия (4,2 %): «*Архиерейское*», «*Соборное*», «*Лаврское*».
11. Сладости (18,9 %): «*Английский трюфель*», «*Брюле*», «*Вишня в шоколаде*» и др.
12. Напитки (4,2 %): «*Вишнёвый сироп*», «*Ликёр*», «*Мокко*».
13. Характеристика (7,6 %): «*Высшая проба*», «*Здоровый выбор*», «*Каприз*» и др.
14. Спорт (4,2 %): «*Пенальти*», «*Спортивное*», «*Футбольное*».
15. Точные науки (4,2 %): «*Плюс изюм*», «*Плюс курага*», «*Сто процентов*».
16. Иностранная лексика (5,7 %): «*Angel*», «*Six*», «*Super excellent*» и др.

Итак, в общей сложности собранные наименования были распределены на 16 тематических групп, среди которых наиболее распространёнными оказались такие, как «Сладости» (18,9 %), «Прецедентные имена» (15,8 %), «Плоды, фрукты, ягоды» (13,8 %), «Географические названия» (10,2 %). Наименее распространённые группы имеют в своём составе лишь по одному названию: «Деревья», «Антропонимы», «Явления природы», «Искусство».

Также ранее нами были проведены фоносемантический анализ наименований и ассоциативный эксперимент, данные которых в сумме с полученными позволяют выявить, что наиболее популярные названия входят в распространённые тематические группы, а менее популярные и вызывающие меньше положительных ассоциаций совпадают с группами «Рифмы», «Характеристика», «Точные науки».

Перспективы дальнейшего исследования проблемы мы видим в расширении фактического материала и составлении семиотической классификации прагматонимов.

Литература

1. Дюдякова С. В. Анализ предпочтений потребителей мороженого / С. В. Дюдякова и др. // *Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования*. – 2019. – №1 (35). – С. 155–159.
2. Исангузина И. И. Прагматонимы в ономастическом пространстве: семантический, лингвокультурологический и синтаксический аспекты (на примере названий кондитерских изделий) / И. И. Исангузина // *Вестник Башкирского университета*. – 2008. – № 4. – С. 990–993.
3. Киселева С. И. Характеристика пищевых добавок, применяемых при производстве мороженого / С. И. Киселева // *Вестник КрасГАУ*. – 2010. – №3. – С. 176–177.
4. ОАО «Винтер»: официальный сайт. – Режим доступа: <http://www.winter.com.ua/winter/index.php>.
5. ОАО «Луганскхолод», ТМ «Королевское мороженое»: официальный сайт. – Режим доступа: <http://www.gold.dn.ua/catalog/18/16977/>.
6. Российский гуманитарный энциклопедический словарь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://niv.ru/doc/dictionary/russian-humanitarian/index.htm>.
7. Суперанская А. В. Общая теория имени собственного / А. В. Суперанская. – М. : Наука, 1978. – 366 с.

УДК 811'373.21

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ ГОДОНИМЫ ГОРОДА МАКЕЕВКИ

*Климова Т. В., студентка II курса, филологического факультета,
направления подготовки 45.03.03 Фундаментальная и прикладная
лингвистика, группы 105106: ПРЛ-А,
Кудрейко И. А., к. филол. н., доцент кафедры
славянской филологии и прикладной лингвистики
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»*

Исследование языковой номинации как создания языковых единиц с особой семантикой позволяет проследить разнообразие и глубину взаимоотношений действительности и языка. Основная функция языка – номинативная – обеспечивает возможность указывать направление, предостерегать, выделять и различать предметы и объекты, помогать ориентироваться в пространстве и т. д. Важное место среди имён собственных

занимают урбанонимы, так как в их внутренней форме заключается крайне значимая информация о культуре жителей, особенностях ментальности, ландшафтных характеристиках местности, важнейших исторических событиях.

На современном этапе роль города в развитии социума резко возрастает и возникает необходимость рассмотрения ономастического материала «в аспекте участия языка в создании духовной культуры и участия духовной культуры в формировании языка» [3, с. 25], что и обуславливает актуальность данного исследования.

Цель данного исследования – изучение годонимов города Макеевки. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- 1) проанализировать исследования, раскрывающие значение терминов «урбаноним» и «годоним»;
- 2) провести дифференциацию годонимов в соответствии с классификацией, предложенной А. П. Загнитко и И. А. Кудрейко [1];
- 3) установить процентно-количественное соотношение профессионально-промышленных наименований в общей городской системе годонимов.

Анализу особенностей и названий внутригородских объектов посвящены работы таких исследователей, как Н. В. Подольская, А. В. Суперанская, В. И. Супрун, Ю. А. Карпенко, М. Э. Рут, Е. Л. Березович и др. Заметим, именно Н. В. Подольская первой предложила термин для определения «собственного имени любого внутригородского топографического объекта – урбаноним» в 1-м издании «Словаря русской ономастической терминологии», а для определения совокупности таких наименований употребляются термины «урбанонимия» и «урбанонимы». Также автор проанализировала «названия линейных объектов в городе, в том числе проспектов, улиц, линий, переулков, проездов, бульваров, набережных» и обозначила их понятием «годонимы» [2, с. 50–51, 154].

В нашей работе проанализированы годонимы города Макеевки (основан в 1690 г., до 1931 г. – пос. Дмитриевск, с 1931 г. – г. Макеевка). Особое внимание уделим профессионально-промышленным наименованиям, так как Макеевка – индустриальный город, поэтому эта тематика должна быть широко отображена в названиях городских объектов.

За основу взят перечень сервиса «Викимапия»: в него входит 508 наименований, классификаторами которых являются слова «улица», «проспект», «переулок», «проезд», «площадь».

В различных источниках информация о количестве улиц разнится. Это происходит, возможно, потому, что, согласно атласу Макеевки, созданному Вячеславом Чуприным в 2008 г., адресная система города является самой сложной во всей Центральной Европе. По некоторым оценкам в городе имеется 157 улиц с одинаковым названием, 65 улиц повторяющихся трижды, 12 – четырежды, а также 8 улиц – 5 раз, и даже улицы с шестикратным повторением – ул. Октябрьская, и восьмикратным – ул. Степная, причём 5 раз эта улица встречается в различных частях одного Советского района [4].

Проведём дифференциацию топонимов на группы в зависимости от наличия в их функциональном поле определённых маркеров – исторических, нумеративно-квалификационных, ориентационно-пространственных и прочих [1, с. 140]:

1. Топонимы-персоналии (выдающиеся личности (политические, культурные деятели, военные, учёные)): *ул. Батова, ул. Кипренского, ул. Леваневского* (248 наименований – 48,8%).

2. Топонимы-исторические события и обобщённые наименования политических праздников (победы, поражения, период существования режима, дата исторического события) страны (других стран): *ул. 250-летия Донбасса, ул. 26 Бакинских Комиссаров, ул. Победы* (9 наименований – 1,8%).

3. Топонимы-обобщения героического поступка: *ул. 26 Бакинских Комиссаров, ул. Молодогвардейская* (6 наименований – 1,1%).

4. Топонимы-профессионально-промышленные названия: *ул. Слесарная, пер. Горноспасательный, ул. Западный вентилятор* (31 наименование – 6%).

5. Топонимы-ландшафтно-географические названия: *ул. Алтайская, ул. Донецкая, ул. Краснодарская* (120 наименований – 24%).

6. Топонимы-растительные названия: *ул. Виноградная, пер. Ореховский, пер. Вишнёвый* (7 наименований – 1,3%).

7. Топонимы-ориентационно-пространственные: *ул. Исполкомовская, пер. Заводской, ул. Больничная* (41 наименование – 8%).

8. Топонимы-обозначения оценочно-ценностных приоритетов: *ул. Мира, ул. Прогрессивная, ул. Бойкая* (29 наименований – 5,7%).

9. Топонимы-нумеративы: *ул. 250-летия Донбасса, ул. 26 Бакинских Комиссаров, ул. 4-й проезд* (16 наименований – 3,1%).

10. Топонимы-артефакты: *ул. Кирпичная* (1 наименование – 0,2%).

Профессионально-промышленные топонимы

Диаграмма 1

Как видно из диаграммы 1, профессионально-промышленные топонимы составляют всего 6% (31 топоним) от общего количества, из них однокомпонентных – абсолютное большинство (29 топонимов или 94%), а двухкомпонентных – 2 единицы или 6% от общего количества.

С морфологической точки зрения профессионально-промышленные топонимы представлены следующими моделями:

– классификатор + имя прилагательное (29 топонимов или 94%):
ул. Слесарная, ул. Педагогическая, ул. Монтажная;

– классификатор + имя прилагательное + имя существительное (1 годоним или 3%) – ул. *Западный вентилятор*;

– классификатор + имя числительное + аббревиатура (1 годоним или 3%) – ул. *3-й ВГСО*.

Таким образом, несмотря на то, что Макеевка является промышленным городом, большая часть годонимов выполняет семиотическую, меморативную функцию, 48,8% от общего количества составляют годонимы-персоналии, очевидно, подобный принцип названия улиц в честь достойных людей сложился с советских времён, они названы в честь знаменитых писателей, учёных, военных, людей, совершивших трудовые подвиги, и это необходимо для формирования принципов нравственности, морально-этического и патриотического воспитания. С другой стороны, удивляет наличие значительного количества годонимов-ландшафтно-географических названий, которые составляют 24% от общего количества. Проанализировать данные типы годонимов является перспективной задачей дальнейшего исследования.

Литература

1. Загнитко А. П. Национально-культурные пласты урбанонимно-ландшафтного пространства: наименование улиц / А. П. Загнитко, И. А. Кудрейко // Лингв. студии. – 2012. – № 24. – С. 138–142.

2. Подольская Н. В. Словарь русской ономастической терминологии / Н. В. Подольская. – М. : Издательство «Наука», 1988. – С. 50–51, 154.

3. Постовалова В. И. Лингвокультурология в свете антропологической парадигмы (к проблеме оснований и границ современной фразеологии) / В. И. Постовалова // Фразеология в контексте культуры. – М. : Языки русской культуры, 1999. – С. 25–33.

4. Улицы Макеевки. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://sites.google.com/site/makeevka247/ulicy-makeevki> (дата обращения 28.12.2020 г.).

УДК 81'373.21

ТОПОНИМИКА МАКЕЕВКИ

*Королёва В. Р., студентка группы БУАиА-20,
Богданов А. В., к. гос. упр., доцент, доцент кафедры краеведения
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Топонимика – отрасль знания, всесторонне изучающая географические названия (топонимы), их значение, происхождение, структуру, территорию распространения.

Еще совсем недавно, чуть более столетия назад, Донбасс не мог похвастать разнообразием названий своих населенных пунктов: около трети из них были образованы только от личных имен (*Михайловка, Александровка* и др.) и повторялись множество раз (некоторых можно было насчитать до 20-30 наименований). Второй популярный вид названий тех времен – образованные от особенностей ландшафта, названий животных, растений и т. д. (*Калиновка, Орловка* и др.) Популярным становилось называть города в честь различных праздников (*Ново-Троицкое, Покровское* и др.).

С 1917 г. для именовании стали использовать слово «красный», а также названия советских праздников (*Октябрьское, Первомайское, Красный Лиман, Красный Партизан* и др.).

На современном этапе многие названия населенных пунктов меняются по разным причинам:

- идеологические соображения;
- инициатива местного самоуправления;
- неблагозвучность (поселок *Дураково* Харцызского района – в поселок *Братское*) и т. д.

Подобные переименования населенных пунктов происходили довольно часто. Город *Шахты* изначально был основан как станица Александро-Грушевская, позже станица преобразована в Грушевское Горное поселение, затем снова переименована в посёлок Александровск-Грушевский, а лишь в 1921 г. населенном пункте было присвоено нынешнее название – город Шахты.

Топонимы в пределах некоторых населенных пунктов остаются без внимания и могут меняться со временем, в чем и заключается актуальность исследования топонимики своего города.

Особого внимания требуют микротопонимы (местные географические названия), ведь многие из них могут быть потеряны или постепенно исчезнуть из активного употребления их в речи населения.

К достояниям культуры относятся не только памятники архитектуры и произведения искусства, но и географические названия.

Поэтому тема нашего исследования топонимы города Макеевка.

Все географические названия можно сгруппировать по происхождению следующим образом:

Антропонимические – образованы от собственных имен, фамилий, отчеств, псевдонимов	Этнонимические – производные от названий родов и племен	Названия, происходящие от географической среды	Названия, которые указывают на характер хозяйства и разные виды деятельности человека
---	---	--	---

В свою очередь, антропонимические названия следует разделять по фамилиям, именам, отчествам:

- 1) деятелей культуры (улицы или проспекты *Айвазовского, Гоголя* и др.);
- 2) революционеров и государственных деятелей (улицы или проспекты *Куйбышева, Кирова* и др.);
- 3) Героев Советского Союза (улицы или проспекты *Жукова, Ватутина* и др.);
- 4) деятелей науки (улица *Ломоносова*);
- 5) известных выходцев из Макеевки или жителей города (улицы *Братьев Белан, Грибиниченко* и др.);
- 6) исторических личностей, путешественников, мореплавателей (улицы *Седова, Македонского* и др.).

В этом списке можно заметить связь топонимики и истории, ведь большинство названий населенных пунктов Макеевки носят имена людей, живших в советские времена.

1690 год – официальная дата основания города *Макеевка*.

В конце XVII века на реке Грузская появилась заимка, основателем которой, по народным преданиям, был казак Мокей (или Макей). В 1777 году на берегу реки Кривой Торец возникла государственная воинская слобода Землянки, основанная выходцами из Запорожской Сечи. В 1787 году землевладелец Дмитрий Иванович Иловайский основал на реке Грузская слободу Макеевку и назвал ее в честь своего дедушки – Мокея Осиповича Иловайского. В 1801-1806 годы Д. Иловайский основал поселок Григорьевский, который назвал в честь сына. В 1892 году с началом строительства заводов возникает рабочий поселок Дмитриевский, названный по имени Д. Иловайского. Планированием поселка тогда занимались специалисты из Санкт-Петербурга. Тогда в моде была американская система: улицам давали не названия, а номера: они поделили степь на клетки-кварталы равных размеров, а улицы прошли с севера на юг и с запада на восток. Так появились линии и проспекты. Начинались линии от рудничной больницы. Некоторые из них потом исчезли, некоторые остались и сейчас: *Двенадцатая линия* (ныне улица *Театральная*), *Пятнадцатая линия* (ныне улица *Дзержинского*), *Двадцать вторая линия* (ныне улица *Менделеева*), *Двадцать восьмая линия* (ныне улица *Горького*), последней была *Тридцать первая линия*.

В 1917 году поселок Дмитриевский становится городом, а уже в 1931 году город получил название Макеевка.

Можно сделать вывод, что название города Макеевки, ее районов и улиц являются своеобразными памятниками истории для ее жителей. Изучение микротопонимов города способствует более глубокому пониманию географических названий, а также воспитанию любви к своему краю.

На основании данной работы следует сделать вывод, что история города Макеевки отражается в его топонимах, а большая часть микрорайонов, улиц, площадей Макеевки были построены и получили свои названия в советский период, именно поэтому в городе преобладают антропонимические названия по именам деятелей культуры и революционеров, государственных и партийных деятелей.

Изучение топонимики родного города помогает углубленному изучению географии и истории, а также способствует воспитанию патриотизма и любви к родному краю.

Литература

1. Макеевка : Справочник / сост. Я. Т. Губенко, В. С. Шептуха. – Донецк : Донбасс, 1981.
2. Донбасское географическое сообщество. Немного о топонимике Донбасса [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://dongeosociety.ru/toponimika/>
3. Администрация города Макеевки. Историческая справка [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://makeyevka.ru/o-gorode/istoricheskaya-spravka>

УДК 81'373.21

ТОПОНИМЫ ГОРЛОВКИ

*Кутняк Э. А., студентка группы ЮР-19-1,
Усова О. О. к. филол. н., доцент, доцент кафедры краеведения
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Все в мире состоит из названий. Невозможно представить что-либо, что не имело бы своего имени. Имена собственные – целая вселенная, изучением которой занимается такой раздел языкознания, как ономастика.

В свою очередь, данный раздел включает в себя несколько направлений, среди которых особое внимание хотелось бы обратить на топонимику.

Топонимика – это наука, которая занимается изучением имен собственных, необходимых для определения того или иного географического объекта [4, с. 515]. Географические названия с давних времен привлекали людей, тая в себе загадку своего происхождения. Почему назван так, к примеру, город? Откуда

взяла свое имя эта река? На эти вопросы отвечает топонимика, которая помогает не просто утолить любопытство человека, но и дает возможность осмыслить, локализовать и правильно воспринять ценности народа через географическое имя собственное [3, с. 48].

Топонимика состоит из множества топонимов, которые нужны для восприятия явлений и событий общественной жизни. Топонимы необходимы для лучшего понимания истории мира, страны, отдельного города [5, с. 12]. Любое место на Земле имеет свою биографию и свое, богатое событиями, прошлое. К примеру, таким местом, выступает город Горловка, являющийся частью Донецкой Народной Республики.

Горловка была основана в 1779 году. Территориально делится на три района: Центрально-Городской, Калининский и Никитовский. Помимо этих единиц существует еще несколько микрорайонов, несчетное количество улиц и проспектов, несколько прудов, рек [1, с. 48].

Топонимия Горловки начинается с ее названия, ведь оно дано городу неслучайно. Поначалу это были хаотичные поселения казаков и беглых крестьян. Затем к ним присоединились полки, служившие для защиты границ Российской империи. Образовывается село, получившее название Государев Байрак. Спустя несколько лет люди, проживающие в балке и урочище, создают Никитовку, название которой дано в честь одного из жителей. Проходит почти столетие, в данной местности решают строить железную дорогу. Участок, проходивший через современную Горловку, создается под чутким руководством инженера Петра Николаевича Горлова. Кроме того, ему же поручается и строительство рельсового завода. Предприимчивый мужчина понимает, что подобное дело нуждается в постоянном снабжении топливом, и строит угольный рудник. Постепенно открываются шахты, продолжается строительство железной дороги, открывается горное училище. Так небольшое село превращается в город. Рабочее поселение создается благодаря усилиям Петра Горлова, а взамен память о нем увековечивается в названии самого города – Горловка.

Однако на этом топонимия в Горловке не заканчивается. В Центрально-Городском районе расположен поселок *Корсунь*, названный в честь одноименной реки, протекающей неподалеку, а через несколько километров от него расположены *Пятихатки*. Согласно легендам, данное поселение получило свое название от количества первоначально построенных домов. Немного дальше есть еще один микрорайон – *Пантелеймоновка*, основателем которой стал богатый помещик по имени Пантелей, задумавший однажды строительство железной дороги и станции, открытие которых выпало на 27 июля – день именин великого мученика Пантелеймона.

Село *Зайцево*, расположенное в южной части Горловки, получило свое название благодаря промыслу людей, проживающих в нем. Любимым занятием жителей, в особенности в зимнее время, здесь была охота на зайцев.

Небольшая железнодорожная станция неподалеку от Зайцевого получила название *Никитовка*, в честь Никиты Деятелилова – человека, который построил несколько домов для бедных односельчан, госпиталь церковь и школу.

Между Зайцевым и Никитовкой находится *Майорск*, который получил свое название после приезда сюда Петра Первого со своими солдатами.

Никитовский район также славится *Гольмой* – живописным местечком, привлекающим местных жителей для отдыха в летние жаркие деньки. Название поселок берет еще с тех времен, когда происходила добыча доломита. Так как данная работа совсем непростая и довольно грязная, занимались ею в основном нищие приезжие. Местные обеспеченные люди презрительно отзывались о них, называя их «голытьбой». Так прибывшая сюда «голь» и дала название целому поселку.

Во времена Великой Отечественной войны была разрушена одна из самых крупных шахт Горловки. После окончания боевых действий, с целью помощи в восстановлении разрушенных объектов, в город прибыли специалисты из Бессарабии. Так был создан еще один из микрорайонов – *Бессарабка*, по соседству с которых находится *Ртутный* – названный, конечно, по своему расположению – вблизи ртутного рудника.

Для строительства одного из заводов в городе было создано семь ведущих к нему дорог. Завод давно уже построен, назван именем Орджоникидзе, а район, в котором он находится, теперь имеет название *Семидорожки*.

Кроме названий районов, богатая топонимика прослеживается и в названиях водных объектов. К примеру, *Желтые* или *Железнянские пруды*, получившие свое имя благодаря высокому содержанию некачественной железной руды на берегах реки, из которой они и получили свое начало. Не исключением являются и лесные просторы. Например, *Цыганский лес*, который когда-то стал любимым пристанищем кочевых цыган.

Во второй половине XX столетия в Горловку приехало почти полтысячи украинцев, когда-то эмигрировавших в Аргентину. В честь их приезда были построены четыре дома в районе, который впоследствии получил название *Аргентина* [2, с. 14].

Таким образом, на примере Горловки видно, что любой объект является частью народной культуры. Благодаря географическим названиям можно узнать целую историю, сохранение которой – первостепенная задача современного поколения.

Литература

1. Дударенко М. Л. Освобождение городов : справочник по освобождению городов в период Великой Отечественной войны 1941–1945 / М. Л. Дударенко. – М. : Воениздат, 1985. – 598 с.
2. Жильцов И. А. Горловка / И. Жильцов. – Донецк : Изд. Донецк-Донбасс, 1981. – 96 с.
3. Лебедева Е. С. Уроки ономастики: научный поиск и творчество учащихся / Е. С. Лебедева // Русский язык в школе. – 2000. – № 2. – С. 48–49.

4. Нерознак В. П. Топонимика / В. П. Нерознак // Лингвистический энциклопедический словарь. – М. : Советская энциклопедия, 1990. – С. 515–516.

5. Никонов В. А. Введение в топонимику. – изд. 2-е / В. А. Никонов. – М. : Изд-во ЛКИ, 2011. – 184 с.

УДК 81`373.21(477.6)

ТОПОНИМИЧЕСКИЕ ЗАГАДКИ ДОНБАССА

*Маринина О. Ю., студентка группы Арх-43а,
Ковалёва Н. А., к. филол. н., доцент кафедры прикладной лингвистики
и межкультурной коммуникации
ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия
строительства и архитектуры»*

Язык современного общества насыщен географическими названиями. Любая географическая карта наполнена наименованиями стран, морей, островов, рек, озер, городов, сел, которые служат определением адреса того или иного места.

И хоть человек не часто задумывается о происхождении данных слов, но у каждого географического названия есть свой смысл, исторически сложившееся объяснение. Именно этим и занимается такая наука, как топонимика.

Длительный период топонимика Донбасса формировалась многими этносами, которые участвовали в освоении и развитии Юго-Восточной Украины. В античную эпоху – сидны и меоты, ирано-язычные скифы, аланы, затем – ранние и поздние тюрки, в наше время – украинцы, русские, сербы, крымские греки, немцы, молдоване и др. Этим разнообразием поясняется неоднородность древних названий географических объектов.

Большая часть топонимов была создана на основе русского и украинского языка, так как славянское население преобладало в период массовой колонизации региона. Примерами таких географических названий является с. *Каменка*, г. *Снежное*, г. *Волноваха*, с. *Хлебодаровка* и многие другие.

Свой вклад в создание топонимов внесли и неславянские народы, которые использовали для создания названий населенных пунктов ресурсы своего родного языка. Крымские греки в 1780 году, переселившись в наш край, называли свои поселения в честь покинутых ими земель – п. *Ялта*, с. *Урзуф*, с. *Стыла*, п. *Старобешево* и др. Немцы создавали наименования городов, комбинируя немецкие основы и топофоманты *-таль*, *-фельд*, *-бау*, *-гейм*, *-дофр*, *-орт*, *-берг*: *Остгейм* (совр. п. Тельманово), *Грюнталь* (совр. с. Зеленое) и др. Особое место в формировании географических названий занимало выражение своих надежд и чаяний на лучшую жизнь в регионе. Таким образом, возникли названия сел *Доброполье*, *Привольное*, *Райгородок*. На удачно выбранное

месторасположение указывают такие названия, как *Удачное* и *Золотой Колодец*.

В связи с утверждением новой модели наименований и с приходом советской власти многие города были переименованы. В результате исторически сложившиеся названия городов, поселков, сел и деревень были заменены новыми, «искусственными», которые очень часто не имели связи с традициями населения и особенностями местности. Фактически это явление можно называть переворотом в топонимике, ведь власть стремилась к полному разрыву с «проклятым прошлым», со старыми ценностями.

Среди названий, которые ввели и использовали в Донбассе, были персональные – в честь героев революции, компартии и государства (п. Щербиновка стал *Дзержинском*, г. Луганск – *Ворошиловградом*, г. Мариуполь – *Ждановым* и пр.).

Массовый характер приобрели наименования в честь вождей. Например, город Юзовка был переименован в *Сталино*. Именем В. И. Ленина названы такие населенные пункты, как с. *Ленино*, с. *Ленинское*, г. *Ильичевск*.

В советское время населенные пункты называли в честь революционных идеалов (п. *Октябрьский*, г. *Красноармейск* и др.), предводителей крестьянских войн (с. *Разино*, с. *Булавиновка* и др.), деятелей международного рабочего движения (г. *Торез*, п. *Тельманово* и др.), политического деятеля Артема (г. *Артемовск*).

Были распространены топонимы по назначению профиля добычи полезных ископаемых: г. *Угледорск*, г. *Угледар*, г. *Шахтерск*, г. *Антрацит*.

На карте Донбасса есть названия, посвященные выдающимся отечественным ученым, которые своим трудом и умом заслужили всенародную славу и любовь. Таким являлся В. В. Докучаев, проводивший в конце XIX столетия исследования донецкой степи. Его имя носит город *Докучаевск*. Поселок городского типа *Седово* носит имя нашего земляка Г. Я. Седова – полярного исследователя.

Таким образом, в Донбассе практически не осталось первоначальных наименований. Такое широкое распространение новых идеалов привело к обновлению исторически ценных названий.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что язык народа не является чем-то статичным, он меняется, развивается, и некоторые слова могут исчезнуть совсем или поменять свой смысл. Благодаря историческим преобразованиям в географических названиях опять зазвучали давно вышедшие из употребления и забытые слова нашего народа, слова исчезнувших языков. За каждым словом стоят удивительные истории и легенды.

Очень важно, чтобы в наше время люди стремились узнавать и изучать историю родного края и разгадывать ее самые трудные географические загадки.

Литература

1. Никитин С. И. Революция и география / С. И. Никитин // Отечественные записки. – 2003. – № 2 – С. 13–15.

2. Никонов В. А. Краткий топонимический словарь / В. А. Никонов. – М. : Мысль, 1966. – 508 с.

3. Отин Е. С. Древние географические названия Донбасса / Е. С. Отин, Л. П. Борисова // Донбасс: прошлое, настоящее, будущее : I региональная научно-практическая конференция. – Донецк, 1992. – С. 30–32.

УДК 81'373.21

ТОПОНИМЫ ГОРОДА ГОРЛОВКА

*Меркулова А. С., студентка группы БУАиА-20,
Богданов А. В., к. гос. упр., доцент, доцент кафедры краеведения
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Географическая карта Донбасса очень своеобразна. Интересны и разнообразны названия отдельных улиц, районов и жилых массивов Горловки. Сам город назван в честь русского горного инженера Горлова Петра Николаевича и уже более 240 лет название города не меняется.

Горловка – город областного подчинения расположен в 45 км от Донецка.

Первые поселенцы на территории нынешней Горловки появились в начале XVIII века, когда запорожские казаки основали хутора вдоль рек Корсуни, Железной и Кодымы.

Со второй половины XVIII века эта территория начала заселяться еще более интенсивно русскими и украинскими крестьянами. В 1754 году возникло село *Государев Байрак* (ныне это территория Калининского района Горловки). В эти же годы зимовники и хутора вдоль балки Сухой Яр и урочище Жеваный лес слились, образовав слободу *Зайцево*, часть которой жители называли *Никитовкой*. Образовались хутора *Щербиновский* и *Нелеповский*. Одновременно с Зайцевым возникла слобода *Железная* (в 1925 году слилась с Горловкой).

Государев Байрак или *Байрак* – один из старейших поселков Горловки. История его богатая и интересная. «Байрак» – это слово украинское, означает «яр, поросший лесом». В русском языке ему соответствует слово «буерак». Но оно не прижилось, и в XIX веке заменилось благозвучным украинским словом «байрак». Вторая часть названия – *Государев* – имеет легендарную историю. Петр I со своим войском побил басурман (так называли татар) и люди, в память об этом знаменательном событии, назвали новое поселение Государевым Байраком. Позже село Государев Байрак стали называть просто Байрак.

В 1878 году была построена железнодорожная линия Дебальцево – Никитовка. Железная дорога прошла вблизи села Государев Байрак, поэтому и станцию называли Государев Байрак.

В трех километрах от станции Государев Байрак или как она называется сейчас Байрак, расположена шахта имени М. И. Калинина, названная в честь партийного и государственного деятеля Советского государства Михаила Ивановича Калинина, а возле нее поселение, именуемое *Калиновка*. В 1939 году шахта имени Калинина за выдающиеся успехи в наращивании добычи угля была награждена орденом Трудового Красного Знамени. Возле шахты еще больше вырос поселок. В 1939 году он был преобразован в город Калининск, назван так в честь М. И. Калинина, а в 1943 году, после освобождения Горловки от немецко-фашистских захватчиков, Калининск вошел в состав Калининского района города Горловки и стал называться в обиходе Калиновка.

Ныне Калиновка – крупный жилой массив Горловки. В жилмассиве Калиновка есть новый микрорайон *40 лет Советской Украины*, назван так в 1957 году в честь победы советской власти на Украине. Ведь 25 декабря 1957 года исполнилось 40 лет, как образовалась Украинская Советская республика. На новом поселке сначала была названа улица 40 лет Советской Украины, а по ее имени – и жилой массив. Сейчас он вырос, там построены новые школы, магазин, кафе.

В черте города Горловка находятся станции *Никитовка*, *Пантелеймоновка* и *Горловка*. До середины 80-х годов XIX века станция Горловка носила другое название, данное ей от названия реки Корсунь.

Корсунь – правый приток реки Крынки. Вытекает из небольшого пруда, образованного родниками, восточнее микрорайона Солнечный в Калининском районе города Горловка. Сливаясь с рекой Булавинкой, образует реку Крынка возле села *Верхняя Крынка*.

На 14-й версте от станции Горловка расположена станция *Пантелеймоновка*, возникшая в 1876 году. Железная дорога между станциями Горловкой и Криничной проходила по земле богатого помещика Пантелея. Он решил основать станцию и добился у властей, чтобы ее открыли 27 июля, в день великомученика Пантелеймона. Так новая станция получила название.

Одним из первых поселений в городе Горловка является село *Зайцево*. Поселок начал носить это название в период заселения слободы. Крестьянин Никита Яковлевич Девятилов проявил особенное усердие в заселении слободы. За оказанные им услуги жители единодушно назвали село Зайцево Никитовкой. С тех пор селение стало носить название Зайцево (Никитовка).

23 декабря 1869 года по Курско-Харьковско-Азовской железной дороге пошел первый поезд из Харькова в Славянск и дальше, в Ростов. В этот же день паровоз сделал остановку на маленькой станции вблизи села Зайцево (Никитовка) Бахмутского уезда. Сотни людей, одетых в теплые полушубки, тулупы, в валенках радостно встречали поезд. Приехавший на санях священник из Зайцева совершил торжественный молебен. Станцию назвали Никитовкой, а за селом осталось название Зайцево. Ведь не могли существовать одновременно село Никитовка и станция Никитовка. Могла возникнуть путаница в названиях.

В Никитовском районе Горловки неподалеку от доломитного комбината раскинулся поселок *Гольма*. В конце XIX века в связи с интенсивным

развитием в Донбассе черной металлургии при Никитовском месторождении началась интенсивная разработка доломита, который необходим для работы металлургических заводов. Из центральных губерний Российской империи сюда приезжала беднота для работы в карьере и на шахте. Это были обездоленные крестьяне, плохо одетые, в лаптях. Местные богачи презрительно называли их «голь», «голытьба». Эти крестьяне устраивались на каторжную работу на Никитовский доломитный завод, чтобы заработать денег и основаться в родной деревне. Но, увы, жестокая действительность часто опрокидывала их расчеты. Поэтому многие оседали при Никитовском доломитном заводе, селились, отстроили хаты. Возникло новое поселение Гольма от имени крестьян-бедняков, которых называли «голь».

Поселок *Кочегарка* назван по имени ордена Ленина шахты «Кочегарка», а сама шахта получила название «Кочегарка» в 1925 году по имени газеты «Всесоюзная Кочегарка», которая завоевала широкую популярность среди трудящихся Донбасса.

Между поселком шахты № 5 имени Ленина и селом Железным находится село *Железная Балка*. Небольшое село получило свое название от залегающих в этих местах месторождений железной руды. Возле поселка находится река Железная Балка, название реки связано с наличием на берегах глины с содержанием низкокачественных руд железа.

Литература

1. Багин А. С. Малые реки города Горловка. Экологические аспекты состояния малых рек / А. С. Багин. – Горловка, 2004. – С. 15–17, 38–43.
2. Крихтенко В. И. Географические названия рассказывают. Краеведческий очерк / В. И. Крихтенко, Л. И. Гетман. – Краматорск, 2008. – 44 с.
3. Шевченко А. В. Топонимы Горловки: записки учителя-краеведа / А. В. Шевченко. – Донецк : РИП «Лебедь», 1994. – 46 с.

УДК 81'373.2

ПРОИСХОЖДЕНИЕ НАЗВАНИЙ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ ДОНБАССА

*Петергерина Д. И., студентка группы УП-20-1,
Богданов А. В., к. гос. упр., доцент кафедры краеведения
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Ономастика – лингвистическая дисциплина, изучающая собственные имена; иначе – ономотология. Термин ономастика употребляется как в

значении «раздел языкознания (раздел лексикологии), изучающий собственные имена», так и в значении «совокупность собственных имен».

Этимология – раздел лингвистики, изучающий происхождение слов (реже морфем); методика исследований, используемых при выявлении истории происхождения слова (или морфемы) и сам результат такого выявления; само происхождение слова.

Населённые пункты Донбасса возникли сравнительно недавно. Первые из них появились только в начале XVII в. Быстрый рост населения рабочих посёлков и сёл Донбасса в советский период (особенно в 30-е и 50-е годы XX века) привёл к появлению большого количества городов. Из 52 современных городов Донбасса только три были отнесены к категории городов в дореволюционное время. Поэтому в настоящее время среди названий донбасских городов немало таких, которые не отличаются от названий сёл и посёлков. Например: *Макеевка, Горловка, Доброполье, Авдеевка, Амвросиевка, Волноваха, Ясиноватая* и др.

Город *Шахтёрск* назван в честь представителей наиболее распространённой угольной профессии края.

Полковником Орловым в 1764 году была основана слобода *Алексеево-Орловка*.

В 1784 году вблизи речки Ольховчик и почтового тракта войсковой старшина Васильев построил постоянный двор. Вокруг него стали селиться беглые крестьяне. Поселение получило название *Ольховское* (позже Ольховчик).

В то же время купец Абрам Катык заложил недалеко от Алексеево-Орловки угольные копи. Возле них сформировался рудничный посёлок *Катык*. Посёлки Алексеево-Орловка, Катык и Ольховчик постепенно объединились и получили общее название Катык. В 1953 году эти посёлки были официально объединены в город Шахтёрск.

Название одного из районных центров Донецкой области – села *Великая Новосёлка* – представляет собой дословный перевод старого греческого названия Салгир Ени Сала, занесённого в приазовские степи из Крыма тюркоязычными греками-переселенцами в конце 70-х гг. XVIII века. Первая часть топонима Великая Новосёлка означает «большая». В документах XIX века часто употребляются также формы Большая Ени-Сала и Больше-Янисель.

Типично славянским выглядит сейчас также название другого районного центра – посёлка *Старобешево*. На самом деле это такой же топоним из Крыма. Сначала селение именовалось Бешев (от беш эв – «пять домов»). Когда поблизости было основано село Новобешево, название первого села получило различительное определение *старо-*.

В Донбассе есть и такие, на первый взгляд, неожиданные названия, как *Балаган* (село в Красноармейском районе) и *Каютино* (посёлок возле Углегорска). В дореволюционном Донбассе балаганами назывались

принадлежавшие заводам длинные бараки, заселённые рабочими и служащими, каютами – низкие сырые землянки заводских рабочих и шахтёров.

Историческое название села *Улаклы* (Новоселковский район) обычно связывают с крымско-татарским словом *ulaq* – «козлёнок», его можно перевести как «козлёночье», «с козлятами». В половецком языке, который был распространён в предгорном Крыму в Средние века, это слово обозначало детёныша. Во многих других тюркских языках (азербайджанский, казахский, татарский) слово *ulaq* имеет значение «перекладная», «сменная лошадь». Нельзя исключать возможность связи названия села и с этим словом.

Село *Бугас* (Волновахский район) было основано в 1802 году. Существует мнение, что основателями села были несколько семей – переселенцы из села Большая Каракуба (Аргин), ныне село Раздольное. Позднее село частично пополнялось выходцами из других населённых пунктов Приазовья и Северной Греции. В центре села расположен самый главный родник (пигада). Эта криница дала название селу Бугас. «Буга» на эллинском – бык, «су» на тюркском – вода. Здесь греки-переселенцы два столетия назад увидели быков, пьющих воду, и решили обосноваться в этих местах.

Посёлок городского типа *Сартана* административно подчинён Кальмиусскому районному совету Мариуполя. Название, скорее всего, производно от «сары тана» («рыжий двухлетний теленок»). В этой связи есть местная легенда: греки, переселившиеся в Приазовье, узрели рыжего теленка, пришедшего к реке на водопой, посчитали это хорошим знаком и устроили здесь деревню. Однако такая версия вызывает сомнение – существует ведь крымское село с одноимённым названием, именно выходцы оттуда и основали Сартану приазовскую.

Есть среди греческих поселков и названия, производные от имен. Название села *Македоновка* (Никольский район) происходит от распространенной греческой фамилии Македон. Название посёлка городского типа *Мангуш* – старое тюркское имя. Например, так звали сына половецкого хана Котяна и посла золотоордынского хана Узбека.

Приведенные и проанализированные в работе примеры дают самое общее представление о тех процессах, которые являются закономерными для всей страны в целом.

Названия городов – это энциклопедия быта, истории, этнографии нашей страны. Названия хранят и всегда будут хранить в своих основах память о событиях, предметах, явлениях, свойственных тем эпохам, когда они создавались. Изучение названий городов, сёл, поселений ценно для науки. Оно позволяет полнее представить события последних столетий, историю науки, литературы, искусства. Это своего рода живая история. Действительно, информация, даваемая названиями, весьма широка: это и топонимика, и маршруты миграции населения, и история труда и быта, история страны, история языка.

Литература

1. Степкин В. Полная история Донецка : (1779-1991): [ист.-краевед. очерк] / В. Степкин. – Донецк : Алекс, 2008. – 560 с.
2. Жайворонок В. В. Українська етнолінгвістика : Нариси : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. В. Жайворонок. – К. : Довіра, 2007. – 262 с.
3. Хапланов М. В. Макеевка. История города (1690–1917) / М. В. Хапланов. – Донецк : ТОВ «ВПП «ПРОМІНЬ», ТОВ «АЛАН», 2008. – 384 с.

УДК81'373.23

ПРОЗВИЩА И ФАМИЛИИ ЛЮДЕЙ КАК ОТДЕЛЬНЫЙ СЕГМЕНТ АНТРОПОНИМИИ ДОНБАССА

*Савченко С. А, студентка группы УП-20-1,
Богданов А. В., к. гос. упр., доцент, доцент кафедры краеведения
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Фамилия – это наследственное семейное наименование, прибавляемое к личному имени и переходящее от отца к детям, от мужа к жене. В России фамилии появились довольно поздно. В основном в роли фамилий выступали прозвища (у крестьян), которые после отмены крепостного права в процессе возникновения официальных именованных были записаны в документы. Большинство из них произошло от отчеств или других родовых имён. В XIV–XV веках фамилии становились все популярнее у дворянства и духовенства.

Однако лингвистическая и культурная многогранность антропонимов вызывает необходимость их дальнейшего исследования.

Для каждого человека любим и дорог язык своей родины. На территории Донбасса проживают представители более ста национальностей, но исторически сложилось так, что языками межнационального общения народов были русский и украинский. Язык жителей Донбасса своеобразен и неповторим, поскольку в нем нашли отражение быт, обычаи, менталитет разных народов, населяющих регион. Именно эти особенности и являются основой восточно-степного говора, который бытует на данной территории.

Особый интерес вызывают прозвища людей, как отдельный сегмент антропонимии, и их функционирование, что является характерным для носителей восточно-степного говора.

Слова-прозвища исследовались учеными в разных аспектах [1–4]. Так, В. Т. Ванюшечкин уделял внимание семантической и словообразовательной структуре диалектных прозвищ и разделял их на две группы: индивидуальные и групповые, что характеризуются специфическими признаками [1]. В. Д. Познанская утверждала, что прозвищем становилось не любое

наименование, а только то, которое являлось для индивида специфическим, имело высокую степень индивидуализации в определенном коллективе и, значит, надежно идентифицировало человека [3]. П. П. Чучка отметил, что прозвище – наибольший по количеству и разнообразию класс антропонимов [4].

Для нашего исследования были взяты прозвища жителей поселка «Трудовские» в Петровском районе г. Донецка как активных носителей восточно-степного говора.

Цель нашего исследования – изучить лексические базы современных фамилий, проанализировать их семантику, выявить наиболее активные группы лексики в антропоосновах.

Чаще всего источником возникновения прозвища является имя и фамилия его носителя. Привычка людей называть друг друга по прозвищам способствовала появлению образований: *Барбаян – Баян; Овчаренко – Овчар; Петерс – Петька; Антонец – Антоха* и т. д.

Обычно люди часто принимают необычные черты внешности или недостатки, чтобы лучше описать человека, используют особенности его внешнего вида: *Губа, Гнилозубый, Рябой, Кирпа* и т. д.

По национальному признаку были созданы следующие прозвища: *Мордвин, Румын, Молдаван, Армен, Ганс* и др.

Часто прозвища давали по роду деятельности: *Коногон, Грузило, Мадиска, Шева, Свинарка, Знахар, Шеф, Цимбалист, Депутатша, Блюститель Порядка* и др.

В качестве прозвищ употреблялись названия небесных тел, животных, птиц, растений, продуктов питания и напитков: *Солнышко, Жираф, Коза, Канарейка, Сокол, Щавель, Цибулько, Лох, Кисляк, Полборца, Крендель, Гарбуз* и т. д.

Существует целая группа прозвищ, обозначающих названия родственных связей: *Приймак, Свояк, Братан, Братко, Куманец*.

Классифицируя прозвища по их носителям, можно выделить три группы: индивидуальные, семейно-родовые, коллективно-территориальные.

К первой группе относятся те, которые даются отдельной личности и существуют до тех пор, пока живет человек. Они являются самыми продуктивными.

Семейно-родовые прозвища представлены во множественном числе, поскольку называют не одного представителя семьи, а всех членов рода. Они передаются из поколения в поколение и поэтому существуют в говоре длительное время.

Коллективно-территориальные прозвища возникают на основе названия частей населенного пункта, улиц и существуют на протяжении длительного времени, поскольку территориальные границы поселка не изменяются. Например: *Криминяны, Слободяны, Площадяны, Зоряны* и др. Эти клички мотивированы и закреплены за их носителями.

На основании проведенных исследований, собранного и проанализированного материала сделан вывод, что прозвища как неотъемлемая часть восточно-степного говора существовали в речи жителей Донбасса и продолжают существовать. Употребляются прозвища преимущественно в речи представителей старшего поколения.

подавляющее большинство русских фамилий жителей посёлка «Трудовские» имеет патронимический характер, который выражается специальными суффиксами *-ов/-ев, -ин*.

Эти фамилии образованы:

1) от греческих имён: *Федюнина* (от Федюня – разговорный вариант имени Фёдор); *Фильченко* (от Филя – разговорный вариант имени Филипп); *Демидова* (от Демид); *Макаров* (от Макар); *Потанина* (от Потаня – разговорный вариант имени Потамий);

2) от латинских имён: *Клименко* (от Клим – разговорная форма имени Климент); *Терехов* (от Терёха – разговорный вариант имени Терентий); *Устинов* (от Устин – разговорный вариант имени Юстин); *Фролов* (от Фрол – разговорный вариант имени Флор);

3) от древнееврейских имён: *Абрамова* (от Абрам – разговорная форма имени Авраам);

4) от древнерусских имён: *Борисов* (от Борис – сокращённая форма имени Борислав);

5) от казахских имён: *Керимов* (от казахского Керим «чудесный»).

К оттопонимным принадлежат фамилии, в структуре которых имеется основа топонима (названия города, села, реки, страны и т.п.). Такие фамилии являются одним из характерных средств идентификации лица по месту его жительства или происхождения. Как правило, они оформлены суффиксами *ский / -цкий / -ской*.

Оттопонимных фамилий в списке исследуемых 5 (13,2%): *Горальский* (Горал – село в Ивано-Франковской области Украины), *Сельский* («село» – название вида населенного пункта), *Белецкий* (возможно, от названия города Белицк, Беларусь), *Дробяцкий* (от названия села Дробяки, Житомирская область Украины), *Рыльский* (от названия города Рыльск, Курская область России).

Большинство отапеллятивных фамилий по происхождению являются семейными прозвищами (это наименования по роду занятий, социальному положению, внешним и внутренним признакам, месту проживания и т. д.).

Отапеллятивных фамилий в списке исследуемых 21 (55,3%).

Их можно объединить в такие лексико-семантические подгруппы:

1) фамилии, образованные от названий лиц по роду их деятельности или профессии: *Пономаренко* (пономарь – причетник, низший служитель при христианской церкви); *Кузнецова* (кузнец – мастер ручнойковки); *Гонтаренко* (гонтарь – кровельщик, покрывающий крыши гонтом, дранкой); *Ковалинский* (коваль – с украинского «кузнец»); *Полковников* (полковник – офицерское звание или лицо, имеющее это звание);

2) фамилии, производные от названий лиц по их внутренним признакам (характеру, поведению и т.п.): *Будилова* (тот, кто будит, не даёт спать); *Докукин* (тот, кто докучает, надоедает); *Тишин* (от прозвища Тихий);

3) фамилии, образованные от названий лиц по месту их проживания: *Шатилюк* (от глагола «шататься»); возможно, прозвище человека, не имевшего места жительства);

4) фамилии, образованные от названий лиц по их внешним признакам: *Коротун* (от прозвища Короткий – человек низкого роста); *Дрягин* (от глагола дрожать); *Куценко* (от прозвища Куцый – низкий, худой человек); *Миленин* (от прозвища Милый – человек приятной внешности);

5) фамилии, образованные от названий животных, птиц: *Ворона* (от названия птицы ворона, а возможно, от славянского автохтонного имени Ворона); *Соловей* (от названия птицы соловей, хотя выводят и от дохристианского имени Соловей);

6) фамилии, образованные от названий растений: *Розель* (от названия цветка «роза», а возможно, от заимствованного с латинского имени Роза); *Табакова* (от названия растения «табак»);

7) фамилии, образованные от названий предметов быта: *Решетников* (от названия решето или от прозвища мастера).

Таким образом, мы выделили три основные группы антропонимов: производные от личных имён, топонимов и апеллятивов. Наиболее количественно значительными являются лексико-семантические группы фамилий, образованные от апеллятивов (55,3%) и личных имён (31,6%).

Проведённый анализ позволил нам ознакомиться с историческим прошлым нашего народа. По фамилиям мы можем изучать не только народный быт времён их возникновения, но и традиции, верования, характер нашего народа.

Литература

1. Ванюшечкин В. Т. Семантическая и словообразовательная структура диалектных прозвищ / В. Т. Ванюшечкин // Ономастика Поволжья. – Выпуск 2. – Горький, 1971. – С. 85–89.

2. Новикова Ю. Н. Антропонимия Донетчины : монография / Ю. Н. Новикова. – Макеевка : ПЦ ДонНАСА, 2017. – 80 с.

3. Познанська В. Д. Відіменні семантичні патроніми в антропонімії південно-східної України / В. Д. Познанська // Лінгвістичні студії : тематичний збірник наукових праць. – Донецьк : ДонДУ, 1984. – С. 158–165.

4. Чучка П. П. Прізвисько / П. П. Чучка // Українська мова: Енциклопедія. – К. : Українська енциклопедія, 2000. – С. 494.

ТОПОНИМИКА СРЕДНИХ И МАЛЫХ ГОРОДОВ ДОНБАССА

*Татевосян Р. З., студент группы МП-19,
Балко М. В., д. филол. н., доцент, заведующий кафедрой краеведения
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Топонимика (от др.-греч. *topos* – место и *онома* – имя, название) – один из наиболее популярных разделов ономастики, наука, изучающая географические названия, их происхождение, семантику, направления развития, современное состояние, написание и произношение. Топонимика охватывает данные трёх научных отраслей: географии, истории и языкознания.

Топоним – оним (имя собственное), именующее природный или созданный человеком объект на Земле. Топонимы, как правило, имеют значительную историю, связанную с особенностями ландшафта местности, на которой он находится, событиями прошлого, выдающимися личностями, проживавшими и работавшими в этом месте и т. д.

Целью нашего исследования является происхождение названий средних и малых городов Донбасса.

Город *Торез*. Основан в 70-х гг. XVIII в. как посёлок на земле, принадлежавшей некоему генералу Леонову, и первоначально имел название по имени сына землевладельца – Алексеевка, а с 1840 г. – Алексеевка-Леоново. В 1867 г. земля была продана таганрогскому купцу Чистякову, и посёлок получил название Чистякова (с 1932 г. – город Чистякова). Этот город в 1964 г. переименован в Торез в честь деятеля французской компартии Мориса Тореза (1900-1964).

Харцызск возник как посёлок при станции Харцызская, которая получила название от имени *Харцыз* ('проедала, шатун, воришка').

Город *Дружковка*. Легенда связывает его историю с одним из запорожских казаков – Дружком. Мы имеем чрезвычайно мало сведений об этом человеке. Известно только, что некто Дружко основал сторожу на берегу реки Торез, дабы защищать южные границы Российской империи от татарских набегов. Несмотря на то, что это лишь легенда, местные жители ей доверяют, о чём свидетельствует установленный в 2008 году в городском парке памятник казаку. Более того, в городе есть и улица Казака Дружка...

Дебальцево. Эпиграфом к рассмотрению происхождения названия этого города могут быть строки из произведения Ильфа и Петрова «Золотой телёнок»: «Железный конь идёт на смену крестьянской лошадке». Строительство железной дороги в любом месте коренным образом влияет на историю посёлков, расположенных вблизи неё. Так было и с Дебальцевым. Своим названием он обязан статскому советнику Илье Николаевичу Дебольцову. Село, которым он владел, официально именовалось Ильинкой, но

имело и второе, ходившее в народе, название – Дебольцовка. Это имение помещик получил за участие в подавлении восстания декабристов. Строительство Екатерининской железной дороги внесло радикальные изменения в историю этого посёлка: в 1878 году здесь была основана станция, названная Дебальцево – в честь землевладельца. Станционный посёлок быстро развивался ещё и благодаря строительству поблизости механического завода (за три года его население составляло уже более 2-х тысяч человек).

Углегорск. Донбасс – угольный край, поэтому наименование этого городка вполне прозрачно. До 1958 года посёлок именовался *Хацанетовкой*. Отметим, что этот топоним достаточно распространён для называния отдалённых населённых пунктов (своеобразный синоним глухомани).

Ясиноватая. Происхождение названия города связано с природными явлениями – балками, густо поросшими ясенями. Наименование посёлков и городов с опорой на особенности ландшафта местности – распространённое явление (ср., например, Ольховатку неподалёку от Енакиево).

Но существует и другая версия происхождения названия Ясиноватой, связанная с местной легендой. Возле Ясиноватой, на берегах Кривого Торца, есть посёлок городского типа Верхнеторецкое, который раньше именовался Скотоватой (железнодорожная станция Скотоватая и сегодня носит это название). Легенда гласит, что очень давно, в период татаро-монгольского ига, на этой территории жили татары-скотоводы, занимавшиеся тем, что разводили быков на продажу. А главным у них был некто Ватай. «Скот у Ватая брать идём», – говорили люди, приходившие сюда покупать быков. Отсюда и слово Скотоватая (скот у Ватая). Когда у Ватая вырос сын и отделился от отца, то вынужден был говорить: «Я сын Ватая!» – чтобы люди его стали уважать, ведь молодого татарина никто из местных не знал. Вот и прилипло – Ясиноватая.

Эта легенда имеет и второй вариант. Сюжет повторяется, только события происходят в другое время с другими людьми. Мол, жил здесь при царях некий помещик Оватов. У Оватова был сын, которому тот, естественно, оставил землю в наследство. Так вот этот сынок, вступив в права собственности, имел глуповатую привычку где ни попадя хвастливо заявлять: «Я сын Оватова!». Ну, народу палец в рот не клади – тут же передразнивать пошли. Вот и повелось – Ясиноватая.

Изучение названий городов позволяет перенестись вглубь веков и узнать, каким был наш край раньше, кто в нём жил и чем занимался. Необходимость всестороннего изучения топонимов обусловлена тем, что они имеют исключительно важное политическое, практическое и научное значение. В географических названиях отражаются изменения общественного строя, национальной политики государства, государственная принадлежность территории.

Большинство городов Республики, как мы можем видеть, были названы либо в честь связанных с месторасположением земель, либо в честь людей знаменитых по тем временам. Может показаться, что просто у людей нет фантазии, а если задуматься, то всё сделано довольно грамотно. По нашему

мнению, это хорошо, что города могут назвать в честь любого человека – даже простого селянина или рабочего. Изучение истории родного края крайне важно для воспитания в подростках патриотизма и гордости за свою Родину.

Литература

1. Географический энциклопедический словарь: Географические названия. – 2-е изд., доп. – М., 1989.
2. Отин Е. С. Происхождение географических названий Донбасса / Е. С. Отин. – Донецк : Юго-Восток, 2014 – 199 с.

УДК 81'373.21(477.6)

ТОПОНИМИКА ГОРОДОВ ДОНБАССА

*Тур П. В., студентка группы ГС-5,
Ковалёва Н. А., к. филол. н., доцент кафедры
прикладной лингвистики и межкультурной коммуникации
ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия
строительства и архитектуры*

Наша речь насыщена множеством собственных имён, которые дают названия улицам, сёлам, городам, странам, планетам, озёрам, рекам и целым галактикам. Употребляя эти имена в повседневной жизни, во время дружеской беседы, в разговоре по душам, за семейным столом или при деловой встрече, мы никогда не задумываемся о происхождении сказанных слов, а ведь название даже самой маленькой деревушки имеет свою тайну, загадку, легенду.

Изучением и толкованием этих определений занимается такая наука, как ономастика (раздел науки о языке, изучающий собственные имена) [2]. Она возникла как прикладная наука, обращающая на себя внимание историков, географов, этнографов, литературоведов, никогда не выходила за рамки «вспомогательной научной дисциплины», пока ею занимались представители выше сказанных специальностей. Позже к ним присоединились лингвисты, принешие с собой методы структурного и семантического анализа, вследствие чего ономастика стала самостоятельной дисциплиной и анализировала ономастический материал лингвистическими методами [3].

Изначально термин, определяющий понятие «ономастика», употреблялся в разделе языковедения. Однако, объём информации и знаний, содержащийся в этом определении, даёт право рассматривать ономастику как самостоятельную лингвистическую науку.

Языковеды выделяют несколько разделов ономастики:

1. Антропонимика – имена людей.
2. Топонимика – названия географических объектов.
3. Зоонимика – клички и имена животных.

4. Астронимика – названия небесных тел.
5. Теонимика – названия богов из мифов и легенд.
6. Ктематоника – названия исторических событий, произведений литературы и искусства, праздников.

Топонимика представляет собой один из самых интересных и познавательных лингвистических разделов. Географические названия – это отражение ментальности, психологии, культуры, обычаев и быта людей, населяющих определенную территорию. Они являются своеобразным связующим звеном между человеком и географическим объектом, не только указывая его место на Земле, а также предоставляя интересную и очень важную научную информацию [1].

Расшифровка термина «топонимика» даётся С. И. Ожёговым в двух вариантах:

1. Совокупность географических названий какой-нибудь местности, страны.
2. Отдел ономастики, изучающий географические названия.

На основании проведённого социального опроса местного населения был составлен экскурс исторических фактов происхождения названий городов Донбасса.

В ходе многолетних исторических событий и преобразований Донецку было присвоено несколько имён. Изначально название было дано в честь промышленника Джона Юза (*Юзовка*), который построил первый металлургический завод в Донбассе. В связи с тем, что столица славилась своей стальной промышленностью, в 1924 году было принято решение о её переименовании в г. *Сталин*. Современное название *Донецк* получил в 1961 году. Оно трактовалось названием реки, протекавшей через Донбасский бассейн (одной из самых крупных устьев реки Дон) – Северского Донца.

Макеевка. Существует несколько мнений о происхождении названия города. Одно из них заключается в том, что в XVII веке на этой местности располагалась заимка беглого казака Мокея, и поэтому местное население окрестило эту территорию его именем. Иное мнение утверждает, что за хорошую службу донскому казаку Мокею Осиповичу Иловайскому была пожалована часть территории, на которой находится нынешняя Макеевка. Это мнение, на взгляд аборигенов, считается более правдоподобным и его принимают как исторический факт.

Одна из многочисленных стоянок казаков – г. *Селидово*. Точного подтверждения о происхождении названия города нет, но его жители придерживаются одной старинной легенды. Согласно ей, по территории данного поселения проходил млечный путь, по которому ехал казак по имени Селид с телегами, доверху заполненными солью. Телега, не выдержав такого большого груза, перевернулась прямо на переправе через реку. Соль тут же растворилась, в результате чего Селид назвал эту речку Солёной. Казаку пришлось пережить зиму в этой окрестности, которая со временем преобразовалась в слободу, а затем в город.

Топонимы являются своеобразными маркерами развития человеческой культуры на той или иной местности. Изучая их, мы познаём историю нашей Родины и языка с новой, неизведанной для нас стороны. Эти знания укрепляют нашу гражданскую позицию и любовь к Отечеству.

Литература

1. Общая топонимика : учеб. пос. для студ. географич. ф-та. Мн. : БГУ, 2006. – 200 с.
2. Ожёгов С. И. Словарь русского языка / С. И. Ожёгов. – М. : Рус. яз., 1989. – 750 с.
3. Сызранова Г. Ю. Ономастика : учеб. пособие / Г. Ю. Сызранова. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 2013 – 248 с.

УДК 81'373.2

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОНОМАСТИКА

*Яровая Д. Р., студентка группы УП-19,
Усова О. О., к. филол. н., доцент, доцент кафедры краеведения
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Ономатология – дисциплина об именах собственных абсолютно всех видов, о закономерностях их развития и функционирования.

Ономастика поэтическая – область ономастики, исследующая всевозможные имена собственные (поэтонимы) в художественных творениях; основы их формирования, образ, деятельность в тексте, оценку читателем, а также взгляды на жизнь и эстетические установки автора.

Лингвистическая ономастика в своей основе содержит общеисторический, общегеографический, этнологический, культуро-философский, обществоведческий, литературоведческий элементы, раскрывающие специфику именуемых предметов и традиций, объединенных с их именами, которые выводят ономастику за грань непосредственно лингвистики и делают дисциплину независимой. Этим объясняется особое положение имен собственных в языке, их наибольшее сходство с общими именами, связь с экстралингвистическими фактами.

Поэтическая ономастика (ономастилистика) создавалась на стыке различных гуманитарных научных дисциплин. При анализе поэтонимов художественных текстов используются методы, относящиеся к методологическим основам лингвистики, литературной критики, социологии событий, психологии и других дисциплин.

По словам И. С. Зинина, основными темами поэтической ономастики являются тексты опубликованных произведений искусства, в основе которых

лежит анализ поэтических имен с учетом идейного содержания произведения, а также специфики профессионализма автора, но помимо этого существуют и другие вспомогательные источники, сопровождающие создание текстов, которые также необходимы для полного анализа поэтических имен.

Подобное сочетание обуславливается характерной чертой поэтической ономастики. Сложный, а также систематический тип предмета ономастического исследования «исключает раздельное изучение имен и индивидуальных множеств как предварительное условие их изучения с учетом различных обстоятельств, аналогичным образом или во всяком случае имеющим огромное влияние на формирование систем владения, подсчета языковых и экстралингвистических связей некоторых типов имен, связей онимических разновидностей, в том числе с апеллятивной лексикой». Аналогичное требование полностью распространяется на поэтонимы с учетом особенностей их функционирования в художественной литературе.

Исследование ономастики художественного труда наступает с рассмотрения авторского мировоззрения, что является компетенцией литературоведа, и только лишь в последующей стадии к исследованию подключается языковед.

В наше время в поэтической ономастике начали формироваться личные методы рассмотрения поэтонимов, лежащие в основе синтеза методов, впервые опробованных в аналогичных гуманитарных научных дисциплинах. Изучение семантического выражения, символизма и фонетического типа поэзии в формировании художественных образов может осуществляться с учетом понимания семасиологии, лексикологии, фонетики, словообразования, которые переплетаются с аспектами стилистики. Семантико-стилистическая функция поэтонимов становится доминирующей в их анализе.

Разделение общества по социальным признакам отразилось в использовании имен собственных, отчеств и фамилий в каждом классе. В поэтической ономастике эта характерная черта используется с дополнительным акцентом на принадлежности поэта к дворянам, купцам, крестьянам или другим социальным слоям общества, и демонстрирует их национальность. Л. Н. Толстой стремился к тому, чтобы поэтонимы ничем не отличались от фона национального ономастикона, но в то же время сохраняли характеристики авторского имятворчества.

Поэтическая ономастика прослеживает процесс развития поэтических имен, что дает возможность внедриться в психологию творческого процесса, а также предоставить возможность текстологического исследования черновики и иных подготовительных материалов, применяемых при создании художественного текста.

Отсюда можно сделать вывод, что поэтическая ономастика неразделимо связана с разными научными дисциплинами. Сочетание методов, а также способов похожих гуманитарных наук дает возможность индивидуализировать саму поэтическую ономастику. Из второстепенной прикладной дисциплины, представленной длительное время в разных сферах литературоведения и

Языки Донбасса: история, современное состояние, перспективы развития

стилистики, языкознания и текстологии, истории и социологии, сегодня поэтическая ономастика превратилась в независимое научное направление, имеющее собственные методы, цели и задачи.

Литература

1. Михайлов В. Н. О системе лингвистического анализа ономастической лексики в художественном тексте / В. Н. Михайлов // Методика преподавания русского языка и литературы. – 1981. – Вып. 14. – С. 101.
2. Суперанская А. В. Общая теория имени собственного / А. В. Суперанская. – М. : Наука, 1973. – 201 с.
3. Теория и методика ономастических исследований. – М., 1986. – С. 14.

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЦЕССЫ В РЕГИОНАЛЬНОМ АСПЕКТЕ

УДК 82

РЕЧЕВОЙ ПОРТРЕТ ПОМОЩНИКА В ВОЛШЕБНОМ СКАЗОЧНОМ ДИСКУРСЕ

*Вербицкая К. В., студентка 2 курса группы 21 ПНК,
Шашков И. А., к. филол. н., преподаватель
предметно-цикловой комиссии филологических дисциплин
ОП «Стахановский педагогический колледж Луганского
государственного педагогического университета»*

Современные дискурс-исследования охватывают широкий спектр ситуаций, в которых участники проявляют свои речекommunikативные способности с позиции их функциональных задач, т.е. спектр тех ситуаций, в которых происходит реализация информационного взаимодействия по принципу *агент – клиент, адресант – адресат*. Акт коммуникации – это обязательный этап в создании любых отношений, целью построения которых является получение или сообщение информации.

Потребность в информации, способы ее ретрансляция, а также элементы и свойства дискурсных практик сегодня представляют иные ценности для современного общества. Роль информационной зависимости человека в пространстве глобальной сети сегодня доминирует настолько, что носитель языка, как обладатель уникального кодового доступа к интерпретации и созданию информационного материала, всецело утерял способность ориентироваться в собственном этнокультурном, лингвистическом, фольклорном наследии нации. Отказ от потребности в вербально-знаковой репрезентации [1] культурного наследия народа отражается на изменении ценностных ориентиров носителя языка. А между тем именно фольклорное наследие демонстрирует первоначальный опыт реализации дискурсных практик, в которых участники используют языковой код с целью реализации коммуникативных интенций.

Мы считаем, что *волшебный сказочный дискурс* представляет сегодня интерес для исследователей, т.к. современные направления в лингвистике позволяют рассмотреть особенности реализации заявленной дискурсной практики с позиции когнитивного, прагматического и других аспектов.

Волшебный сказочный дискурс является примером построения информационно-коммуникативных отношений между героями, оперирующими когнитивно-прагматическим инструментарием. Эффективность использования такого инструментария прослеживается непосредственно в способности участника дискурса с помощью языкового кода реализовать заданные интенции и установки.

За единицу изучения особенностей использования языковых средств в *волшебном сказочном дискурсе* мы приняли *речевой портрет помощника* [5]. Теоретическую основу изучения речевого портрета языковой личности в нашей работе составили исследования В. Ю. Дудиной, Г. Г. Матвеевой, Д. С. Мухортова, Т. П. Тарасенко.

Анализ трактовок изучаемого объекта, предлагаемых исследователями, позволяет нам рассматривать *речевой портрет помощника* как **способность языковой личности сказочного героя применять инструментарий языковых средств в той или иной коммуникативной ситуации с целью реализации когнитивно-прагматического замысла и получения прогнозируемой реакции со стороны адресата.**

По примеру В. Ю. Дудиной за модель анализа речевого портрета сказочного героя (помощника) мы принимаем две составляющие: «<...> 1) содержательную часть (т.е. выделение базовых концептов, репрезентирующих ценностные ориентиры <...>) и 2) коммуникативную часть (использование языковой личностью персонажа стратегий, тактик и приёмов, способствующих эффективному донесению информационного материала)» [2, с. 17].

Иными словами, набор стратегий и тактик, опосредующий функционирование сказочного дискурса, представляет собой кодовый инструментарий речеповеденческих отношений. В основу создания инструментария заложена способность дискурс-акторов к адекватному использованию средств языка.

На примере фрагмента сказки «Пооди туда – не знаю куда, принеси то – не знаю что» [4] частично продемонстрируем когнитивно-прагматические особенности репрезентации *речевого портрета помощника*, выполняющего несколько смежных функций (а) потенциальной жертвы, б) помилованного собеседника, в) советника, в) субъекта-организатора отношений). Речевой портрет помощника позволяет проследить процесс развёртывания дискурсной практики через применение стратегий и тактик, способствующих перспективному созданию ценностных ориентиров *жизнь – отношения* между героями:

1) **Стратегия первоначального ситуативного общения** представлена а) тактикой прошения (о пощаде) (Т1): *Ах, стрелец-молодец, не срывай моей буйной головушки, не своди меня с белого света* [4, с. 161]; б) тактикой альтернативного действия (Т2): <...>*лучше возьми меня живую* <...> [4, с. 161]; в) тактикой постановки более выгодной задачи (Т3): <...> *принеси в свой дом, посади на окошечко и смотри* <...> [4, с. 161]; г) тактикой анонсирования обязательного действия (Т4): <...> *как только найдёт на меня дремота, в ту самую пору ударь меня правой рукой наотмашь – и добудешь себе великое счастье!* [4, с. 161]. 2) **Стратегия дарения (предоставления дара)**: а) тактика постановки задания (Т1): *Умел ты меня достать, умей и жить со мною* [4, с. 161]; б) тактика сообщения условия использования дара

(Т2): <...> ты мне будешь нареченный муж, а я тебе богоданная жена [4, с. 161].

Речевой портрет помощника в сказочном волшебном дискурсе, наделённый содержательной и коммуникативной составляющими, рассматривается с позиции структурирующего элемента его языковой личности, а также является средством репрезентации коммуникативных способностей помощника как участника дискурсивной практики, реализация которых наблюдается в ситуативном подборе ценностных ориентиров и прагматических средств их воплощения.

Литература

1. Акименко Н. И. Лингвокультурные характеристики англоязычного сказочного дискурса : автореф. дисс. ... канд. филол. наук: спец.: 10.02.04 «Германские языки» / Н. И. Акименко; науч. рук.: Т. Н. Астафурова. – Волгоград, 2005. – 24 с. – Режим доступа: https://static.freereferats.ru/_avtoreferats/01002770848.pdf (дата обращения: 10.02.21).

2. Дудина В. Ю. Речевой образ домового как средство передачи обстоятельств семейной жизни (по рассказу А. Грина «Словоохотливый домовый») / В. Ю. Дудина, И. А. Шашков // Языки Донбасса : история, современное состояние, перспективы развития : материалы II Респ. заоч. студенч. конф. с междунар. участием, посвящ. Междунар. дню род. яз. (Донецк, 21 февраля 2020 г.). / Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО «ДонАУиГС», Кафедра краеведения. – Донецк : ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2020. – С. 16–19.

3. Мухортов Д. С. Об общем и частном в понятиях «языковая личность», «речевой портрет», «идиостиль» и «идиолект» (на примере вербального поведения современных политических деятелей) / Д. С. Мухортов // Политическая коммуникация: перспективы развития научного направления : мат-лы Междунар. науч. конф. (Екатеринбург, 26-28.08.2014) / гл. ред. А. П. Чудинов; ФГБОУ ВПО «Урал. гос. пед. ун-т», Екатеринбург, 2014. – С. 167–172.

4. Народные русские сказки: Из сборника А. Н. Афанасьева / вступит. статья и словарь малоупотребит. и обл. слов В. П. Аникина. Худ. Т. Маврина. – М. : Худож. лит., 1979. – 348 с.

5. Пропп В. Я. Морфология сказки / Гос. ин-т истории искусств / В. Я. Пропп. – Ленинград: Academia, 1928. – 152 с. (Вопр. поэтики; Вып. XII). – URL: <http://feb-web.ru/feb/skazki/critics/pms/PMS-001-.htm> (дата обращения: 15.01.21).

ЯЗЫК КАК ИНСТРУМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ВЛАСТИ

*Кириллов А. С., студент группы 406 ФГМП,
Воеводина А. В., к. филол. н., зав. кафедрой лингвистики
ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия»*

На сегодняшний день в современной системе отношений значительное внимание ученых привлекают социолингвистические разработки и исследования, связанные с изучением проблем функционирования языка в связи с развитием общества, что, безусловно, является актуальной тематикой. Такие практические аспекты, как языковое планирование и языковая политика, проблемы культуры речи, междисциплинарная и международная интеграция, приобретают все большее значение.

С наступлением XXI века появилась определенная тенденция, связанная с предоставлением прогнозов, касающихся будущего функционирования языков в мировом масштабе. В современном контексте глобализации политика, направленная на обмены и разнообразие, представляется одной из главных целей по обеспечению поддержания и сохранения культур и языков.

Логично будет предположить, что в условиях глобализации возрастает уровень конкуренции между мировыми языками, которые являются движущей силой международных социокультурных и экономических отношений. Благодаря экономическому и техническому развитию под воздействием экономики происходит выстраивание новой субординационной модели языковых и культурных показателей.

Как метко заметил Ж. Дюма, «глобализация представляется в двух аспектах: она несет потенциальную силу выражения и инновации, а также риск маргинализации культур» [1, с. 49].

Использование языка в политических процессах представляет собой мощный ресурс власти. Стратегии вовлечения языковых возможностей во внутривнутриполитические и внешнеполитические процессы представляют собой результат целенаправленного выбора политической элиты, обусловленного сложившимися историческими процессами и тенденциями в совокупности с языковой ситуацией, и в большинстве случаев носят долгосрочный институционализированный характер.

Необходимо понимать, что язык каждой страны на современном этапе динамично развивается в соответствии с непрекращающимися социальными и политическими изменениями.

Многие государства выражают обеспокоенность тем, что действие правил рыночной экономики в секторах культуры может привести к ее однородности. Чтобы этого не произошло, предлагается оказывать всестороннюю поддержку языкам и культурам на их территории.

Под политической коммуникацией подразумевается речевая деятельность, направленная на распространение различных идей, эмоциональное воздействие на граждан государства и побуждение их к политическим действиям, для выработки согласия в обществе, принятия и обоснования социально-политических решений в условиях множественности точек зрения в обществе [2].

Основными науками, занимающимися изучением языковых средств, используемых в политике, на современном этапе являются политическая лингвистика и метафорология. В соответствии с выбранным аспектом изучения соотношения власти и языка определяется контекст исследования данной проблематики. Так, в случае обращения к языку как к политическому инструменту, актуализируется сфера оказания влияния средств языка на распределение и использование власти благодаря воздействию на сознание принимающих политические решения людей.

В условиях современного мироустройства языковое планирование осуществляется во многих государствах, исходя исключительно из их собственных интересов, а также идеологических и методологических концепций.

На сегодняшний день сложилось такое положение, при котором наблюдается рассредоточение и постепенный переход власти от правительств к привлекательным для молодого поколения негосударственным субъектам, от крупных корпораций и некоммерческих организаций до специальных неформальных групп. Ярким примером данного явления служит деятельность международных неправительственных организаций, тонко проводящих в жизнь свою политику на территории субъекта манипуляции [4].

Следует взглянуть на современный Китай, политика которого заключается в создании сотни институтов Конфуция по всему миру, чтобы учить своему языку и культуре. Китай тратит миллиарды на увеличение своего международного радио- и телевидения, усиливает собственную привлекательность экономической помощью бедным странам, что непосредственным образом сохраняет уровень культуры китайской речи и приумножает его, распространяя на другие народы и культуры.

Считается, что Китай не обладает глобальной культурой инфраструктуры и не может на должном уровне предоставлять конкуренцию западной культуре и языку, однако для этого есть все предпосылки и ресурсы.

Русский язык и Российская Федерация как его носитель и ярчайший представитель имеет определенные успехи в развитии языковой культуры. На сегодняшний день сфера применения русского языка не ограничивается одним государством, если сравнивать с китайским. Русский язык является одним из официальных языков на территории государств постсоветского пространства и охватывает значительную категорию людей, которые являются его носителями, позволяя Российской Федерации более эффективно взаимодействовать с данными государствами и распространять на них свое влияние на основе общих экономических и социокультурных интересов.

Итак, в основе внешней языковой политики лежит распространение языка. Языковая политика реализуется через многочисленные каналы: культурные и обменные программы, разветвленную сеть грантов и стипендиальных программ, лоббирование интересов зарубежных некоммерческих организаций [3, с. 95].

Таким образом, можно определить, что политическая власть реализуется посредством языка, как внутригосударственно, так и на международном уровне с помощью таких элементов, как возможность, инструмент, влияние и ресурсная база, представленная культурой, идеологией, ценностями.

Благодаря специально подобранным языковым средствам осуществляется языковое воздействие, способствующее реализации политических целей и установок. Политика же, в свою очередь, определяет направление развития языка, его положение в государстве.

Таким образом, язык неотделим от политики и властных отношений. Но нельзя забывать, что и политика государства, как и само государство, во многом зависят от языка, который связывает население в единую нацию, формирует мышление, социокультурное восприятие и развитие населения.

Литература

1. Dumas G. La mondialisation et la diversité linguistique: la nécessaire dialogue / G. Dumas // Le français, 2005.
2. Чудинов А. П. Политическая лингвистика / А. П. Чудинов. – Екатеринбург, 2007. – С. 6.
3. Костюк М. Е. Языковые войны / М. Е. Костюк // Вестник Московского университета. Сер. 12.: Политические науки. – 2009. – № 4. – С. 93–100.
4. Кузнецов С. Н. Языковая политика и языковое планирование / С. Н. Кузнецов [Электронный ресурс] // МГУ им. Ломоносова : [сайт]. – М., 2007. – Режим доступа : http://genhis.philol.msu.ru/article_195.html.
5. Дешериев Ю. Д. Языковая политика / Ю. Д. Дешериев // Лингвистический энциклопедический словарь / под ред. В. Н. Ярцевой; Ин-т языкознания АН СССР. – М. : Сов. энцикл., 1990. – 682 с.

УДК 81'373.6

ОТРАЖЕНИЕ МЕТАФОРЫ В ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА

*Киросирова А. В., студентка группы Вет-17А,
Винникова-Закутняя Т. С., к. филол. н.,
доцент кафедры русского и иностранных языков
ГОУ ВПО «Донбасская аграрная академия»*

Для носителей языка употребление метафоры на бытовом уровне является неосознанным процессом, однако её лингвистические возможности порядком

недооценены. Традиционно под метафорой мы подразумеваем художественный троп, целью которого является представление одного понятия через другое в переносном значении. Однако эта риторическая фигура, представленная в качестве объекта исследования, имеет гораздо больший потенциал, нежели «украшение» речи. Являясь уникальным феноменом языка, она не только пронизывает пространство и время, но и охватывает языковую картину мира.

Роль метафоры в культуре заключается в создании новых образов, которые могут как совпадать, так и различаться в разных языках и культурах. Наше исследование актуально по причине необходимости изучения когнитивных особенностей метафоры, её культурной маркированности в восприятии и понимании языковой картины мира.

В качестве предмета изучения выступает этнокультурная метафора – структурная составляющая языковой картины мира, которая через классификацию реальности отображает её членение. В рамках определённого языкового сообщества формируется определённая система метафорических выражений, отражающих существующую систему ценностей.

Под языковой картиной мира мы понимаем переработанную и зафиксированную в языке информацию о среде и человеке. В качестве носителя такой картины мира выступает языковая личность, которая приобретает те знания, которые ей внушаются единицами и категориями родного языка. Главным отличием обычной картины мира от языковой является то, что первая имеет общие положения для человечества и отражает общую логику её мышления, а вторая носит частный характер, так как обусловлена родным языком. Стоит отметить, что языковая картина, при сопоставлении с картиной мира, полностью не покрывает её. А. А. Залевская связывает это с наличием постоянных противоречий, которые возникают «между бесконечностью мира и конечным числом дискретных единиц языка» [1, с. 43].

Поскольку метафора является этноспецифическим, то есть уникальным для каждого народа, явлением, она принимает активное участие в формировании языковой картины мира. С помощью когнитивного манипулирования с уже имеющимися в ней значениями создаются новые концепты, особенно в тех сферах, где они не даны в непосредственном объёме. Иными словами, благодаря метафоре запечатлевается накапливаемое языковым сообществом национально-культурное богатство в процессе его исторического развития.

В каждой лингвокультуре языковые ситуации формируются по собственным метафорическим моделям. Например, анализируя политическую сферу арабских стран, стран Запада и России сквозь призму этнолингвистических метафор, можно заметить, что понятие *власть* имеет различный ассоциативный характер. Решающим фактором, который установил подобное различие, являются климатические условия исследуемых сторон.

Так, в странах Запада и России, где преобладают весьма холодные погодные условия, правящую власть метафоризируют с таким объектом, как *солнце*. Живым историческим примером выступает король Людовик XIV, также

известный как «король-солнце» и князь Владимир Красное Солнышко. В арабских странах, напротив, с учётом жаркого климата, правящую власть ассоциируют с таким природным явлением, как *тень*, которая дарит спасение от палящего солнца. Её также называют *тенью Бога на земле*, что отражает отношение к власти как к высшей инстанции, посланной Богом [2].

Также метафорические модели могут существенно отличаться в пределах одной лингвокультуры в различных временных промежутках. Например, в период Средневековья, где процветало такое религиозное учение, как схоластика, церковь негативно относилась к музыкальной культуре, обосновывая это тем, что она является проявлением бесовского начала. Именно поэтому в те времена, в отличие от эпохи Возрождения и современности, отсутствовали все метафоры, основанные на ассоциативной параллели музыкальных инструментов и человеческой души (*струны души, клавиши души* и др.). Глобальные изменения в период эпохи Просвещения в построении метафорических моделей в сторону развития искусства частично объясняются распространением идей с европейской стороны.

Метафоры обладают свойствами окрашивать концептуальную парадигму отражения мира в соответствии с национально-культурными традициями. В результате этого они начинают пронизывать повседневную жизнь, что проявляется в языке и мышлении через действия. Свидетельством этого выступает модель метафорической сочетаемости слов. Например, понятие *спор* в англо-, франко- и русскоязычной культуре концептуально оформляется как война: *стратегия спора, незащищённость в споре, атаковать противника в споре* и т.д.

Другим источником метафоризации понятий является отражение зооморфных и антропоморфных свойств. Так, многие коннотативные значения реализуются в моделях «человек – животное» и «человек – растение». По первой модели создаются образные характеристики, в которых представлены особенности поведения, нрав и повадки (например: *«Ему не стоит перед ним пресмыкаться»*). Во второй отражается специфика организация деятельности общества и человека в частности (например, *Уйдут годы на то, чтобы эта идея расцвела пышным цветом*) [3, с. 76].

Оформлению концептуальной сферы языковой картины мира посредством метафор зооморфических характеристик подвержены не только внешние и внутренние аспекты жизни человека, но и религиозные убеждения, социальное положение, статус и др. Например, животное *крыса* в русском языке с помощью метафорического перенесения отрицательного значения приобрело дополнительное – «человек, занимающийся обесцененной, ничтожной деятельностью». Такая коннотация оформилась в таких конструкциях, как *церковная крыса, канцелярская крыса, крысиные глаза* и т.д. [4].

Таким образом, за счёт метафор осуществляется наполнение языковой картины мира, её обогащение и обновление. Её ресурсы позволяют обновлять языковой материал за счёт как интра-, так и экстралингвистических факторов. В языковой картине мира с помощью языка фиксируется национально-

культурное наследие. С помощью метафоризации географических, социальных и культурных особенностей отдельной нации формируются дополнительные коннотативные значения. Также метафоры играют значительную роль в формировании национальной концептуальной сферы, отражающейся в языковой картине мира.

Основываясь на исследуемой информации, можно сделать вывод, что метафоры являются весьма обширным и продуктивным способом фиксации происходящих изменений в лингвокультурном наследии. Несмотря на то, что языковая картина полностью не накладывается на объективную картину мира, одно без другого существовать не может до тех пор, пока есть *человек говорящий*. Это объясняется её функциями создавать глобальный образ окружающего мира и определять направление человека в социализации, категоризации и идентификации речевых ситуаций.

Литература

1. Залевская А. А. «Образ мира» vs «языковая картина мира» / А. А. Залевская // Картина мира и способы ее репрезентации : научные доклады конференции «Национальные картины мира: язык, литература, культура, образование» / ред. Л. И. Гришаева, М. К. Попова. – Воронеж : ВГУ, 2003. – С. 41–47.

2. Кондратьева О. Н. Метафора как лингвокультурный феномен [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <https://cyberleninka.ru/article/n/metafora-kak-lingvokulturnyy-fenomen/viewer>.

3. Лакофф Дж. Метафоры, которыми мы живем : пер. с англ. / Дж. Лакофф, М. Джонсон ; под ред. и с предисл. А. Н. Баранова. – М. : Едиториал УРСС, 2004. – 256 с.

4. Перехвальская Е. В. Этнолингвистика / Универсальны ли метафоры? [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://studme.org/109250/literatura/universalny_metaforu.

УДК 811.161.1

ГЕНДЕРНЫЙ ПОДХОД К ОПИСАНИЮ РУССКОГО ЯЗЫКА

*Красиков М. А., студент группы М-19,
Балко М. В., д. филол. н., доцент, заведующий кафедрой краеведения
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Одной из ключевых проблем гендерной лингвистики является андроцентричность большинства языков, иными словами, явление, когда язык, в первую очередь, ориентирован на мужчин, а мировоззрение женщины признаётся второстепенным либо вовсе не представлено в языке. Конечно, из-за

исторических особенностей человеческого развития у любого языка проявляются признаки андроцентричности. Однако степень её выражения и интенсивности могут варьироваться от культуры к культуре и, как следствие, от языка к языку [3, с. 70].

К типичным признакам андроцентричности языка можно отнести сопоставление терминов «человек» и «мужчина», обозначение лиц любого пола при использовании существительных мужского рода, производный характер и негативный оттенок многих существительных женского рода, обозначающих человека по типу профессии, роду деятельности и т. д.

В наши дни под давлением феминистской критики во многих современных языках происходят различного рода преобразования. Например, английский язык идёт по пути гендерной нейтрализации из-за отсутствия в нём гендерной категории, в то время как современный французский язык переживает процесс феминизации.

Российская гендерная лингвистика, которая практически не существовала в советский период, сегодня представляет собой развивающееся междисциплинарное направление, расположившееся на стыке лингвистики, социологии и группы других наук. При этом у сторонников гендерного подхода к описанию русского языка до сих пор отсутствует устоявшийся понятийный аппарат. В то же время некоторые общие положения, обусловленные языковыми и метаязыковыми факторами, уже сформировались. Представителями Московской школы гендерной лингвистики (А. В. Кирилина, И. А. Гусейнова и др.) было составлено следующее определение гендера, которое получило широкое распространение: «Гендер – это социокультурный конструкт, связанный с предписыванием индивиду определённых качеств и норм поведения на основе биологического пола» [1, с. 32].

При описании русского языка с точки зрения гендерной лингвистики исследователей, в первую очередь, интересует две центральные группы проблем: вопросы коммуникативного поведения мужчин и женщин, в том числе и проблемы гендерного конструирования в процессе речевых высказываний, а также отражение гендера в языке.

Особенно заметной проблемой в рассматриваемом подходе к описанию языка является гендерная асимметрия (языковый сексизм) в русском языке. Под этим термином подразумеваются закрепившиеся в языке патриархальные стереотипы, отражающие специфический образ мира, в котором женщинам отводится второстепенная роль. Для преодоления данной проблемы сторонники феминистской лингвистики предлагают активное использование феминитивов – слов женского рода, парных или альтернативных существительным мужского рода, в первую очередь, обозначающих профессию или род занятий, включая феминистские неологизмы. Необходимо подчеркнуть, что рассмотрение данной проблемы, без сомнения, не чисто лингвистический вопрос, а отражение комплексных социальных изменений. Следует отметить, что проблемы гендерной асимметрии в языке активно обсуждаются не только в научном, но и в социально-общественном дискурсе.

Г. Ч. Гусейнов, доктор филологических наук, профессор Высшей школы экономики, отмечает, что во всех учебниках русского языка рассказывают об отсутствии взаимосвязи между грамматическим родом и физическим полом. К примеру, *ветер* и *ручей* – слова мужского рода, а *водка* и *река* – женского. И поскольку никто не знает почему, то, следовательно, никакой связи нет. Но когда дело доходит до словаря социального, эта логика прекращает свою работу [2, с. 86].

Е. А. Бороздина, научный сотрудник программы гендерных исследований Европейского университета в Санкт-Петербурге отмечает: «Когда речь идёт о любом типе занятости и употребляется существительное мужского рода в качестве «универсального» названия, мы в некоторой степени подразумеваем, что женщины не участвуют в этой работе. В действительности, это крайне изящная форма половой дискриминации. Сам язык «естественным» образом даёт нам подсказки, что, к примеру, автор и творец – это всегда мужчина».

О. В. Мороз, доцент кафедры культурологии и социальной коммуникации РАНХиГС, высказывается следующим образом: «Активное употребление феминитивов является своего рода борьбой за повестку. Поэтому, когда люди отстаивают своё право говорить, скажем, *авторка* или *редакторка*, их дискурсивный «активизм» отнюдь не каждый раз обусловлен попыткой новаторских экспериментов ради эпатажа. Они считают, что таким образом возможно изменить отношение к существующим стандартам языка, конструктам, указывающим на рефлексию окружающего мира».

Е. В. Чепкина, доктор филологических наук, отмечает: «Я, к примеру говоря, заведующая кафедрой, но в то же время в трудовой книжке указано «заведующий» – хоть и нет никаких проблем с образованием формы женского рода. Лингвистическая традиция оказывает сопротивление, но в принципе структура нашего языка не препятствует появлению большего числа феминитивов».

В современном обществе феминистские неологизмы продолжают вызывать широкий общественный резонанс. Причём актуальные проблемы гендерных исследований, без сомнений, и ранее рассматривались в российской лингвистике, несмотря на отсутствие в ней феминистского дискурса. Сегодняшние лингвисты, изучающие русский язык с позиций гендерного подхода, отмечают отсутствие должной дискурсивной практики с безусловным интересом к гендерной проблематике в описании русского языка. Исследования в рамках этого подхода носят ярко выраженный междисциплинарный характер и в некоторой степени выражают стремление нынешних представителей направления к языковому равенству между женщинами и мужчинами, что вряд ли является возможным без преобразования языковых норм.

Литература

1. Гриценко Е. С. Язык как средство конструирования гендера : автореф. дис. ... д-ра филол. наук / Е. С. Гриценко. – Тамбов, 2005. – 48 с.

2. Гусейнов Г. Ч. Нулевые на кончике языка: Краткий путеводитель по русскому дискурсу / Г. Ч. Гусейнов. – М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2012. – 240 с.

3. Кирилина А. В. Гендер: лингвистические аспекты / А. В. Кирилина. – М.: Институт социологии РАН, 1999. – 180 с.

УДК316.72: 316.64

ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ОБЩЕСТВО И ЯЗЫКОВОЕ СОЗНАНИЕ

*Кулакова А. С., студентка группы ПИнф-19,
Усова О. О., к. филол. н., доцент, доцент кафедры краеведения
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Тенденции современного общества в сферах культурной, социальной, политической и экономической жизни создали предпосылки к формированию поликультурного социума. Приобщение к важнейшим ценностям, формирование умения общаться и взаимодействовать с представителями соседних культур и в мировом пространстве выступает одной из его важнейших задач.

В современных условиях активного межкультурного взаимодействия актуальным становится вопрос об исследовании аспектов коммуникации, способствующих успешному общению носителей разных культур.

Культура и история народа постигаются, входят в мир народа, приобретают языковое выражение и вводятся в пространство языка народа.

Язык каждой нации, каждого государства – это бесценное достояние. Сама идентификация нации происходит, прежде всего, через ее язык.

Безусловно, язык и культура тесно связаны друг с другом. Язык – важная часть культуры и ее носитель. Язык является одной из важнейших форм наследия и развития культуры, так как вся культурная деятельность, творчество и развитие не могут существовать изолировано от языка.

«Языковое сознание базируется на родном языке, оно первично, а при переходе на другой язык не изменяется полностью на вторичное сознание, а происходит преобразование языкового сознания путем синтеза» [2, с. 7].

Согласно данной модели межкультурного общения коммуникативный акт может быть представлен отдельными фазами; определенным набором механизмов, участвующих в реализации каждой фазы; набором элементарных составляющих коммуникативной модели, отражающих подходы межкультурного общения и способностью моделей передавать информацию.

«Поликультурное общество» – это общественно-научное понятие, получившее распространение в 1960-х гг. Термин означает сосуществование,

взаимодействие культур, отличающихся друг от друга языком, религией и формами жизни.

Важнейшими задачами, возникающими перед нынешним поликультурным обществом, являются формирование межэтнической толерантности, реализация ее коммуникативного потенциала и тем самым преодоление негативных тенденций в сфере межэтнических отношений.

Проблема оптимизации межэтнического общения чрезвычайно актуальна для каждой страны. Языковое сознание носителя этнической культуры формируется в процессе «вхождения» в данную культуру и характеризуется определенными качествами. Носитель конкретной этнической культуры обладает собственным сознанием, которое состоит из образов и представлений, соответствующих данной культуре. Необходимо отметить, что сознание меняется от культуры к культуре [4].

Особенности этнокультурного языкового сознания определяются взаимодействием развития языков, сферой географического расположения, многонациональностью страны проживания, культурой, мышлением и речью.

На сегодняшний день, в век технологий и глобализации, прослеживается активизация поиска эффективных условий и механизмов воспитания подрастающего поколения, имеющего способность к различным культурным диалогам. Возникла необходимость определить пути и средства межнациональных взаимоотношений и коммуникации внутри государства и за его пределами.

Наличие культуры межнационального общения – это следствие успешной адаптации личности в поликультурном социуме. Наличие культурных различий, свойственных поликультурным обществам, не могло не отобразиться на образовательной системе. Результатом являются изменения в подходах к обучению в школах, в итоге чего наблюдается разработка поликультурного образования, включающего в себя уважение и признание языков и культуры всех этнических групп.

В данный момент вопрос о формировании новой личности, способной профессионально решать важные задачи в новых условиях развития общества, в условиях глобальных перемен ставится и решается по-новому. В век поликультурности и многоязычия главным требованием к любому специалисту является не только успешное владение родным языком, но и знание иностранного языка. На современном этапе развития общества языковая ситуация в многонациональном Донбассе приводит к необходимости разработки основных методических принципов и подходов к формированию коммуникабельной языковой личности. Исследователи утверждают, что процветание общества зависит от культуры слова, а не только от экономики и техники. Безусловно, главная проблема сегодняшнего высшего образования – подготовка разностороннего специалиста, обладающего высоким уровнем культуры (в том числе и культуры слова).

В современных условиях напряжённость межнациональных отношений, влияющая на молодёжное этническое сознание, требует осмысленного подхода

к этой проблеме. Необходимо творческое использование опыта нравственного воспитания, культуры межнациональных отношений в условиях полиэтнического общества; его дифференцированности с учётом различных этнических и возрастных групп населения региона, уровня сформированности национального сознания культуры межнациональных и межличностных отношений. Имеет значение и активное использование национальных культурных центров в решении задач совершенствования образовательно-воспитательного процесса на основе прогрессивных традиций, культур и обычаев людей всех этнических групп, проживающих в отдельном регионе.

В условиях экономической и политической интеграции все большее значение придается сохранению национальной специфики, в том числе и в воспитании. Поликультурное воспитание призвано поддерживать многообразие больших и малых наций в условиях глобализации современного мира. Оно оказывается средством сохранения и развития этнических культур, включения их ценностей в практику воспитания и обучения и тем самым решения актуальных проблем педагогики и образовательной политики.

Литература

1. Клименко Е. В. Межэтническая толерантность как ресурс социальной коммуникации в поликультурном обществе: автореф. дис. ... канд. культурологии / Е. В. Клименко. – СПб., 2009. – 24 с.
2. Привалова И. В. Интеркультура и вербальный знак (лингвокогнитивные основы межкультурной коммуникации) : монография / И. В. Привалова. – М., 2005. – 472 с
3. Тер-Минасова С. Г. Язык и межкультурная коммуникация / С. Г. Тер-Минасова. – М., 2000. – 624 с.
4. Христофорова О. Национальные стереотипы коммуникативного поведения и их влияние на межэтнические взаимодействия / О. Христофорова. – М., 2001. – 150 с.

УДК 316.7:378

АНАЛИЗ КАТЕГОРИЙ «МУЛЬТИКУЛЬТУРНОСТЬ» И «ПОЛИКУЛЬТУРНОСТЬ» В НАУЧНОМ ДИСКУРСЕ

*Литвиненко А. В., студентка группы ЭПОПр-20Б,
Зарицкая И. Н., к.филол.н., доцент кафедры лингводидактики
ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли
имени Михаила Туган-Барановского»*

В современном глобализированном мире почти не существует наций, которые бы ни подверглись влиянию других культур. В культурно разнообразных обществах люди любого возраста живут, учатся, работают в расово и этнически

разнообразных коллективах. Исследователи всего мира изучают проблемы существования в расово и этнически гетерогенных группах. Особенно важным вопросом представляется в сфере образования, поскольку обучение является отражением процессов, происходящих в обществе, и может смоделировать и воплотить новые культурные паттерны, способствующие повышению толерантности, взаимопонимания, что является залогом повышения работоспособности и академической успеваемости.

Итак, вопрос образования в этнически и расово гетерогенных группах вызывает большую заинтересованность зарубежных и отечественных ученых, что привело к использованию большого количества терминов. Поэтому актуальным становится вопрос согласованности терминологического аппарата по проблеме образования в этнически и расово гетерогенных группах.

Так, Н. С. Кирабаев в статье «Культурная идентичность, плюрализм и глобализация в современном философском дискурсе» характеризует мультикультурализм как «теорию, практику и политику неконфликтного сосуществования в одном жизненном пространстве множества разнородных культурных групп» [5].

Понятие «мультикультурный» возникло в результате изучения проблемы расовой дискриминации, развития антирасистского движения и усиления борьбы за гражданские права маргинализированных или лишенных прав слоев населения в США в 50-60 гг. прошлого века. Такой подход к сосуществованию в многокультурном обществе призвал к развитию и поддержанию этими группами собственной культурной идентичности и создание атмосферы уважения к их культуре [1]. Основным в идее мультикультурализма было то, что необходимо уделять внимание расовым и культурным различиям, не игнорировать их, поскольку недостаточные знания об этнических, культурных расовых особенностях приводит к возникновению предубеждений [8, с. 15].

Сторонники идеи мультикультурализма в образовании утверждают, что через изучение определенной информации о культуре других этнических групп и развитие понимания и благодарности к ним будет уменьшаться негативное отношение к представителям этих этнических групп [4, с. 96]. Они доказывают, что мультикультурализм придает ценности культурам всех расовых и этнических групп. Отрицательной стороной этого подхода является то, что подвергается сомнению важность общей культуры в обществе.

Позже, в 60-70-х гг. прошлого века в Европе в связи с созданием ООН и послевоенной миграцией, появился новый подход к организации обучения в этногетерогенных группах. Он называется поликультурным подходом. Его основным отличием от предыдущего является то, что сторонники этого подхода считают, будто предвзятость людей вытекает из недостаточного знания исторического наследия и недостаточного внимания к современному взаимодействию между представителями разных этносов [6, с. 168]. Считается возможным снизить уровень предвзятости и уменьшить возникновение стереотипов и отчужденности путем изучения культурных, расовых или этнических различий, уделяя такому обучению специальное внимание.

Основным отличием между мультикультурализмом и поликультурностью является то, что в мультикультурализме каждая нация рассматривается отдельно, взаимодействие между представителями различных этносов ограничено, обучение проводится в обособленном учебном пространстве, знания о другой культуре носят поверхностный характер.

Поликультурализм поддерживает идею общения, обмена, взаимодействия и взаимовлияния. Обучение проводится в гетерогенных группах. Внедрение идеи поликультурализма привнесло много позитивных изменений в образовательный процесс. Поликультурный подход предполагает, что все участники учебного процесса осознают, что культура – не статическое явление. Культуры постоянно взаимодействуют, осуществляют взаимовлияние и делятся друг с другом. Упор делается на различиях, а не на разнице. Поликультурализм помогает увидеть взаимосвязь, а не отчуждение расовых и этнических групп, помогая устранить психологические барьеры и уменьшить стереотипизацию.

Как только общество перестает признавать какую-то нацию, оно перестает быть поликультурным. Мультикультурализм разъединяет нации, делая акцент на их различиях и позволяя им существовать рядом одна с другой [7, с. 217].

Отметим, что термин «мультикультурализм» употребляется в основном в работах американских ученых, а «поликультурализм» исторически использовался на просторах Европы. Согласно «Всеобщей декларации прав человека», принятой ООН, все цивилизации можно разделить на поликультурные и монокультурные [2]. Однако, сегодня термин «мультикультурный» очень широко употребляется в европейском научном дискурсе. Так, известный специалист по межкультурным отношениям Фред Дервин замечает, что разница между двумя терминами сугубо географическая, поскольку термин «мультикультурный» распространен в Западной и Северной Европе, а «поликультурный» – в Восточной и Южной Европе. Также исследователь указывает, что оба термина могут употребляться равноправно, однако с определенными объяснениями [3, с. 71–86].

Немецкая исследовательница С. Лухтенберг употребляет термин «мультикультурный» в работе, посвященной организации образования в этногетерогенной учебной среде в Германии. Она замечает, что мультикультурное образование сейчас считается термином, употребляемым в отношении интернационального образования, которое занимается культурами разных стран. «Хотя такой подход важен в современном мире глобальных взаимоотношений, но он не принимает во внимание местные особенности и не освещает взаимосвязь между региональным и глобальным в системе образования» [6, с. 31].

Итак, как видно из изложенного, проблема согласованности терминологического аппарата по проблеме поликультурного образования еще требует дальнейшего изучения и уточнения. Необходимо отметить, что семантически приставки *поли-* (греческий: «многочисленный») и *мульти-* (латынь: «множественный») происходят из разных языков, но их семантическое поле очень похоже. Однако, существуют определенные семантические различия. Так, в семантическом поле понятия *мульти-* присутствует повторяемость и многократность; в то время как в семантическом поле понятия *поли-*

присутствуют многообразие и равенство. Следовательно, вполне оправданно исследователи используют термин «мультикультурный» для определения процесса образования в странах, где принципом образования национальных или этнических меньшинств была отчужденность и неравный доступ к обучению; а термин «поликультурный» употребляется для определения образования этнически гетерогенного коллектива на принципах признания культурного разнообразия и равного доступа к обучению всех, независимо от этнической или расовой принадлежности.

Литература

1. Banks J. A. Handbook of Research on Multicultural Education / James A. Banks, Cherry A. McGee Banks // New York.; MacMillan Publishing, 1995 – 1125 pp.
2. Асаева В. В. Философия современного поликультурного, мультилингвального образования [Электронный ресурс] / В. В. Асаева. – Режим доступа : <http://www.info-library.com.ua/books-text – 11612.html> (дата обращения 02.01.2020).
3. Дервин Ф. Межкультурное образование руководитель: «экстрим» межкультурный диалог реконструировать межкультурное взаимодействие / Фред Dervin // Eurpen // Педагогическое образование. – 2015. – Вып. 1. – Т. 38 – С. 71–86.
4. Зиркель С. Влияние поликультурных образовательных практик на результаты обучения студентов и межгрупповые отношения / С. Зиркель // Педагогический журнал. – 2018. – Т. 110. – № 6 (июнь 2018 г.). – С. 1147–1181.
4. Кирабаев Н. С. Культурная идентичность, плюрализм и глобализация в современном философском дискурсе / Н. С. Кирабаев // Диалог цивилизаций: Восток-Запад: Культурная идентичность и глобализация : доклады и выступления. 5-й международный философский симпозиум. – М. : Изд-во РУДН, 2002. – С. 13–21.
6. Люхтенберг С. Мультикультурное образование: вызовы и ответы / С. Люхтенберг // JSSE. – 2005. – Т. 4. – № 1 – С. 31–55.
7. Ричсон Дж. Влияние мультикультурализма и дальтонизма на расовые предубеждения / Дж. А. Ричсон, Ричард Дж. Нуссбаум // Журнал экспериментальной социальной психологии. – 2016. – Т. 40. – С. 417–423.
8. Фодли Э. Г. Цветная привязка: разговоры (и не разговоры) о расе на работе / Э. Г. Фодли, Т. Г. Баклы. – Нью-Йорк : Фонд Рассела Сейджа, 2016. – 200 с.

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ФУНКЦИИ СВЕТОВЫХ ШОУ

*Музыка А. И., магистрант направления подготовки «Культурология»,
Каика Н. Е., к. филол. н., доцент кафедры
мировой и отечественной культуры
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»*

Социальная реальность современности в значительной мере формируется благодаря феномену шоу. С одной стороны, это происходит потому, что стирается граница между реальностью и «спектаклем», а с другой – в силу того, что технологии шоу активно заимствуются в сфере коммуникации. Шоу – мощный фактор влияния на развитие массовой культуры.

В современной научной литературе малочисленны работы, посвященные анализу шоу (С. Н. Акинфиев [1], З. Б. Жарова [2], Е. И. Жданова [3], Н. А. Федотова [4], А. В. Хачатурьян [5]). Отсутствуют монографические работы, нацеленные на изучение проблематики шоу в культурологическом аспекте, вопросов влияния шоу на массовое сознание, анализ социокультурных функций инновационных шоу, что обуславливает актуальность темы.

Цель исследования – проанализировать социокультурные функции видеомэппинга.

Видеомэппинг (3D mapping) (англ. *video* – «видео» и англ. *mapping* – «отражение, проецирование») – направление в аудиовизуальном искусстве, представляющее собой 3D-проекцию на физический объект окружающей среды с учётом его геометрии и местоположения в пространстве.

Одним из наиболее распространённых методов применения 3D mapping в России является архитектурный видеомэппинг – это 3D-проекция на фасаде или стенах зданий, мостах, башнях, а также на сложных объектах (самолёт, корабль и т.д.).

С помощью архитектурного проецирования можно охватить большую аудиторию – несколько десятков тысяч человек. Также 3D-mapping за счёт его масштабности несет огромный эмоциональный заряд аудитории (мало людей, способных остаться равнодушным, когда огромное здание, стоящее перед ними, «рушится» или «покрывается цветами», или «превращается в океан»). Данная разновидность видеомэппинга очень часто используется при организации крупных социально значимых мероприятий – разнообразных государственных и муниципальных праздников, в том числе Дня Победы.

Современные высокотехнологичные средства художественной выразительности используются для налаживания эмоционального диалога со зрителем и соединяют виртуальный мир культуры, истории с реальным, окружающим миром горожан на улицах и площадях, тем самым реализуя культурно-образовательные, культурно-эстетические и другие функции, формируя и актуализируя патриотическое сознание масс.

Одним из ярких примеров реализации патриотической функции световых шоу являются мультимедийные проекции России к празднованию Дня Победы.

Ход российской истории отражается через призму войны на известных зданиях городов России с использованием технологии 3D-mapping – проекции трёхмерных световых эффектов больших уличных форматов.

Рис. 1

В различных городах России 9 мая оживляются каменные стены исторических зданий. Люди могут видеть своими глазами, как менялся их город на протяжении последних 100 лет, особенно во время Победы в Великой Отечественной войне: от строительства к разрушению, от восстановления и до наших дней. Это циклический фильм-хроника, основанный на точных исторических фактах. В шоу проводится параллель между историей города и всей страны – восстановление городов после победы, комсомольские стройки Советского Союза,

на зданиях появляются образы известных персоналий того времени.

Подчеркнем значимость социокультурных функций, которые выполняют масштабные и запоминающиеся шоу, посвященные Великой Победе. Так, например, световое мультимедийное шоу «О Победе» (рис. 1), приуроченное ко Дню Победы, увидели москвичи 7-9 мая 2016 года на фасадах зданий в центре города – на Манежной площади и Новом Арбате.

В течение трех праздничных дней на фасаде дома демонстрировалось световое мультимедийное шоу «О Победе», посвященное основным событиям Великой Отечественной войны.

Рис. 2

Серия анимированных видеопроекций представляла собой монументальное художественное полотно, состоящее из знаковых событий и узнаваемых образов: вторжение захватчиков на территорию Советского Союза, всеобщая мобилизация, воздушные бои и подвиги советских летчиков, партизанское движение, героическая оборона Ленинграда и Дорога жизни, вытеснение советскими войсками армии противника с территории СССР и объявление о Победе.

Не менее эмоциональным было и 11-минутное световое шоу «Письма Победы» (рис. 2), основанное на архивных фронтовых письмах, написанных в период Великой Отечественной войны. Шоу посвящено 72-й годовщине Великой Победы и демонстрировалось на фасаде Центрального выставочного зала «Манеж» в Москве с 1 по 9 мая 2017 года.

Письма превратились в небольшие истории, каждая – со своим героем, но вместе они выстраиваются в хронологический ряд от начала войны и нападения

на Брестскую крепость до штурма Рейхстага и водружения на его крыше Знамени Победы.

Эффектное световое шоу на Манежной площади построено на технологии видеомэппинга, когда проекция не просто переносится на фасад здания, но использует его архитектурные особенности, благодаря чему вместе с героями сюжетов зрители то переносятся в блокадный Ленинград, то становятся свидетелями битвы за Москву и Сталинградской битвы, потом Манеж превращается в Рейхстаг, над которым развевается Знамя Победы.

Рис. 3

Истории преподносятся от лица авторов писем, которые описывают свои переживания, надежды и боль, их герои – солдаты и девушка, живущая в блокадном Ленинграде и ожидающая с войны своего отца. Вместе с ними зрители поэтапно узнают о ходе войны, известных битвах, освобождении Европы и Победе.

«Свет Великой Победы» - световое шоу, которое показали в Волгограде в 2017 и 2018 году в канун 72-й и 73-й годовщины Победы над фашистской Германией. Поверхность скульптуры «Родина-мать зовёт» в течение часа освещали 14 проекторов. Светотехники показали ряд визуализаций из истории Великой Отечественной войны. Организаторы проекции показали, как «Родина-мать» «звала» своих сыновей и дочерей, «одевалась» в броню и «держала бой», как в нее «стреляли», но она «шла вперед и вела за собой солдат», как после Победы «к ее ногам бросали фашистские флаги».

Как видим, световые шоу с использованием инновационных технологий 3D mapping выполняют важные социокультурные функции: культурно-образовательную, культурно-эстетическую, культурно-воспитательную, социальную, идеологическую. 3D-проекции актуализируют, визуализируют и эмоционализируют социальную память о Великой Отечественной войне, формируют патриотическое сознание.

Литература

1. Акинфиев С. Н. Жанровая структура российского развлекательного телевидения : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.10 / С. Н. Акинфиев; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - Москва, 2008. – 21 с.

2. Жарова З. Б. Влияние массовой культуры (шоу-бизнеса) на современные представления об успехе музыканта-исполнителя / З. Б. Жарова // Вестник МГУКИ. - 2013. – 2 (52) март–апрель. - С. 251–254.

3. Жданова Е. И. Управление и экономика в шоу-бизнесе / Е. И. Жданова, С. В. Иванов, Н. В. Кротова. – М. : Финансы и статистика, 2003. – 176 с.

4. Федотова Н. А. Рекреативные функции СМИ : содержание и стратегии реализации : дис. ... канд. филол. наук : 10.01.10 / Н. А. Федотова; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. Фак. журналистики. - Москва, 2010. – 201 с.

5. Хачатурьян А. В. Шоу-бизнес как явление современной социальной жизни : автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.11 / А. В. Хачатурьян; Рост. гос. ун-т. - Ростов-на-Дону, 2003. – 28 с.

УДК 316.356.4 (512.145)

НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ: ТАТАРЫ – ПЯТАЯ НАЦИОНАЛЬНОСТЬ ДОНБАССА

*Саитова К. Р., студентка группы РУМС-20-2,
Осипова А. Н., к. гос. упр., доцент, доцент кафедры краеведения
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Проблема изучения этой темы заключается в том, что каждая национальность повлияла на формирование нашего края. Актуальность работы обусловлена тем, что татары являются пятой национальностью в Донбассе и оказывают существенное воздействие на культуру, образование и быт.

Цель работы – рассмотреть на примерах, каким образом татары изменили инфраструктуру и мировоззрение народов Донбасса. Задачи работы следующие: изучить процесс заселения нашего края татарами; рассмотреть, что изменилось в крае с появлением татар; установить нынешнее положение этой национальности в Донбассе.

По данным переписи населения 2001 года, татары – это пятая по численности национальность в области. В истории нет единой версии заселения нашего края татарами. Однако официальная историография придерживается следующей версии. В Поволжье татары занимались сельскохозяйственной деятельностью, оплата их труда была значительно ниже труда пролетария в период возникновения индустриализации, в последней четверти XIX столетия [1, с. 298]. Вследствие этого произошла первая волна миграции татар из Поволжья в приазовские степи. Им пришлось оставить свой размеренный крестьянский быт и согласиться на существование в затхлых заводских и шахтерских бараках. Эти действия были оправданы зимой, когда снижалась активность в сельском хозяйстве. Зачастую татары переселялись в Екатеринославскую губернию, в Бахмутский уезд, город Юзовку [4]. Устраивались они на шахты коногонами или крепельщиками.

Следующая версия не является официально подтвержденной, но, несмотря на это, она также упоминается. Согласно ей, английский предприниматель Джон Юз, который возглавлял «Новороссийское общество каменноугольного, железного и рельсового производства», завез татар в ещё не существующую Юзовку.

«Новороссийское общество» собиралось строить в нашем крае металлургический завод. Строительство в нашей местности было обусловлено

тремя причинами [3]. Первая – недалеко от будущей Юзовки находилось месторождение железной руды. Вторая – в Донбассе были залежи каменного угля, из которого делали кокс для выплавки чугуна и стали. Третья – Севастополь нуждался в дешевых отечественных стальных рельсах, по этой причине в России планировалось строительство нового сталелитейного завода. Всё необходимое оборудование для завода доставлялось морскими судами в морской порт Таганрог. До этого момента всё было без проблем, однако потом логистический персонал, оставшись без непосредственного контроля европейского руководства, начал выпивать. Исходя из проблемы, Джон Юз принял решение привлечь к делу татар, которым не позволяла выпивать их «магометанская вера». Решение было принято правильное, татары действительно не пили, перевозку осуществили, а также часть из них осталась на новом месте, удовлетворенная условиями труда и уровнем жалования.

Последующие волны миграции поволжских татар в Донбасс связаны с всплесками индустриального развития. Рабочие руки требовались для восстановления разрушенной во время Великой Отечественной войны промышленности, строительство шахт в годы первых пятилеток. Еще одна причина миграции – это начавшаяся в Поволжье коллективизация [3]. Большая часть татар работала в угледобывающей отрасли, однако коммерческая жилка давала возможность заниматься местной торговлей, общепитом, другими сферами человеческой жизни.

Под влиянием процессов, происходивших в государстве, начались образовываться в Донбассе «места компактного проживания» татар. Они представляли собой микрорайоны в городах и поселках, населенных исключительно или преимущественно татарами. Последующие поколения татар вступали в брак с представителями других национальностей, но, несмотря на это, в некоторых городах сохранились районы, которые условно называются татарские, например, в Донецке это поселок Октябрьский, в Макеевке – «Нахаловка», здесь концентрация татар была и остаётся самой высокой [3].

Со временем менялось отношение татар к браку, вере, культуре. Переселенцы первой и второй волны миграции совершали пятикратную молитву, соблюдение поста в месяц Рамадан и другие традиции. Не объяснимо, почему последующее поколение не переняло эти традиции? Однако до сих пор на отдельных территориях существуют «татарские кладбища» с захоронениями под полумесяцами, появившиеся во времена первых мусульманских переселенцев.

В те времена гонения исламской религии в Донбассе не было, но создание курсов или исламского учебного заведения невозможно. Однако в период Юзовки здесь действовали мусульманская школа и молельный дом.

Во времена перестройки, в конце 80-х годов, религия приобрела более официальный характер, это связано с созданием татарской общественной организации «Звезда Пророка» [3]. Долгое время она единственная представляла как донецких татар, так и донецких мусульман в целом. До распада СССР, татары были наиболее массовой этнической группой Донбасса,

исповедовавшей ислам. Ситуация изменилась в дальнейшем из-за миграционных процессов в 90-х, связанных с наплывом представителей Средней Азии, Азербайджана и Закавказья.

Как государство и местное население оказывало влияние на татар, так и татары. Например, при областном татарском культурном центре работает воскресная детская языковая школа. Удивительно, что в ней учатся больше русских и украинцев, чем татар [2]. Это происходит из-за того, что в местной общеобразовательной школе говорят о возможности бесплатно изучать иностранный язык, и они идут туда.

В 1997 году была построена первая и самая большая мечеть на Донбассе. Изначально её планировали назвать «Ибн-Фадлан», в честь известного арабского путешественника, но в дальнейшем мечеть получила название «Ахатъ-Джами», по имени Ахатя Брагина, на чьи деньги началось строительство. Также мусульманские храмы появились в Макеевке, Константиновке, Мариуполе, Торезе и Шахтерске, а «Ахатъ-Джами» стала носить статус соборной [2].

Мечеть находится на окраине Донецка, в поселке Октябрьский. В период наиболее яростных обстрелов Донецка в 2014–2015 годах мечеть серьезно пострадала. Несколько мин упало и взорвалось на её территории, один из снарядов пробил купол. Сейчас мечеть практически восстановлена и полностью функционирует.

С 2004 года в Донецке каждый год масштабно отмечается праздник Сабантуй. В нем принимают участие не только татары, но и те, кто не относится к этой вере [2].

Ярким представителем татарской диаспоры Донецка является олигарх Ринат Ахметов. Он не афишировал свою принадлежность к ней, но и никогда не скрывал. В мечети «Ахатъ-Джами» один из минаретов построен на деньги Ахметова, о чем гласит табличка на сооружении. На главные мусульманские праздники прихожане мечети каждый год получают благотворительные продуктовые наборы от своего земляка [2].

У татар не принято забывать своих, свою Родину, даже если многого добился. К сожалению, мало известных людей донецко-татарского происхождения, которые могли бы прославить свою Родину.

Можно сделать вывод, что татары – это люди-труженики, которые по экономическим причинам переехали в Донбасс. Вследствие этих переселений произошли изменения не только в национальном составе, в культуре, мировоззрении, но и у татар произошли изменения в традициях, в соблюдении веры. Все произошедшие изменения несут положительный характер для инфраструктуры края и населения.

Литература

1. Бунтовский С. Ю. История Донбасса: научно-популярное издание / С. Ю. Бунтовский. – Донецк : «Донбасская Русь», 2015. – 402 с.

2. Сопова А. Татары Донбасса [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <https://visitdonbass.info/?p=7229> (Дата обращения: 03.02.2021).

3. Замдыханов Р. Татары в Донбассе [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <https://fromdonetsk.net/tatary-v-donbasse.html> (Дата обращения: 03.02.2021).

4. Шакирьянова Ю. Р. Татарская диаспора в Донецкой области [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://masters.donntu.org/2008/ggeo/shakiryanova/ind/index.htm> (Дата обращения: 03.02.2021).

УДК 81'42:792

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ДИСКУРС: ПОНЯТИЕ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ

*Снеткова А. В., магистр специальности
«Фундаментальная и прикладная лингвистика»
Зенина А. В., к. филол. н, доцент кафедры
славянской филологии и прикладной лингвистики
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»*

Театральный дискурс представляет собой общность институционального и персонального дискурсов (согласно классификации В. И. Карасика), кроме того, является репрезентантой художественного дискурса, или арт-дискурса, что позволяет исследовать его с позиций комплекса гуманитарных наук: литературоведения, когнитивной лингвистики, теории коммуникации, лингвокультурологии, семиотики, искусствоведения, театроведения.

Данный дискурс характеризуют как лингвистические, так и экстралингвистические параметры, поскольку он представляет собой результат человеческой деятельности в определенном контексте (социальном, событийном, ценностном). Это, прежде всего, «знаковосимволическая деятельность, осуществляемая в публичном коммуникативном пространстве и обладающая обязательными свойствами: целостностью, связностью, информативностью, коммуникативно-прагматической направленностью, а также факультативно – медийностью» [2, с. 135].

Отметим, что материально театральный дискурс – это, прежде всего, тексты о театре или для театра: пьесы, статьи, издания по истории театра, учебные тексты, предназначенные для театральных институтов, а также афиши, пресс-материалы и другие типы текстов. Театральный дискурс охватывает многие сферы жизни современного общества и является важной частью системы массовых коммуникаций. В этом смысле он выступает тематической разновидностью медиадискурса, широко представлен в таких областях, как пиар, реклама и журналистика. Медийность как признак театрального дискурса

позволяет ему реализоваться через СМИ, поскольку непосредственное общение (прямой контакт актера со зрителями) предполагает большúю, но не массовую аудиторию.

Условием осуществления театрального дискурса будет артикуляция актерами текста театрального сообщения, т.е. временной период актуализации процесса постановки спектакля и его показа. Как результат, участниками коммуникативного пространства театрального дискурса выступают автор пьесы, режиссер-постановщик, актеры, театральный коллектив и зрительская аудитория. Подобный список обусловлен конвенциональностью анализируемого дискурса, которая также определяет место его реализации – пространство театра, разделенное на театральные подмости и зрительный зал, и существование коммуникативных правил, диктующих поведение актеров на сцене и зрителей в зале [3].

Актуальность исследования языковых средств театрального дискурса объясняется стабильным интересом к театру как социальному феномену и театральному искусству. Основными его лингвистическими репрезентантами считается концептуальная метафора, отражающая национальную ментальную картину мира и театроним как маркер специфического вида номинации – театральной, «имя собственное, обозначающее название театрального объекта или относящегося каким-либо образом к театральной сфере» [3, с. 18].

В театральном дискурсе сосуществуют, с одной стороны, узуальные термины, а с другой, – окказиональные номинации разных лексико-грамматических разрядов, которые относим к театральному сленгу. Как речевые экспрессивные единицы, они обладают свойством невоспроизводимости, ненормативности и функциональной одноразовости [1, с. 11] и придают театральному лексикону особую выразительность: *ангел, упавший с небес; кулёк; зеленка; оживляж; страдануть; мейкапнуть; спектакль-капустник*. Например, лексема *кулёк* для обывателя скорее всего будет ассоциироваться со значением «небольшой пакетик, обычно из бумаги, для хранения сыпучих тел, множества небольших предметов». Для людей, тесно связанных с миром театра, данным термином обозначается «училище культуры»: *Как окончу кулёк смогу работать в зарубе; Актер кулька пришёл*.

Еще одним ярким примером могут послужить слова известного театрального режиссера К. С. Станиславского, которые стали прецедентными: *Не верю!*. Личность этого режиссера авторитетна в мире искусства, его имя стало характерным нарицательным антропонимом. Однако в кругах театралов и людей, интересующихся искусством, К. С. Станиславского именуют просто и добродушно *дедушкой*: *Как бы дедушка сказал «Не верю!»*.

Основным мотивом, порождающим театральный сленг, является творческий подход к языку, бытующий в социальной группе драматургов, театралов, актеров, режиссеров.

Таким образом, специфика театрального дискурса заключается в его принадлежности как частной реализации сразу к нескольким укрепленным дискурсивным группам: это дискурс на границе персонального и

институционального, художественного (арт-дискурса) и медийного. Театральный сленг создается ситуативно в целях обогатить и разнообразить устную речь театралов, часто является следствием переосмысления значения общелитературных слов.

Литература

1. Бабенко Н. Г. Окаzionale в художественном тексте. Структурно-семантический анализ : учебное пособие / Н. Г. Бабенко. – Калининград : Калининград. ун-т., 1997. – 84 с.

2. Кривонос А. Д. Понятие и структура театрального дискурса / А. Д. Кривонос // Вестник ЛГУ им. А. С. Пушкина: научный журнал. Филология. Том. 7. – 2012. – № 4. – С. 129–138.

3. Шевченко А. С. Театральный дискурс: структура, жанры, особенности лингвистической репрезентации : на примере русского, английского, бурятского языков : автореферат дис. ... канд. филол. наук : 10.02.19 Теория языка / А. С. Шевченко. – Санкт-Петербург, 2012. – 21 с.

УДК 316.75

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ ТЕМЫ ВОЙНЫ И СОХРАНЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ

*Хузахметова А. Р., магистрант
направления подготовки «Культурология»,
Каика Н. Е., к. филол. н., доцент кафедры мировой
и отечественной культуры
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»*

Для каждого современного человека принципиально важно в стремлении к стабильному будущему не терять связь с прошлым. Осмысление событий прошлого, сохранение исторической памяти формируют национальное самосознание, мировоззренческие идеалы и ценности. Живя настоящим, человек должен помнить историю своего народа, своей страны, чтить и уважать ее героев.

Цель исследования – проанализировать особенности репрезентации темы Великой Отечественной войны и военного-политического конфликта в Донбассе в творчестве художников прошлого и настоящего.

Лев Николаевич Коган определял память как «фиксацию прошлого, сочетающуюся с оценкой тех или иных событий или фактов» [3, с. 57]. Очевидно, сознание фиксирует именно те действия государства, исторических персоналий, которые отвечают справедливости, культурно-исторической традиции.

Анализ картин советских художников, посвященных Великой Отечественной войне, показывает, что несмотря на одержанную победу, к нам приходит осознание горечи потерь, которые пришлось понести нашей стране. Работы «Победа» (Е. Е. Моисеенко), «Враг остановлен» (Ф. П. Усыпенко), «Победители» (К. М. Антонов) демонстрируют радость Победы и вместе с тем ужас войны, который пришлось перенести нашему народу. На лицах людей мы видим тяжелый след пережитого, даже цвета красок передают мрачную картину тех дней.

Работа Евсея Моисеенко «Победа», написанная в 1972 году, воплощает бессмертие подвига советского народа и заставляет задуматься о цене завоеванного (Рис. 1).

Искусствовед М. Ю. Герман назвал картину «одним из самых глубоких произведений Е. Моисеенко, посвященных 1945 году, заставляющих зрителя пропустить сквозь сердце цену победы» [1, с. 15].

Некоторые советские художники, создавая свои работы, опирались на личный опыт. Например, картина «Земля опаленная» Бориса Неменского, прошедшего всю войну, написанная в 1957 году (Рис. 2), как бы призвана провести человека по фронтовым дорогам. А красные тона вызывают ассоциации с обжаренной огнем поверхностью земли во время боевых действий.

Рис. 1. Евсей Моисеенко «Победа», 1972

Рис. 2. Борис Неменский «Земля опаленная», 1957

Во всех работах тех лет прослеживается четкая направленность на торжество Победы советских воинов. К примеру, на картине «Победители» Константин Антонов изобразил советских солдат, бросающих вражеские знамена, которые, по утверждению автора, никогда не должны быть подняты (Рис. 3).

В живописных произведениях, посвященных событиям Великой Отечественной войны, мы видим, что радость Победы переполняла каждого советского человека, но она была в буквальном смысле «со слезами на глазах», так как сопровождалась осознанием того, что погибших уже не вернуть.

Ярким примером работ, посвященных ситуации военно-политического конфликта в Донбассе, ее трактовке и восприятию являются картины донецкого художника Владислава Михайловича Коровойченко. Автор пишет полотна, на которых запечатлевает доблесть, славу и подвиги своего народа. Большинство работ Владислава Михайловича пропитаны символизмом и аллегориями. Триптих, посвященный героям Донецкой Народной Республики, заслуживает особого внимания зрителя.

В данном триптихе отчетливо читается посыл, который автор пытается донести до нас. Образ героя, человека, совершившего подвиг ради своей страны, не исчезает с полотен художников и по сей день. Образ героя войны есть центральный архетип социума – архетип героя, побеждающего врага.

И. Н. Ионов определяет архетип как «своего рода формальные схемы <...>, которые в символической форме отражают бессознательно оформленный культурный опыт человеческого рода» [2, с. 10].

Как видим, художественное запечатление в исторической памяти образа героя, отдавшего долг родине, человека, олицетворяющего целый народ, не теряет своей значимости в наше время.

Великая Отечественная война показала, что дух русского народа сломить нельзя. Наши прадеды и прабабушки осознавали, что воюют за честь страны, что на их плечах лежит ее судьба.

Мы и сегодня не перестаем восхищаться заложенным в картинах гражданским пафосом и драматизмом, документальной и художественной правдой. Особую ценность приобретают произведения тех мастеров изобразительного искусства, которые воочию столкнулись с этими ужасающими событиями. Поэтому в работах донецких художников четко ощущается сила духа, бесстрашие и непоколебимость нашего народа.

Рис. 3. Константин Антонов
«Победители», 1985

Как видим, тема войны и сегодня не теряет свой актуальности. Особую значимость она приобретает в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Проанализировав работы советских мастеров и мастеров наших дней, мы можем утверждать, что авторы, вкладывая в свои картины глубокий смысл, сохраняют историческую память и передают ее поколениям.

Литература

1. Герман М. Ю. Вселенная живописца: Евсей Евсеевич Моисеенко / М. Ю. Герман // Каталог выставки. – Л. : Художник РСФСР, 1982.
2. Ионов И. Н. Историческое бессознательное и политический миф. Современная политическая мифология / И. Н. Ионов. – М. : РГГУ, 1996. – 95 с.

3. Коган Л. Н. Преходящее и непреходящее в жизни человека / Л. Н. Коган. – Екатеринбург, 1994. – 143 с.

4. Королев А. А. Историческое сознание / А. А. Королев // Российская цивилизация: этнокультурные и духовные аспекты: энциклопедический словарь. – М., 2001. – 101 с.

УДК 81'42

МЕМЫ В ИНТЕРНЕТ-СООБЩЕСТВАХ ПО ИЗУЧЕНИЮ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ КАК СПОСОБ ЗНАКОМСТВА С РЕАЛИЯМИ СТРАНЫ ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА

*Чеботарёва Ю. В., студентка 2 курса группы 209 ФИЯ,
Ветрова Э. С., д-р филол. н., доцент,
профессор кафедры теории и практики перевода
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»*

В XXI веке межкультурная интернет-коммуникация достигла апогея своего развития. Одним из основных способов общения в современном интернет-пространстве является интернет-мем, под которым в данной работе понимается единица информации, оформленная комплексом вербальных и невербальных средств коммуникации, берущая начало в интернет-пространстве и распространяющаяся впоследствии по различным интернет-ресурсам. **Актуальность** исследования обусловлена необходимостью изучения интернет-мемов как эффективного средства коммуникации и как носителей важной лингвокультурной информации.

Цель работы – определить наиболее часто употребляемые структуры иноязычных мемов в русскоязычном интернет-дискурсе; выявить национально-специфические особенности мемов на иностранном языке.

Источниками исследования являются интернет-сообщества социальной сети ВКонтакте «*English yo*» и «*deutschyo*», позиционирующие себя как вариант дополнительного обучения английскому и немецкому языку соответственно.

Исследование показало, что наиболее популярным видом иноязычного мема в русскоязычном интернет-дискурсе является креолизованный текст, «фактура которого состоит из двух негомогенных частей (вербальной языковой (речевой) и невербальной (принадлежащей к другим знаковым системам, нежели естественный язык))» [2, с. 180]. Вербальная часть такого мема представлена текстом, а иконическая часть – картинкой, видео. При прочтении надписи, сопровождающей изображение, часто возникает эффект неожиданности, что вызывает смеховую реакцию. Комплексная структура мема (соединение различных знаковых систем) и его образность позволяют сначала привлечь, а затем и зафиксировать внимание реципиента. Кроме того, в

контексте межкультурной коммуникации «иконические средства в комплексе с вербальными несут страноведческую информацию» [1, с. 94].

Выбранные для исследования мемы тематически можно поделить на три группы: мемы с компонентом «известная личность», мемы с компонентом «общественная жизнь», мемы с компонентом «культура». В каждой группе рассматриваются два мема: на английском и немецком языках.

Первая категория представлена креолизированным мемом *When you come back to work after your vacation* – ‘Когда возвращаешься на работу после отпуска’ и видео-мемом *Gastronomiebetriebe werden geschlossen* – ‘Места общественного питания будут закрыты’. Иконическая часть первого мема – видео с церемонии вручения Приза Марка Твена за американский юмор 2017 с участием американского актёра Билла Мюррея. Комический эффект заключается в эпатажном появлении актёра на церемонии, что сравнивается с возвращением на работу после отпуска. Второй мем состоит из трех частей. Первая часть – видео, на котором на канцлера Германии Ангелу Меркель опрокидывается поднос с бокалами пива; вторая – объявление Ангелой Меркель о закрытии мест общественного питания; третья – вставка из титров к сериалу «Умерь свой энтузиазм», снятого Робертом Уайде. Комичность мема состоит в якобы наказании за опрокинутое на канцлера пиво. Однако данные события никак не связаны, так как объявление о закрытии мест общественного питания было сделано в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Вторая категория представлена скриншотом из официального твиттер-аккаунта Нового английского аквариума *A language lesson from your friendly neighborhood Aquarium* – ‘Урок языка от вашего дружелюбного соседа Аквариума’ и мемом *Wenn im Supermarkt plötzlich eine neue Kasse aufmacht, zeigt sich der wahre Charakter der Menschen* – ‘Когда в супермаркете вдруг открывается новая касса, проявляется истинный характер людей’ с немецкого новостного портала *Jetzt*. Первый мем объясняет употребление множественного числа существительного *fish* в английском языке с помощью смайлов. Вторым мемом описывается встречающаяся грубость людей в супермаркетах. Данные мемы интересны своими источниками – неизвестными за пределами своих стран общественным местом и новостным порталом.

Третья категория представлена креолизированным мемом *Me at 3 am finding the last piece of cake in the fridge* – ‘Я в 3 часа ночи, найдя последний кусок торта в холодильнике’ и мемом-картинкой с названием дней недели. Иконическая часть первого мема представлена кадром и репликой из английского фильма «Монти Пайтон и Священный Грааль» 1975 года. Реплика *A blessing from the Lord* – ‘Божье благословение’ обыгрывает частое желание съесть что-либо сладкое в ночное время. Столь старый фильм неизвестен широкой публике русских пользователей. Вторым мемом показывается изменение настроения в течение будней с помощью изображений облаков. Пятница же представлена изображением бокала пива – национального напитка Германии – как долгожданный конец рабочей недели.

Выводы. Иноязычные мемы – неотъемлемая часть русскоязычной интернет-коммуникации. Наиболее частотными в современном интернет-дискурсе являются креолизованные мемы, которые благодаря образности и сочетанию различных знаковых систем эффективно воздействуют на адресата и помогают ему успешно декодировать передаваемое сообщение. В результате анализа установлено, что иноязычные мемы являются носителями и трансляторами национально-культурной информации, поэтому для правильной их интерпретации адресат должен владеть необходимыми фоновыми знаниями, позволяющими распознать ту имманентную информацию, которую хотел передать автор.

Литература

1. Анисимова Е. Е. Лингвистика текста и межкультурная коммуникация : учеб. пособ. / Е. Е. Анисимова. – М. : Издательский центр «Академия», 2003. – 128 с.
2. Сорокин Ю. А. Креолизованные тексты и их коммуникативная функция / Ю. А. Сорокин, Е. Ф. Тарасов // Оптимизация речевого воздействия. – Москва : Наука, 1990. – С. 180–181.

ЯЗЫК СМИ В ПОЛИЯЗЫКОВОМ ОБЩЕСТВЕ

УДК 316.77: 81'272

О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ЯЗЫКА СМИ В ПОЛИЯЗЫКОВОМ ОБЩЕСТВЕ

*Егоров В. О, студент группы ЮР-19-1,
Усова О. О., к. филол. н., доцент, доцент кафедры краеведения
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

В нашем высокотехнологичном мире наблюдается быстрый прыжок научно-технических (компьютерных и мобильных) технологий. Благодаря сегодняшним электронным ресурсам мы достигли высоких результатов во всех сферах деятельности, особенно в сфере связи, коммуникации, средств массовой информации. Последние играют существенную роль в современном полиязыковом обществе.

Исследование новой истории свидетельствует, что многоязыковое пространство нашей планеты всё больше увеличивается. Возникают новые языки, усовершенствованные формы диалектов, модернизируются акценты, сленги и нормы жаргона. Даже просторечие, как и наша повседневная речь, постепенно изменяется.

И это не случайно, ведь основная цель человеческого нахождения на этом свете как раз и заключается в постоянном совершенствовании себя и своего языка. Изменяется и сам материальный мир (формируются смелые архитектурные достопримечательности, претворяются в жизнь великие научные идеи, которые ранее выглядели неосуществимыми и т.д.). Всё это рождает новые слова, обогащая язык современной лексикой.

СМИ приобретают авторитет в обществе, вовлекают граждан в участие в общесоциологических процессах, способствуют их осознанию своей принадлежности к государству и миру политики.

Информационный обмен лежит в основе всякого знания. Однако знание превращается в информацию только тогда, когда оно связано с возможностью его передачи другим людям, т.е. с возможностью коммуникации. СМИ обеспечивает эту возможность.

Язык СМИ должен быть правильным, чтобы избежать ошибок в трактовке информации, которую преподносят сотрудники средств массовой информации.

Вырастающая численность языковых культур заставляет человечество изучать свои компьютерные, цифровые, информационные системы и культуры. Эти процессы оказывают серьёзное воздействие на средства массовой информации, играющие важнейшую роль в жизни нашей планеты и всего человечества [3].

На сегодняшний день, когда качество современных информационных технологий в большой степени определяет характер жизни общества и каждого человека, вопрос о взаимоотношении СМИ и государства (особенно государства, рассчитывающего на демократический статус) заслуживает специального внимания. Поскольку СМИ играют в политической жизни общества основную роль, имея самое прямое отношение к его жизнедеятельности и осуществляя репродуктивную (отображают политику через радио, телевидение и прессу) и продуктивную (творящую) функции, то они в той же степени, что и создатели политики, несут ответственность за происходящие в обществе процессы.

Деятельность СМИ воздействует на жизнь общества в целом, на социально-психологический и моральный облик каждого из членов этого общества, потому что любая новая информация, поступающая по каналам СМИ, несет в себе многократно воспроизводимые политические ориентации и ценностные установки, закрепляющиеся в сознании людей. Действенной предлагаемую информацию могут сделать только качественные языковые средства. В отсутствие их в обществе будут отмечаться существенные сбои. Небольшая ошибка может повлечь за собой серьезные общественные проблемы (социальные конфликты, десоциализацию, межусобицы, войны разных видов и народов).

Громадное значение имеет точность передачи информации. Потому, как никогда, актуальной становится проблема перевода текстов СМИ. Поскольку язык каждого народа неповторим, мы можем наблюдать в нём присущие только ему черты: ударение, фразеологизмы, диалектные элементы, сленг и т.д. Поэтому при переводе каких-либо слов, например, с испанского на русский, мы сможем наблюдать потерю смысла или же его изменение. Хоть в СМИ работают профессиональные переводчики, на данный момент это является одной из основных проблем в их работе [1].

Чтобы вести правильную политику в многоязыковом обществе, СМИ нужно прилагать огромные усилия. В настоящее время наблюдается усиление правил издания статей, газет, журналов. Третий пункт Бишкекской декларации «Средства массовой информации в многокультурных и многоязычных обществах» доказывает, что язык ненависти непозволителен, так как может спровоцировать насилие. В наше время журналисты, проводящие прямые включения из «горячих точек», должны особое внимание уделить использованию языковых средств передачи информации, чтобы исключить возможность случайно затронуть интересы иностранных граждан [4].

Авторы программ, редакторы, журналисты, ведущие, вступая в обширное общение с огромной невидимой им аудиторией, волей или неволей пропагандируют ей определенные взгляды, способствуют усвоению предлагаемых ими норм языка. Потому в данной сфере необходимы профессионалы, стремящиеся к безупречной грамотной речи, поскольку культура русской речи в СМИ – одна из главных характеристик, определяющих их публицистическую и художественную полноценность.

Литература

1. Аветисян Н. Г. Язык СМИ как фактор развития языка / Н. Г. Аветисян // Вестник Московского университета. Серия 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация. – 2002. – № 4. – С. 80–86.

2. Багиров Э. Г. О знаковой природе и своеобразии языка телевидения как средства массовой коммуникации / Э. Г. Багиров // Предмет семиотики: Теоретические и практические проблемы взаимодействия средств массовой коммуникации. – М., 1995.

3. Медведева С. Ю. Специфика языка печати как средства массовой коммуникации / С. Ю. Медведева // Роль языка в средствах массовой коммуникации. – М., 1996.

4. Средства массовой информации в многокультурных и многоязычных обществах: Бишкекская декларация. – Бишкек, 2003.

УДК 81.38

ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКА СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА РЕЧЕВУЮ КУЛЬТУРУ

*Карнаух А. А, студентка 1 курса,
Щур Е. А., преподаватель кафедры краеведения
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Язык – важное средство коммуникации и выражения мысли, средство познания, мироощущения человека. Язык – инструмент, с помощью которого люди познают мир, определяют новые понятия. «Познание, осуществляемое с помощью языка, способствует созданию картины мира, которая представляет собой целостную, содержательную интерпретацию окружающей действительности. Это процесс построения особой концептуально-информационной модели действительности в человеческом сознании, процесс расширения физической и духовной ориентации человека в мире, базирующейся на «обычных» способах восприятия (зрение, слух, обоняние)» [4; 5].

Современную жизнь невозможно представить без масс-медиа. Они оказывают влияние на мышление человека, его мировосприятие, культуру. Динамичная сущность языка СМИ позволяет ему наиболее оперативно реагировать на изменения в сознании общества, отражать его состояние, при этом влиять на его формирование.

Средства массовой информации – это специфическая медийная среда, где протекает особая глобально-виртуальная жизнь общества и отдельного человека. В современном обществе СМИ во многом определяют языковую, социально-психологическую и культурную ситуации. Их информационное поле

охватывает различные сферы жизни и деятельности человека, появляется интерес к языковой передаче информации. В этой связи пристальное внимание лингвистов вызвал медиатекст, который является отражением современных изменений в языке и сам активно влияет на эволюцию языка.

С позиции медиалингвистики текст рассматривается и как лингвистическое, и как культурологическое явление.

Н. М. Володина выделяет следующие характерные особенности языка СМИ:

1) количественное и качественное усложнение сфер речевой коммуникации, в которых развиваются новые виды текста и диалогических форм;

2) разнообразие норм речевого поведения отдельных социальных групп, свойственное современной речевой коммуникации, которое находит отражение в языковой действительности средств массовой информации;

3) демократизация публицистического стиля и расширение нормативных границ языка массовой коммуникации;

4) «американизация» языка средств массовой информации;

5) следование речевой моде [1, с. 86].

Язык СМИ престижен и обладает самыми современными средствами распространения, поэтому выполняет в «информационном обществе» роль специфической модели русского языка, активно влияет на литературную норму, языковые вкусы и предпочтения.

Культура русской речи в средствах массовой информации – одна из главных характеристик, по которой можно судить о профессиональном уровне теле- и радиопередач, их публицистической и художественной полноценности.

С одной стороны, язык масс-медиа обогащает литературный язык, наполняя его оценочными оборотами, афоризмами. С другой стороны, нельзя не заметить негативной роли языка некоторых СМИ, в которых нередко можно встретить отступления от языковой нормы русского языка, перенасыщенность жаргонизмами и иностранными словами. Вследствие этого меняются нормы речевой культуры, снижается качество речевой культуры.

Выделим общие черты языка СМИ в современном обществе. Во-первых, это заметное усложнение конкретных сфер речевой коммуникации (устная публичная речь, газетно-публицистический стиль, специфика языка радио, телевидения, интернета); во-вторых, демократизация публицистического стиля и расширение границ языковых норм современного русского языка; в-третьих, разнообразие норм речевого поведения отдельных социальных групп непосредственно отражается в языковой действительности масс-медиа; в-четвёртых, это использование осознанных и умышленных отклонений от литературно-языковой нормы; в-пятых, «американизация» языка российских СМИ.

Медиатексты способствуют перемещению языковых единиц из узкоспециальных (в том числе жаргонных, просторечных, профессиональных) сфер общения в общелитературный язык. Бытовая речь, жаргон, язык

политиков проникают в письменные тексты – происходит слияние книжности и разговорности, размываются границы официального и неофициального, публичного и бытового общения. Это можно объяснить стремлением журналистов реализовать основную стратегию современных СМИ – стратегию близости к адресату.

Сегодня средством общения для большинства людей стал интернет. В мире виртуального пространства русские слова часто употребляют без соблюдения норм орфографии, пунктуации, с большим количеством сокращений и опечаток.

Заметны оценочность и демократизация русского языка в СМИ, проявляются субъективно-объективный характер изложения, динамизм, образность, ярко выраженная экспрессивная окрашенность.

В речевом поле масс-медиа имеют такие негативные явления, связанные с нарушениями норм говорения, как чрезмерное и неуместное употребление заимствований, неправильное словоупотребление, использование слов-«паразитов», сокращений, орфоэпические, орфографические нарушения.

При этом нельзя не отметить, что язык СМИ играет важную роль, как в распространении русского языка, так и в повышении грамотности населения. Благодаря масс-медиа язык стал мощным средством коммуникативного воздействия на массовое поведение. Он помогает не только в описании каких-либо объектов или ситуаций окружающего мира, но и интегрирует их, задавая необходимое адресанту видение мира, управляет восприятием объектов и ситуаций, навязывает их положительную или отрицательную оценку. Язык СМИ становится одним из главных инструментов создания современной массовой культуры.

Высокий уровень речевой культуры — неотъемлемая черта современного человека. Поэтому каждому нужно чаще обращать внимание на свою речь, не допускать ошибок в произношении слов, употреблении их форм, в построении предложений, не стоит слепо следовать «модным» тенденциям в языковой реальности XXI века.

Литература

1. Володина М. Н. О специфике языка массовой коммуникации / М. Н. Володина // Материалы конф. отделения МАИ. – 1999. – С. 86–90.
2. Граудина Л. К. Культура русской речи: учеб. для вузов / под ред. проф. Л. К. Граудиной и проф. Е. Н. Ширяева. – М. : Издательская группа НОРМА–ИНФРА М, 1999. – 560 с.
3. Добросклонская Т. Г. Медиалингвистика: системный подход к изучению языка СМИ / Т. Г. Добросклонская. – Москва, 2008. – 203 с.
4. Добросклонская Т. Г. Роль СМИ в динамике языковых процессов / Т. Г. Добросклонская // Вестник МГУ. Сер.19. Лингвистика и межкультурная коммуникация. – 2005. – С. 38–54.
5. Маркова Е. М. Роль СМИ в демократизации и креативизации современного русского языка (круглый стол) / Е. М. Маркова,

Л. В. Рацибурская, О. С. Иссерс, Ю. А. Мельник // Вестник МГОУ. – 2017. – 51 с.

6. Саргсян К. Э. Влияние языка СМИ на речевую культуру молодёжи / К. Э. Саргсян // Дни науки – 2017 (сборник тезисов лучших докладов студентов и магистрантов 72-ой научно-технической конференции). – Саратов, 2017. – С. 253–254.

УДК 81'33

ПОЛИКОДОВОСТЬ МОЛОДЁЖНОГО ИНТЕРНЕТ-ДИСКУРСА (НА МАТЕРИАЛЕ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ 'REDDIT')

*Колесник Е. А., студент 3 курса бакалавриата группы 301 НО-А,
Шашков И. А., к. филол. н., преподаватель предметно-цикловой
комиссии филологических дисциплин ОП «Стахановский педагогический
колледж Луганского государственного педагогического университета»*

Эффективность развития коммуникативно-интерактивных отношений в сетевых дискурсивных образованиях объясняется рядом конституирующих свойств, совокупность которых способствует успешному распространению подготовленного информационного материала в пространстве социальных сетей. Актуальность нашего исследования объясняется повышенной вовлеченностью веб-пользователей в статусное участие в разнообразных сетевых сообществах. По нашему мнению, причина заинтересованности представителей молодёжного интернет-социума в участии в разнообразных сетевых сообществах кроется именно в организованной работе, технических особенностях функционирования, экстралингвистической и ценностно-ориентированной основах той или иной социальной сети.

Теоретической основой для исследования послужили работы в области теории интернет-жанров (Н. Г. Асмус, Н. В. Гладкая, О. В. Лутовинова, Д. С. Шикина). В качестве предмета исследования мы выбрали дискурсное пространство англоязычной социальной сети 'Reddit'. Объектом исследования являются лингвопрагматические средства, способствующие реализации такого конституирующего свойства молодёжного интернет-дискурса, как **поликодовость**.

Особенности сетевого функционала, опосредованные использованием гипертекстового и **поликодового материала** в различных жанровых формах, способствуют успешной реализации иллокутивных установок и коммуникативных целей участников. Учитывая особенности сетевого функционала, а также жанровый инструментарий, наделяющий пространство социальной сети 'Reddit' коммуникативно-прагматическим потенциалом, считаем возможным определить **поликодовость** молодёжного интернет-дискурса как **конституирующее свойство дискурсной практики,**

функционирующей в пространстве социальной сети, которое находит отражение в использовании таких эффективных форм работы с креолизованным материалом, как представление, распространение и комментирование.

За материальную единицу воплощения заявленного свойства мы принимаем **поликодовый информационный материал**, технически наделённый возможностью **постинга** (англ. posting – «процесс написания и размещения постов в социальных сетях или блогах» [3]), **комментирования** (англ. commenting / comments, т.е. размещение комментариев к тому или иному посту), **передачи информации** ('sharing', т.е. возможность поделиться информационным материалом) другому участнику сетевого сообщества.

Интернет-дискурсное пространство социальной сети 'Reddit' представляется глобальной сетевой средой, в которой её участники (представители молодёжных сетевых формирований по интересам) способны реализовать коммуникативные цели и иллокутивные установки, что можно наблюдать в приоритетном выборе ими такой жанровой формы общения, как 'Comments' / «Комментарии».

Основная и ведущая жанровая форма, через которую на начальном этапе осуществляется анонсирование тематически-ориентированного материала, представлена гипержанровой совокупностью рубрик 'Communities'. Так, полижанровое пространство 'Reddit' представлено множеством 'Communities', имплицитно анонсирующих социотематические направления, которые могут быть актуальны для представителей молодёжного интернет-социума: 'Music' / «Музыка», 'Beauty' / «Красота», 'Tech' / «Техника», 'Fashion' / «Мода», 'Finance & Business' / «Бизнес и финансы», 'Health & Fitness' / «Здоровье и фитнес», 'Learning' / «Образование» и др. Во множестве рубрик 'Communities' особого внимания заслуживает **поликодовый текст**, представленный такими элементами, как **текст и изображение**, формирующие такую структурную единицу коммуникативно-прагматического взаимодействия, как **пост** (post).

Гипержанровое пространство рубрики 'Communities' может развёртываться несколькими способами: 1) через систему поиска; 2) посредством перехода по гиперссылкам в рубрике 'Today's Top Growing Communities' со страниц участников, находящихся в статусе 'Members' / «Участники»; 3) посредством хаотичного поиска и сетевой навигации.

Начальный этап (внешний) привлечения участника в жанровое множество 'Communities' наблюдается через использование ряда тактик:

1) тактики анонсирования названия группы посредством добавления подписи к именованию группы или графического оформления надписи заглавными буквами: тактика анонсирования заключается в репрезентации ключевых ориентиров, представляющих актуальный интерес для пользователя;

2) тактики актуализации и конкретизации интереса (имплицитная установка), осуществляемая посредством его репрезентации согласно схеме **конкретный интерес → группа**: 'Learning' / «Образование»; 'Movies' / «Кинофильмы», 'Casual Conversation' / «Случайный разговор».

Дальнейший этап (внутренний) предполагает ознакомительный просмотр записей и непосредственное участие, если пользователь заинтересован в развитии коммуникативно-интерактивных отношений.

Высокий уровень популярности наделяет социальную сеть 'Reddit' статусом востребованного и эффективного способа коммуникативного взаимодействия молодых людей со схожими интересами. Анализ контентного наполнения гипержанра 'Communities' социальной сети 'Reddit' свидетельствует о высоком уровне коммуникативно-прагматического потенциала, благодаря использованию поликодового материала, наделённого возможностью а) вовлекать пользователя в непосредственное участие в сетевом сообществе; б) способствовать популяризации сетевого сообщества; 3) развивать сетевые коммуникативно-интерактивные отношения между участниками данного типа дискурса.

Литература

1. Асмус Н. Г. Лингвистические особенности виртуального коммуникативного пространства : дисс. ... канд. филол. наук: спец.: 10.02.19 «Теория языка» / Н. Г. Асмус; науч. рук.: Л. А. Шкатова. – Челябинск, 2005. – 265 с.

2. Гладкая Н. В. Комические речевые жанры в интернет-дискурсе : дисс. ... канд. филол. наук: спец.: 10.02.01 «Русский язык» / Н. В. Гладкая; науч. рук.: В. И. Теркулов. – Донецк, 2018. – 221 с. – Режим доступа: http://science.donnu.ru/wp-content/uploads/2018/12/Dissertatsia_Gladkaya_itog.pdf (дата обращения: 15.01.2020).

3. Глоссарий Интернет-маркетинга. – Режим доступа: <https://www.glossary-internet.ru/terms> (дата обращения: 15.01.21).

4. Шикина Д. С. О терминах «поликодовость» и «креолизация» в описании рекламного текста глянцевого журнала / Д. С. Шикина // Вестник Московского государственного областного университета (электронный журнал). – 2018. – № 2. – Режим доступа: <https://vestnik-mgou.ru/ru/Articles/View/883> (дата обращения: 07.01.2021).

УДК 316.774:81'246

ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКА СМИ В ПОЛИЯЗЫКОВОМ ОБЩЕСТВЕ

*Марченко Е. С., студентка группы РУМС-20-2,
Ландик Л. П., ст. преп. кафедры краеведения
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

В современном мире наблюдается стремительный скачок научно-технических (компьютерных) технологий. Вследствие этого современные

«потоки информации» играют важную роль в жизни каждого человека. Благодаря им мы достигли превосходных результатов в различных областях деятельности, тем более в области коммуникации и СМИ. Последние играют существенную роль не только в нашей жизни, но и в современном полиязыковом обществе.

Изучение новейшей истории подтверждает, что многоязыковое пространство нашей планеты всё больше расширяется. Появляются новые языки, улучшенные формы диалектов, модернизируются акценты, сленги и нормы жаргона. Даже просторечие, как и наша обыденная речь, постепенно меняется. И это закономерно, ведь основная цель человеческого пребывания на этом свете как раз и заключается в постоянно движущемся совершенствовании себя и своего языка. Изменяется и сам материальный мир (создаются смелые архитектурные проекты, воплощаются в жизнь грандиозные научные идеи, которые ранее казались неосуществимыми и т.д.). Всё это рождает новые слова, обогащая язык современной лексикой.

Так, увеличивающаяся численность языковых культур заставляет население земли перенастраивать собственные информационные, цифровые, компьютерные системы. Данные процессы проявляют значительное воздействие на средства массовой информации, имеющие весомую значимость в судьбе нашей планеты.

Таким образом, в наше время, когда качество передовых информационных технологий все в большей степени определяет жизнь общества, вопрос о взаимоотношении СМИ и страны (особенно страны, рассчитывающей на демократический статус) завоевывает индивидуальный смысл. Так как именно СМИ играют в политической жизни общества значительную роль, они имеют самое непосредственное отношение к его жизнедеятельности. Также СМИ выполняют продуктивную и репродуктивную функции: отображают политическую деятельность посредством радио, телевидения, прессы. Тогда, можно сделать вывод, что косвенно они являются создателями политической деятельности, отвечают за происходящие в обществе процессы [2].

Если говорить о прямом влиянии, то работа СМИ проявляется в воздействии на жизнедеятельность сообщества в целом, на социально-психологический и высоконравственный вид любого из членов данного общества, вследствие того, новые сведения, поступающие по каналам СМИ, обладают неоднократно возобновляемой общественно-политической ориентацией и ценностными конструкциями, которые фиксируются и укрепляются в сознании людей.

Но стоит заметить, как и в любой другой сфере деятельности, качество исходящего продукта зависит от высоких умений изготовителя. Т.е. эффективную предлагаемую информацию могут сделать только качественные языковые средства. Без них в обществе будут наблюдаться существенные отклонения. Незначительная ошибка может повлечь за собой серьёзные

общественные проблемы (социальные конфликты, десоциализацию, междоусобицы, войны разных видов и масштабов).

Колоссальное значение имеет оперативность и адекватность передачи информации. Поэтому как никогда актуальной становится проблема перевода текстов СМИ. Поскольку язык каждого народа неповторим, мы можем наблюдать в нём присущие только ему черты: ударение, фразеологизмы, диалектные элементы, сленг и т.д. Поэтому при переводе каких-либо слов, например, с английского языка на русский, мы сможем наблюдать потерю смысла или же его изменение. Хотя в СМИ работают профессиональные переводчики, на данный момент это является одной из основных проблем в их работе.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что, несмотря на современные тенденции и изменения привычного уклада нашего общества, СМИ остается важной частью каждой ветви власти, но для того, чтобы осуществлять верную политическую деятельность в многоязыковом обществе, СМИ необходимо применить достаточно стараний. Да, в наше время ужесточаются критерии отбора материала для периодических изданий и даже книг, но запрет на цензуру перестал быть важнейшим критерием для выпускающих изданий. Тем не менее, третий раздел Бишкекской декларации «Средства массовой информации в многокультурных и многоязычных обществах», гласит, что речь злобы недопустима, т.к. способна стимулировать и популяризировать насилие [3]. В настоящее время журналисты, проводящие прямые подключения из «горячих точек», обязаны особенно заботиться о корректном применении языковых средств в передаче информации, дабы ликвидировать вероятность случайно затронуть интересы людей из других стран. Ведь создатели программ, редакторы, ведущие, корреспонденты, вступая в широкое общение с большой невидимой ими аудиторией, волей или же неволей воспитывают ее, усиливая в ней принадлежность к определенному взгляду, способствуют усвоению предлагаемых ими произносительных норм языка. Поэтому в данной сфере необходимы профессионалы, стремящиеся к безукоризненно грамотной речи. Ибо культура русской речи в средствах массовой информации – одна из главных характеристик, определяющих их публицистическую и художественную полноценность.

Литература

1. Мальковский М. Л. Этничность и толерантность в СМИ / М. Л. Мальковский, В. Тишков // ИЭА РАН. – 2001. – 228 с.
2. Медведев Ю. С. Специфика языка печати как средства массовой коммуникации и общения / Ю. С. Медведев // Роль языка в средствах массовой коммуникации. – М., 1997.
3. СМИ в многокультурных, разнополитических и многоязычных обществах: Бишкекская декларация. – Бишкек, 2004.
4. Тишков Е. В. Религиозное и этническое многообразие / Е. Тишков // Academia. – 2009. – 94 с.

К ВОПРОСУ О ПРАВЕ ЧЕЛОВЕКА НА ИНФОРМАЦИЮ

*Михайлова С. В., студентка 406 группы ФГМП,
Воеводина А. В., к. филол. н., зав. кафедрой лингвистики
ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия»*

В толковом словаре С. И. Ожегова слово «информация» трактуется как «сведения об окружающем мире и протекающих в нём процессах, воспринимаемые человеком или специальным устройством» [1]. Исходя из данной формулировки, следует предположить, что информацией является определенный объём данных относительно какого-либо объекта, явления или процесса окружающей среды.

Исследователи, ранее посвящавшие изучению сущности информации свои работы, склонны придерживаться разносторонних взглядов относительно рассматриваемого понятия. При этом отмечается, что понятие информации и ее особенностей как теоретической категории зависит, прежде всего, от сферы общественной жизни или отрасли знаний, в которой эта категория применяется, поскольку «информация» в широком смысле – это абстрактное понятие, которое имеет в зависимости от контекста множество значений.

Понятие «информация» встречается в категориальном аппарате многих научных отраслей: в статистике, квантовой механике, молекулярной биологии, нейронауках, кибернетике, информатике, психологии, теории коммуникаций и, конечно, в юриспруденции, поэтому найти одно общее толкование этого понятия чрезвычайно сложно. Однако, несмотря на это, понятие «информация» должно иметь формализованное, аксиоматическое изложение, быть законодательно закрепленным.

Попытки понять то, что вкладывается в понятие «информация», известны еще со времен античности. В частности, родоначальником идеи информации считают Платона, который вкладывал в понятие информации «бесцветную, бесформенную и неуловимую сущность, в сути своей существующую, зримую только для руководителя души-разума». Согласно Платону, информация присутствует в мире объективно, вне воли и желания людей [2].

В научные исследования впервые термин «информация» ввел в 1921 г. английский ученый Р. Фишер. Под информацией он понимал сведения, передаваемые устным, письменным или иным способом. Такая трактовка информации считается простейшей или классической, используемой и сегодня [3].

Анализируя научную литературу, необходимо сказать, что сегодня ученые условно выделяют три подхода к определению понятия «информации» как кибернетической, философской и правовой категории.

Разработка кибернетического подхода началась с 40-х годов XX века и связана с именами американских ученых К. Шеннона и Н. Винера. В их работах

по кибернетической (математической) теории информации и теории передачи данных по каналам связи под понятием «информация» понимались все виды сообщений и были предложены вероятные методы для определения количества передаваемой информации. Также определена схема системы передачи информации: источник – передатчик – линия связи – приемник – адресат – источник помех [4].

Определение информации с точки зрения кибернетики, независимо от способа и намерения их использования, имело свои особенности. Прежде всего, допускалось широкое трактование, в котором информация – это не только сообщение, но и приказы, запреты на выполнение определенных действий. С точки зрения формы, информация может быть изложена не только на любом языке, но и с использованием любого кода, например генетического, электронного кода импульса, кода нервного импульса, кода гормона и тому подобное. Этот подход к определению информации давал возможность назначать распространителем информации не только человека, но и любые другие живые организмы и явления неживой природы.

Согласно философскому подходу, информация становится свойством организации материального объекта. Информация продуцирует знания о происхождении и структуре материи, ее упорядоченности и неоднородности. Она не может существовать вне материи, а следовательно, она есть и будет вечно, она может накапливаться, храниться и перерабатываться. Последователи данной концепции считают, что информация не существует в неживой природе, понимание информации сводится к сообщению, полученному извне [5].

Вышеописанные подходы к пониманию информации стали основой для её правовой интерпретации. При этом необходимо отметить большую значимость международно-правовой регламентации прав и свобод человека и гражданина.

Известно, что права и свободы человека и гражданина формировались на протяжении столетий. В науке конституционного права принято деление прав и свобод на поколения.

Современные исследователи предполагают, что право на информацию обусловлено трансформацией современного международного сообщества, для которого характерны процессы глобализации, урбанизации, информатизации и цифровизации общественных отношений. Современная жизнь человека насыщена смартфонами, портативными компьютерами, позволяющими быстро и оперативно обмениваться информацией. Вместе с этим, необходимость соблюдения информационных прав можно отнести к обусловленной необходимостью защите интересов индивида посредством использования интернета, защите персональных данных.

Право на информацию (англ. Right of Access to information) чётко обозначено в международном законодательстве как право человека, относящееся к свободе самовыражения, а также как важный механизм реализации других прав и целей, в том числе целей борьбы с коррупцией.

Право на информацию полностью признано статьей 19 Всеобщей декларации прав человека и статьёй 19 Международного пакта о гражданских и политических правах как право на поиск и получение информации [6; 7].

В примечании к указанной статье также заявляется, что государства должны учредить «необходимые процедуры», например, создать модель законодательства, ориентированного на реализацию права на информацию, а также что плата за доступ к информации должна быть ограничена в размерах, отвечать на запросы следует своевременно, органы власти должны обосновывать отказы в предоставлении, а государствам следует создать механизмы обжалования отказов.

Подводя итог данной работы, необходимо сказать, что научное понятие информации является дискуссионным и в современной научной мысли отсутствует единый подход к её определению. Это позволяет утверждать, что индивид является субъектом восприятия, производства, передачи информации, а также является носителем прав и свобод данной сферы, закреплённых на международном уровне. Право человека и гражданина на информацию означает возможность каждого в установленном международным правом, а также законодательном уровне государства иметь доступ, получать, пользоваться информацией о деятельности органов государственной власти, предприятий.

Литература

1. Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка / С. И. Ожегов. – М. : ИТИ Технологии. – Издание 4-е, доп., 2015. – С. 182.
2. Брижко В. М. До гносеології категорії «інформація». – Інформація і право. – 2015. – № 2 (2). – С. 13–20.
3. Пахомова В. А. Понятие термина «Информация» и его историческое развитие. – Вестник ЮУрГУ. Серия: Право. – 2013. – № 4. – С. 59–64.
4. Петриченко Е. А. Философский и кибернетический подходы к содержанию понятия «Информация» / Е. А. Петриченко, В. Г. Семенова. – Гуманизация образования. – 2014. – № 1. – С. 16–20.
5. Лысак И. В. Информация как общенаучное и философское понятие: основные подходы к определению / И. В. Лысак // Философские проблемы информационных технологий и киберпространства. – 2015. – № 2. – С. 9–26.
6. Всеобщая декларация прав человека, принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 ноября 1948 г. [Электронный ресурс] – Режим доступа : https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml – дата обращения 03.01.2021.
7. Международный пакт о гражданских и политических правах: принят резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 г. [Электронный ресурс] – Режим доступа : https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml Дата обращения 01.02.2021 – Загл. с экрана.

УДК 659.3:81'272

СМИ В ПОЛИЯЗЫКОВОМ ОБЩЕСТВЕ

*Потий А. С., студент группы УПР-19,
Садовская Н. Н., старший преподаватель кафедры краеведения
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

В наше время тот факт, что средства массовой информации (СМИ) непосредственно влияют на нашу жизнь, является неоспоримым. Полиязыковая культура – важный фактор расширения свободы, а значит и СМИ, ведь в многонациональном обществе людям необходимо подавать информацию так, чтобы её понимали, на родном языке.

Растущее количество языковых культур вынуждает человечество перенастраивать свои компьютерные, цифровые, информационные системы. Эти процессы оказывают серьёзное влияние на средства массовой информации, играющие важнейшую роль в жизни нашей планеты.

Чтобы вести правильную политику в многоязыковом обществе, СМИ нужно приложить немало усилий. В настоящее время ужесточаются правила издания газет, журналов. Третий пункт Бишкекской декларации «Средства массовой информации в многокультурных и многоязычных обществах», указывает, что язык ненависти недопустим, так как может провоцировать и пропагандировать насилие. В наше время корреспонденты, проводящие прямые включения из «горячих точек», должны особое внимание уделять использованию языковых средств передачи информации, чтобы исключить возможность ненароком затронуть интересы иностранных граждан.

СМИ создают определенную атмосферу, в которой живет современный человек и которая служит четкой концептуализации действительности. Именно сфера массовой коммуникации способствует тому, что общество выступает как «генератор социального гипноза», попадая под влияние которого мы становимся согласованно живущей ассоциацией, именно в СМИ наиболее отчетливо проявляется воздействующая функция языка [1, с. 115].

Если язык – это язык общества, то язык средств массовой информации – это лакмусовая бумажка состояния самого языка, не говоря о том, что это и важнейшее средство идеологической, политической и т. п. борьбы. Практически все то, что касается проблем языка как феномена, в наиболее полной и острой форме отражается в языке СМИ. Говоря об основных особенностях использования языка в СМИ, исследователи сходятся в том, что влияние массовой коммуникации на современное употребление речи огромно и требует тщательного систематического изучения [2, с. 332].

В Донецкой Народной Республике СМИ представлены девятью телеканалами, восемнадцатью газетами и тремя радиостанциями. Следует

отметить, что в последние годы растет количество исследований, посвященных анализу именно языка отдельных средств массовой информации, поэтому, возможно, стоит ожидать появления в нашем государстве СМИ на других языках.

Знание различных языков работниками СМИ немаловажно в полиязыковом обществе, так как это позволяет более обширно, доступно, правильно и в полной мере донести важную информацию людям.

Необходимо сохранять самобытность, культуру и историческое наследие многонациональных государств.

Примером «правильной» работы СМИ в полиязыковом обществе можно смело считать прессу Швейцарской Конфедерации. В этом государстве, начиная с 1931 года, активно функционировало «Швейцарское радиовещательное общество», вещавшее сразу на 3-х, а затем 4-х национальных языках – немецком, французском, итальянском и романском [3, с. 212].

Можно сделать вывод: язык средств массовой информации влияет на речевой портрет современного общества, он должен быть правильным, понятным и доступным. В свою очередь журналисты, теле- и радиоведущие, редакторы газет должны быть профессионалами и обязаны доносить всю информацию так, чтобы не возникало ошибок в её трактовке и понимании.

Литература

1. Багиров Э. Г. О знаковой природе и своеобразии языка телевидения как средства массовой коммуникации / Э. Г. Багиров // Предмет семиотики: Теоретические и практические проблемы взаимодействия средств массовой коммуникации. – М., 1995. – 115 с.

2. Володина М. Н. Язык и дискурс средств массовой информации в XXI веке / М. Н. Володина. – М.: Академический Проект; Альма Матер, 2008. – 332 с.

3. Петров И. А. СМИ Швейцарии и прямая демократия / И. А. Петров. – М., 2013. – 212 с.

УДК 81.271.1

РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ В СМИ КАК ФАКТОР ВЛИЯНИЯ НА РЕЧЕВУЮ КУЛЬТУРУ

*Сельский К. А., студент группы 406 факультета ГМП,
Воеводина А. В, к. филол. н., зав. кафедрой лингвистики
ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия»*

На сегодняшний день в мире наивысшая ценность – человек, это подкрепляется национальными нормативно-правовыми актами государства, также международным правом и обычаями. На первое место ставится человек,

а точнее наделение его правами, одним из таких прав, закрепленным в Конституции Донецкой Народной Республики, является право на свободу мысли и слова, то есть каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом, также гарантируется свобода массовой информации [1].

Средства массовой информации являются одним из важнейших общественных институтов, которые формируют языковые вкусы общества, а также оказывают влияние на нормы речевого поведения, а значит, и на культуру общества.

Речевой этикет, со своей стороны же, является понятием более широким, чем просто специализированные приёмы установления и поддержания контактов между коммуникантами. Именно речевой этикет включает в себя все те речевые средства, которые помогают коммуникантам добиться взаимопонимания в общении, своего рода даже гармонии путём демонстрации уважения друг к другу. Также речевой этикет и его средства помогают избежать различных рисков в социальном, межличностном и профессиональном общении [3, с. 10].

Раньше влияние средств массовой информации на речевую культуру общества имело больше положительный характер, нежели отрицательный, поскольку в основе их работы лежало использование литературного языка. Человек читал, слышал, видел, запоминал, а также невольно осваивал литературную речь, её нормы. Но в настоящее время речевая ситуация в средствах массовой информации ухудшилась, а выражается это в том, что речь многих дикторов, а иногда и ведущих аналитических программ неправильно построена, загрязнена словами-паразитами, изобилует неправильным употреблением паронимов (*одеть – надеть*), всё это и оказывает влияние на речевой этикет каждого человека, ведь радио и пресса – уже неотъемлемые спутники большинства людей [4, с. 99].

Изначально предназначением средств массовой информации было обучение аудитории через информирование, но со временем ситуация изменилась и в работе средств массовой информации стали цениться не знания и правильность речи, а раскованность, способность говорить, а не читать чужой текст. В результате, в СМИ стали свободно оскорблять, использовать грубую лексику, с мата было снято табу. Конечно, в дальнейшем был принят ряд правил, а также законов и недопустимости мата, о государственном языке, что таковым является только литературный язык, но всё же жаргонизация речи не прекратилась, она просто ослабла, мат стал заменяться свистом либо же точками, что в печатном тексте в сознании массового адресата восстанавливается на всё тот же запрещенный мат; это фактически подтверждает, что без него человек не может обойтись [2, с. 122–123].

Либо же взять, к примеру, рекламу, где вежливость исчезает не только в общении на «ты», но и в обращениях, путём использования приказного тона: *не пропусти; звоните сейчас; покупай только у нас*.

Фактически через средства массовой информации насаждаются эгоизм и гедонизм (опять-таки особенно в рекламе), но никак не уважение к чужому мнению, мнению адресата. Примером послужит почти все ток-шоу, где в качестве основного речевого жанра избирается не дискуссия, а полемика, которая направлена не на поиск истины, а на «уничтожение» опонента. Ведущими и участниками этих передач постоянно нарушаются нормы гармоничного общения, не используются тактики гармонизации коммуникации.

Культура ведения дискуссии заключается в умении аргументированно излагать свою точку зрения, понимать оппонента, корректировать свою позицию, искать и находить новые аргументы для убеждения противника. Прямые негативные оценки непродуктивны, приводят к нарушению элементарных этических норм общения и способствуют возникновению конфликтов и коммуникативных неудач. Если оценка направлена на конкретное лицо и автор использует тактику «навешивания ярлыков» (иронических, отрицательно-оценочных), негативная оценка «голословна», бездоказательна, ничем не аргументирована. Дается резко отрицательная оценка не столько взглядам оппонента, сколько самому оппоненту как конкретному лицу [3, с. 129–131].

Таким образом, приведенная выше информация наглядно демонстрирует, что уровень грамотности населения, а также его культуры речи неизбежно падает, и способствует этой тенденции, прежде всего, «паутина» СМИ, в которой волей или неволей оказывается языковая личность. Именно они совершенно перестали соответствовать элитарному уровню культуры речи. Самое страшное в этой проблеме то, что все это воспринимается как норма.

Резюмируя, следует отметить, что восстановление и возрождение русского языка в средствах массовой информации, скорее всего, необходимо начинать с более качественной подготовки и переподготовки публицистов, ведущих программ, комментаторов, дикторов – всех тех, кто выносит русский язык в мультимедийное пространство. Поскольку сейчас век технологий, а значит больше доступа, возможностей и работающий без ограничений режим, то необходимо ввести также общеобразовательные программы и видеоролики, доказывающие, что сейчас очень модно быть грамотным, что грамотность – это тренд. Они, в свою очередь, станут мерами по улучшению речевой культуры на телевидении, что значительно повысит уровень каждого. Также можно организовать общественное движение или акцию, ставящие своей целью искоренение неправильных слов и оборотов в русском языке, чтобы это движение имело долговременный характер. В настоящее время в интернете уже появляются сайты, предлагающие учебный материал по русскому языку, а также проводятся интерактивные диктанты, которые могут помочь проверить уровень грамотности.

Литература

1. Конституция Донецкой Народной Республики от 11.09.2015 г., № 92-ІНС // Верховный Совет Донецкой Народной Республики. – 2015 г. (С изменениями, внесенными Законами от 30.11.2018 года № 01-ІНС).

2. Арский Ю. М. Инфосфера: информационные структуры, системы и процессы в науке и обществе : учебное пособие / Ю. М. Арский. – М. : ВИНТИ, 2006. – 489 с.

3. Культура русской речи : учебник для вузов / под ред. Л. К. Граудиной, Е. Н. Ширяева. – М., 2001. – С. 12.

4. Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка / В. И. Даль. – М. : Цитадель, 2004. – 736 с.

5. Цирлов В. Л. Основы информационной безопасности: краткий курс / В. Л. Цирлов. – М. : Феникс, 2009. – 187 с.

УДК 81'273.3-055.6:659.3

МОЛОДЁЖНЫЙ СЛЕНГ В СМИ

*Семёнов В. А., студент группы М-19,
Балко М. В., д. филол. н., доцент, заведующий кафедрой краеведения
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

В полиязыковом обществе среди молодёжи наиболее популярной формой репрезентации языка в СМИ является сленг. Молодёжный сленг характеризуется своим непостоянным набором лексических единиц. Молодёжь подвержена влиянию запада, поэтому большинство слов, используемых в сленге, имеет английские корни. В последние годы «молодёжные» слова представляют собой иностранные заимствования, сокращения или слова, схожие по созвучию.

В молодёжном обществе увлечение иноязычными словами стало некой модой, обусловленной идеалами и стереотипами, созданными под влиянием иностранных знаменитостей, ведь молодые люди хотят быть популярными и знаменитыми. В связи с этим на молодёжных каналах, форумах, страницах журналов, в группах всё чаще встречается заимствованная лексика, ставшая неотъемлемой частью молодёжного сленга.

Исследование сленга в СМИ является важной задачей, так как информация, полученная из СМИ, воздействует на человека, его мышление, мировоззрение.

Культура речи современной молодёжи – очень пластичная речевая среда, так как она стремительно реагирует на появление новинок и изменений в обществе. «Молодёжный сленг – одно из составляющих процесса развития литературного языка, его пополнения, его многообразия. Он является неотъемлемой частью разговорной речи. Молодёжный сленг, как наиболее динамичная часть лексической системы языка, отражает социокультурные изменения в современном обществе» [1, с. 186].

С увеличением печатной, аудио- и видео продукции, специализирующейся на молодёжной тематике, влияние на образование языковых норм молодёжи значительно увеличилось. Употребляя сленговые слова, СМИ стремятся быть ближе к своему адресату, но адресат, зачастую, воспринимает полученную ими информацию как образец речевого этикета в обществе, при использовании которого в дальнейшем уже образуется сленг.

Наиболее частым проявлением молодёжного сленга в СМИ является использование заимствованных английских слов. Это обусловлено тем, что молодые люди стремятся достичь созданных ими самими стереотипов о лучшей жизни, идеализируя другое общество, в котором уровень жизни несколько выше. «Добавляя в свою речь английские заимствования, молодые люди определённым образом приближаются к этому стереотипу, приобщаются к американской культуре, стилю жизни» [2, с. 15].

Приведём некоторые примеры:

1. *Хайп* – шумиха, внимание, ажиотаж. Слово образовалось от английского *hype* – беззастенчивая реклама, надувательство. Это слово применяют в отношении событий и персон, активно обсуждаемых в СМИ и социальных сетях. Например: *Сейчас «хайп ловит» Lil Uzi Vert, который имплантировал себе в лоб розовый бриллиант, стоимостью два миллиарда рублей.*

2. *Хейтер* – недруг, ненавистник, критик. Слово появилось от английского глагола *to hate* – ненавидеть. Хейтерами называют тех, кто неприятно отзывается об известных людях, показывает свою ненависть и неприязнь к чему-то или кому-то и делится этим в интернете. Чаще всего хейтеры встречаются в комментариях социальных сетей, пабликов, стримов. Они оставляют негативные высказывания, высмеивают действия или поведение творческих или известных людей.

3. *Чилить* – отдыхать, расслабляться. Слово образовано от английского глагола *to chill* – остужать. С распространением кальянной культуры слово *чилить* в основном применяется как призыв к походу в заведение или описание времяпрепровождения в нём: *Хватит сидеть дома, пошли почили́м в Pushke.*

4. *Изи катка* – лёгкая победа в соревновательном режиме онлайн игры. От английского *easy* – просто, легко. Популярность этой фразы принесли геймеры и стримеры, от которых она стала самой ходовой среди онлайн игроков. Часто эту фразу можно услышать после профессиональных игроков или более опытных по отношению к новичкам.

5. *Агриться* – злиться, раздражаться. Слово образовалось от английского *angry* – злой, негодующий. В компьютерных играх его употребляют для обозначения атаки на виртуальных противников с целью привлечения к себе их внимания. Частым примером является фраза *Я буду агрить мобов, а вы добивайте.* У пользователей интернета слово *агриться* приобрело дополнительное значение – «проявление агрессии к другим пользователям, вымещение злобы по отношению к любым темам / персонам». Часто такую ситуацию можно наблюдать в комментариях, когда мнения двух сторон отличаются и начинается «выплеск» эмоций на оппонента.

б. *Краш* – человек, который нравится, предмет обожания, безответная любовь. Данное слово пользуется особой популярностью у лиц женского пола, которые хотят максимально выразить свою любовь к человеку. Также, в последние пару лет, это слово часто встречается в творчестве молодых музыкантов, которые хотят донести свою любовь или восхищение до слушателей, передать им свои чувства.

В XXI веке использование заимствованных слов считается нормой, но употребление их в больших количествах без надобности делает материал малодоступным, так как не все люди понимают значения данных слов, а язык стилистически ущербным.

Специфика современного русского языка обусловлена тем, что процессы активизации, «эти естественные для хода любого языка передвижения элементов с окраин системы в центр идут в нынешнем русском языке ненормально высоким темпом и крупным масштабом» [3, с. 10].

В заключении следует отметить, что молодёжные СМИ зачастую перенасыщены заимствованиями и процент таких слов превышает процент исконно русской лексики. Однако понимание истоков иноязычной лексики, лингвистических причин заимствования может помочь в более правильном её употреблении и адекватной оценке целесообразности её использования в молодёжных СМИ. Мир постоянно развивается, так что не удивительно, что и язык принимает изменения, которые начинаются с молодёжи.

Литература

1. Библиева О. В. Молодёжный сленг в современных российских масс-медиа как феномен открытой культуры / О. В. Библиева // Учёные записки НИИ прикладной культурологии. – Кемерово : КемГУКИ, 2006. – С. 186–187.

2. Богданова Л. И. Иноязычное слово в контексте русской культуры / Л. И. Богданова // Вестник Московского университета. Сер. 19: Лингвистика и межкультурная коммуникация. – 2008. – № 4. – С. 11–17.

3. Костомаров В. Г. Роль русского языка в диалоге культур / В. Г. Костомаров // Русский язык за рубежом. – 1994. – № 5. – С. 9–11.

УДК 811.61

ЯЗЫК СМИ

*Сергушин О. С., студент группы ПИ-20а,
Мача Т. А., к. п. н., доцент, заведующий кафедрой русского языка
ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет»*

Язык и общество тесно связаны друг с другом. Как не может быть языка вне общества, так и общество не может существовать без языка. Их влияние друг на друга взаимное.

Культура речи есть показатель культуры как отдельного человека, так и всего общества в целом. Чем бережнее будет отношение к культурному наследию, накопленному человечеством, в том числе отношению к русскому языку, тем дольше сохранится культура национальная.

Культура русской речи в средствах массовой информации – одна из главных характеристик, определяющих профессиональный уровень телевизионных и радиопередач, их публицистическую и художественную полноценность. Чаще всего «забывчивость», по выражению авторов письма, дикторов и ведущих о необходимости правильного произношения слов случается по причине общей низкой культуры владения русской речью.

Средства массовой информации принято подразделять на визуальные (периодическая печать), аудиальные (радио), аудиовизуальные (телевидение, документальное кино). Несмотря на все различия между ними, СМИ объединяются в единую систему массовой коммуникации благодаря общности функций и особой структуре коммуникативного процесса.

Среди функций СМИ обычно выделяют следующие:

- информационную (*сообщение о положении дел, разного рода фактах и событиях*);
- комментарийно-оценочную (*часто изложение фактов сопровождается комментарием к ним, их анализом и оценкой*);
- познавательную-просветительную (*передавая разнообразную культурную, историческую, научную информацию, СМИ способствует пополнению фонда знаний своих читателей, слушателей, зрителей*);
- функцию воздействия (*СМИ неслучайно называют «четвёртой властью»: их влияние на взгляды и поведение людей очевидно, особенно в периоды так называемых инверсионных изменений общества или во время проведения массовых социально-политических акции, например, в ходе всеобщих выборов главы государства*);
- гедонистическую (*речь здесь идёт не просто о развлекательной информации, но и о массовых социально-политических акциях, например, в ходе всеобщих выборов главы государства*).

Кроме того, любая информация воспринимается с большим положительным эффектом, когда сам способ её передачи вызывает чувство удовольствия, отвечает эстетическим потребностям адресата.

СМИ – это особый тип коммуникации, который можно охарактеризовать как дистантный: передача сообщения неизвестным лицам и неопределённому количеству получателей. Представляет интерес в этой коммуникации и наличие или отсутствие общей позиции сотрудников газеты, теле- или радиоканала с огромной массой рассредоточенных адресатов.

Язык СМИ играет важную роль, как в распространении русского языка, так и в повышении грамотности населения. И хотя имеются некоторые положительные результаты работы СМИ по формированию уважительного отношения к русскому языку, но в газетах по-прежнему имеется большое

количество ошибок, а с экранов телевизора часто звучит далеко не образцовый русский язык.

В речи электронных СМИ многочисленны отклонения от литературных норм русского произношения слов, а также русской литературной интонации. В интонационных манерах СМИ прослеживается влияние английской и англо-американской речи. В современной речевой практике также имеют место грамматические и лексико-грамматические изменения. Под влиянием социально-политических факторов изменилось морфологическое значение числа у ряда слов социально-политического обихода с соответствующей трансформацией предметного содержания. Слова типа *бюджет, убыль*, практически не употреблявшиеся ранее во множественном числе, сейчас часто используются во множественном числе.

На уровне грамматики также проявляются конкретные качества современной публичной речи, речи СМИ, в том числе и электронных. Это, во-первых, тенденция к ослаблению падежных функций, что, с точки зрения культуры речи, нарушение нормы русского литературного языка. Например, случаи неправильного выбора падежа: *подтвердил о своем намерении, стратегия об уничтожении*.

Ещё одна особенность современного языка СМИ – обилие неоправданных заимствований из иностранных языков, в первую очередь, конечно, из английского, а еще точнее – из американского английского. Дескать, язык сам отсеет ненужное, оставив только необходимое, тем более, что в истории русского языка такие периоды влияния иноязычной лексики были частыми. Достаточно вспомнить Петровское время с мощным потоком заимствований. Действительно, в нашей экономике, науке, в повседневной жизни появляются новые явления, новые вещи, и вместе с ними приходят новые слова. Кто станет всерьез возражать против терминов *маркетинг, брокер, дилер, пейджер, киборг, биткоин*? Кто станет требовать, чтобы вместо компактного *компьютер* мы произносили громоздкое словосочетание *электронно-вычислительная машина*, в котором, кстати, первый и последний элементы – тоже заимствования.

Третья особенность современного языка СМИ – это наличие неоправданно большого количества иностранных слов и неологизмов. Особенно в языке рекламы. Появление в языке новых слов, заимствование – это процессы, предшествующие выделению слов, употребляющихся в области рекламной деятельности как отдельный пласт русской лексики. К сожалению, в сфере рекламы правилами русской орфографии начинают пренебрегать, отдавая предпочтение иноязычной. Например, фамилия известного киногероя – *Маклауд*. Подобные имена собственные можно писать еще и так: *Мак Лауд*. Но сейчас все чаще пишут неправильно: *МакЛауд*. Внутри русского слова, даже заимствованного и сложного по составу, не может быть большой буквы. Другой пример – сложные наименования с родовидовыми или с равнозначными отношениями компонентов должны писаться через дефис: *Вега-банк* или *БФГ-Кредит*, но не *Резон-банк, Донбасс-Арена*.

Часто реклама использует различные сокращения, перевоорачивания, коверкания слов, а также двусмысленные фразы, что ухудшает русскую речь.

Средства массовой информации в значительной степени определяют нормы языка и общения, и тем более велика их ответственность за то, чтобы эти нормы отвечали лучшим культурным традициям.

Средства массовой информации прочно вошли в жизнь человеческого общества. Они являются мощным средством воздействия на человеческий разум. Будучи динамичным по своей сути, язык средств массовой информации наиболее быстро реагирует на все изменения в общественном сознании, отражая состояние последнего и влияя на его формирование. Именно в языке средств массовой информации легко увидеть те новые тенденции в подходах к изучению языка, которые прослеживаются в современной лингвистике.

Литература

1. Апресян Ю. Д. Прагматическая информация для толкового словаря / Ю. Д. Апресян // Прагматика и проблемы интенциональности. – М., 1988.

2. <http://cheloveknauka.com/kompyuternaya-leksika>

2. Артемов В. Л. Основные направления исследования и современное состояние теории массовой коммуникации за рубежом / В. Л. Артемов // Психолингвистические проблемы массовой коммуникации. – М., 1999.

УДК 811: 316.77

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЯЗЫКА СОВРЕМЕННЫХ СМИ

*Столярчук Е. В., студентка группы МВД-20-2,
Ландик Л. П., старший преподаватель кафедры краеведения
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Самым древним средством массовой информации является книга. Книги были самым важным источником информации с момента изобретения книгопечатания, они передали информацию дальше. Затем появились газеты и журналы, обмен информацией стал более интенсивным, позже были добавлены радио, телевидение и интернет.

Средство массовой информации – организационно-технический комплекс, обеспечивающий быструю передачу и массовое тиражирование словесной, образной и музыкальной информации.

Значение средств массовой информации (СМИ) для современного общества трудно переоценить. Данная тема актуальна, так как средства массовой информации формируют у людей представление об их мире и окружающей их среде в гораздо большей степени, чем опыт, приобретённый в школе или других образовательных учреждениях [1].

Под функциями средств массовой информации понимаются задачи, возлагаемые на них в демократическом обществе, а также услуги, которые средства массовой информации предоставляют обществу и его членам [2].

Функции, выполняемые СМИ:

- 1) информационная;
- 2) функция формирования мнения;
- 3) образовательная;
- 4) политическая;
- 5) рекреационная.

Для СМИ характерно то, что они нацелены на массовую, неопределенную по составу и количеству аудиторию, не собранную в одном месте. В принципе, они доступны каждому. Они работают в одном направлении, от коммуникатора к получателю. Для этого они могут работать только косвенно, а именно через технические средства. К СМИ традиционно относят прессу, радио и телевидение. Таким образом, средства массовой информации можно охарактеризовать как средства косвенного общения, которые занимают в жизни многих людей больше места, чем прямое общение.

Задача средств массовой информации – информировать аудиторию о политических, экономических, культурных и других событиях, о парламенте, правительстве, партиях, судах, группах интересов, фактах и действующих лицах. Цель состоит в том, чтобы позволить пользователям СМИ получить представление о вопросах, процессах и событиях, которые в целом важны и представляют для них интерес в государстве и обществе [3]. Это означает, что у вас достаточно знаний, чтобы принимать участие в политических событиях. Будь то участие в выборах, активное участие в партиях, гражданские инициативы и т.д. Поскольку наше общество стало слишком большим, мы больше не можем обойтись прямыми обсуждениями. Мы, как личности, и различные группы, существующие в этом обществе, зависим от общения друг с другом через средства массовой информации.

В современном обществе средства массовой информации во многом определяют языковые, социально-психологические и культурные ситуации. Нет сомнений в том, что СМИ, прочно вошедшие в жизнь человеческого общества, оказывают влияние на структуру мышления и стиль мировоззрения людей, а также на природу современной культуры. Как известно, язык средств массовой информации относится к одной из основных форм языкового существования. Именно анализ текстов массовой коммуникации позволяет сделать выводы о языковых навыках носителей языка и тенденциях, наблюдаемых в развитии литературных языков в этот период.

Выделяют три основных понимания термина «язык СМИ» [4]:

- 1) совокупность текстов, производимых и распространяемых СМИ;
- 2) устойчивая внутриязыковая система и присущий ей набор стилистических свойств и особенностей;
- 3) особая знаковая система смешанного типа с определенным соотношением вербальных и аудиовизуальных компонентов, характерных для

каждого из средств массовой информации: печати, радио, телевидения, интернета.

Язык средств массовой информации играет важную роль как в распространении русского языка, так и в повышении уровня грамотности населения. В газетах нередко наблюдается большое количество ошибок, а с экранов телевизора часто звучит далеко не совершенный русский язык. Учитывая отношение молодого поколения к телевидению и Интернету, средства массовой информации должны бережно обращаться с русским языком.

В речи электронных СМИ есть многочисленные отклонения как от ударной схемы русского слова, так и от русской литературной интонации. Интонационные манеры СМИ отражают стандарты английского и англо-американского языков. В современной языковой практике также имеют место грамматические и лексико-грамматические изменения. Такие слова, как *партия, банк, домашнее хозяйство, правительство*, которые раньше практически не употреблялись во множественном числе, теперь перешли в обычное числовое распределение.

Среди языковых процессов, которые наблюдаются в СМИ можно выделить следующие тенденции:

- 1) отсутствие четких стилевых границ;
- 2) употребление разговорного стиля;
- 3) употребление жаргонизмов и ненормативной лексики.

Таким образом, в области культуры и социальных дел СМИ ориентируют и помогают в жизни. СМИ могут передавать ценности и нормы, способствовать интеграции определенных групп в общество, а также образованию и культурному развитию. Не следует также игнорировать важность СМИ как фактора развлечения и расслабления.

Наконец, следует отметить, что средства массовой информации и люди, работающие в них, не действуют автоматически нейтрально и без собственных интересов. Поэтому граждане должны сохранять критическое отношение к СМИ и их репортажам и быть готовыми сравнивать различные представления, если это возможно.

Литература

1. Понятие «Язык СМИ»: теоретический аспект [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <https://lektsii.org/14-73121.html>.

2. Майорова А. В. Языковая культура современных средств массовой информации: Свое издательство, 2016. – С. 54–56 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <https://moluch.ru/conf/phil/archive/233/11364/>.

3. Язык средств массовой информации [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <https://bookonline.ru/lecture/lekcija-2-yazyk-smi-stanovlenie-i-soderzhanie-ponyatiya>.

4. Колмакова В. В. Влияние СМИ на речевую культуру / В. В. Колмакова, К. Федоненко, Т. Савельев // Молодой ученый. – 2016. – № 7.4 (111.4). – С. 14–17 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <https://moluch.ru/archive/111/28221/>

УДК 81'272

ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКА СОВРЕМЕННЫХ СМИ

*Цымах А. М., студентка группы МБ-20,
Ландик Л. П., старший преподаватель кафедры краеведения
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Человек на протяжении всей своей истории часто усложняет свой мир, в результате чего происходит увеличение потенциала собственной деятельности, способности теоретически и практически расширять и углублять проникновение в ранее неразвитый мир. Степень, в которой общество способно обеспечить свое выживание, зависит от меры преодоления отставания от сложности мира. Важнейшей реакцией на нынешнюю сложность общества является интенсификация коммуникации, под которой понимается возрастающее по масштабам и скорости изменение характера и содержания общения между людьми-носителями разных языков, разных культур, формирование более глубоких смыслов. Этот процесс реализуется через возникновение у человека потребности в повышении своей личной общительности, которая превращается в личностную ценность. Это показатель современного многоязычного общества.

Таким образом, многоязычная личность является активным носителем нескольких языков, представляя собой:

- речевую личность – комплекс психофизиологических свойств, позволяющих индивиду осуществлять речевую деятельность одновременно на нескольких языках;
- коммуникативную личность – совокупность способностей к речевому поведению и использованию нескольких языков как средства общения с представителями различных языковых сообществ;
- словарную личность – это совокупность мировоззренческих установок, ценностных ориентаций и поведенческого опыта, интегрированных в лексическую систему нескольких языков.

Современные исследователи журналистики прогнозируют в ближайшем будущем уход печати из медийных изданий, окончательное разрушение основ традиционной журналистики, появление новых журналистских профессий в интернете, что приведет к изменению методов сбора и обработки информации.

Средства массовой информации – это система сообщения визуальной, словесной, звуковой информации по принципу широкоэмитательного канала,

которая охватывает массовую аудиторию и имеет периодическую форму распространения.

Масс-медиа и СМИ – это способ передачи различных видов информации по принципу вещательного канала. Они вещают на большую аудиторию, их работа постоянна. Они передают людям различную информацию – словесную, звуковую, визуальную. Термин, которым обозначаются информационные издания, пришел в русский язык в семидесятые годы прошлого века благодаря приказу Отдела пропаганды при ЦК КПСС. Термин «средства массовой информации» пришел на смену привычному тогда термину «средства массовой коммуникации» (СМК), введенному в шестидесятые годы. Понятие «медиа» в настоящее время шире, чем СМИ, поскольку включает в себя неинституционализованные структуры коммуникации (общение в рамках блогов, социальных и новейших цифровых информационных сетей), а также такие компоненты, как медиатизация образования, медицины и многих иных сфер социальной жизни.

Говоря об основных особенностях употребления языка в СМИ, лингвисты сходятся во мнении, что влияние повсеместной коммуникации на современное коммуникативное употребление огромно и требует тщательного целенаправленного изучения [3, с. 39]. Прежде всего, анализ дискурсивного употребления словосочетания «язык средств массовой информации» позволяет выделить три достаточно распространенных значения:

Язык средств массовой информации – это вся множественность текстов, создаваемых и тиражируемых средствами массовой информации; устойчивая внутриязыковая подструктура, характеризующаяся определенным перечнем дискурсивных свойств и принципов; исключительно весомая система смешанного типа с надлежащим противопоставлением ментальных и аудиовизуальных элементов, характерных для каждого из средств массовой информации – печати, телевидения, радио, интернета.

Следует отметить, что в последние годы наблюдается увеличение числа исследований, посвященных анализу языка отдельных средств массовой информации, а также изучению различных типов медиатекстов – телевизионных, аналитических, публицистических, маркетинговых. Детальное изучение отдельных языков СМИ привело к расширению понятия «язык СМИ», которое, в частности, выразилось в различении вербального уровня и уровня медиа, или мультимедиа. В свою очередь, изучение языка средств массовой информации как значимой системы смешанного типа, сочетающей вербальный и мультимедийный коды, позволило нам распределить языковую уникальность каждого конкретного средства массовой информации [2, с. 11].

Средства массовой информации прилагают особые усилия для того, чтобы каждый человек был уверен, что у него есть свое мнение, оно индивидуальное, он пришел к нему самостоятельно. Люди должны верить, что правительство, средства массовой информации, система образования и наука находятся вне рамок конфликтующих социальных интересов. Г. Шиллер в книге «Манипуляторы сознанием» называет это явление «мифом нейтралитета».

Центральное место в этом мифе занимает правительство [8, с. 27]. Считается, что средства массовой информации также должны быть нейтральными. Но тот факт, что почти все средства массовой информации (печатные, периодические издания, радио и телевидение) являются коммерческими предприятиями, конечно, опущен.

На самом деле ситуация иная. В некоторых странах принята система предварительной цензуры: чтобы снискать разрешение на трансляцию, информационные материалы должны быть заблаговременно продемонстрированы правительственным или военным цензорам. Иной вариант цензуры – когда государство само владеет всеми СМИ и координирует распространение новостей. В такой обстановке слушатели и телезрители получают представление не обо всей реальности и происшествии в целом, а только о какой-то части, так что история представляется перед слушателями или телезрителями в абсолютно другом виде. Так, советские репортажи о правонарушениях, расизме, прилюдных и империализме во времена холодной войны долгое время искажали взгляды русских граждан на запад и предопределяли ложные представления о европейской повседневности. Даже если в этих репортажах факты описывались точно, восприятие в целом ощутимо искажалось, если, например, внушалось представление о том, что на западе преступление – скорее правило, а не исключение [7, с. 156].

Средства массовой информации также могут рассматриваться как источник эмоциональных переживаний других людей [5, с. 4]. Следует отметить, что средства массовой информации не всегда отражают социальное мнение. Если толковать о роли СМИ в жизни новейшего человека, то стоит упомянуть об их непрерывном влиянии на последнего. Газеты, журналы и теленовости насаждают печальные события нашего времени, рассказывают о взрывах, убийствах и аферах, при этом усиленно рекомендуют достаточно лёгкую бульварную прессу, гляцевые журналы или развлекательные программы, которые молниеносно заполняют радио- и телеэфир.

Таким образом, общество и СМИ тесно взаимосвязаны, поскольку первое порождает второе и после не может без него обойтись. Следует отметить, что язык средств массовой информации влияет на речевой портрет современного поколения. Демократизация СМИ влечет за собой неизбежное изменение обывденного лексикона. Изначальная задача СМИ – освещать актуальные события, информировать население, однако от типа и формы подачи информации ее роль и влияние может изменяться.

Литература

1. Гаузенблас К. Культура языковой коммуникации / К. Гаузенблас // Новое в зарубежной лингвистике. – Вып. XX. – М., 1988. – С. 296–306.
2. Добросклонская Т. Г. Роль СМИ в динамике языковых процессов / Т. Г. Добросклонская // Вестник Московского университета. Серия 19: Лингвистика и межкультурная коммуникация. – 2005. – № 3. – С. 38–54.

3. Добросклонская Т. Г. Язык СМИ: становление и содержание понятия / Т. Г. Добросклонская // Вестник Московского университета. Серия 19: Лингвистика и межкультурная коммуникация. – 2007. – № 4. – С. 15.

4. Кирия И. В. История и теория медиа / И. В. Кирия, А. А. Новикова. – М. : Издательский дом Высшей школы экономики, 2020. – 424 с.

5. Медведева С. Ю. Специфика языка печати как средства массовой коммуникации / С. Медведева // Роль языка в средствах массовой коммуникации. – М., 1996.

6. Новинская Н. И. Орфоэпический словарь русского языка / Н. И. Новинская. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2009.

7. Харрис Р. Психология массовых коммуникаций / Р. Харрис. – М. : Олма-Пресс., 2002.

8. Шиллер Г. Манипуляторы сознанием / пер. с англ.; науч. ред. Я. Н. Засурский. – М. : Мысль., 1980. – 326 с.

УДК 316.77: 81'272

СМИ В ПОЛИЯЗЫКОВОМ ОБЩЕСТВЕ

*Чукина А. Н., студентка группы УП-19,
Усова О. О., к. филол. н., доцент кафедры краеведения
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Язык – это объективная реальность. Одновременно он связан со сферой сознания, с духовной жизнью людей. Язык существует внутри каждого из нас и независимо от нашего бытия и сознания. Мы рождаемся и умираем, а язык народа продолжает существовать. Но он не может существовать безотносительно к обществу, которое состоит из отдельных людей, не может существовать безотносительно к самосознанию этноса, к коллективному общественному сознанию и языковому самосознанию говорящих на нем отдельных людей. Информационное пространство в рамках определенного исторического времени является важнейшим фактором становления сознательной человеческой деятельности в силу функции языка [4].

В нашем понимании, полиязычие – это знание нескольких языков, это необходимость, мы должны знать языки, чтобы нас принимали в современном мире. Полиязычным можно назвать человека, говорящего, понимающего и умеющего пользоваться иностранными языками в общении.

Полиязычие как важное направление развития человечества осознавалось давно. Сегодня невозможно представить себе, что где-то ещё существуют страны, люди которых владели бы только одним языком. И в реальности нет цивилизованных государств, где жила бы только одна нация. В любом многонациональном государстве весьма существенно формирование и полиязычия.

Целью формирования полиязычной личности является передача подрастающему поколению богатства языка и культуры родного народа, опыт жизни, традиции, духовных и нравственных ценностей, обогащение культурой народов совместного проживания, приобщение к ценностям мировой культуры – синтезу лучших достижений культур различных народов, населяющих нашу планету.

В современном обществе средства массовой информации во многом определяют языковую, социально-психологическую и культурную ситуации. Нет сомнения в том, что, прочно войдя в жизнь человеческого общества, СМИ оказывают влияние на строй мышления и стиль мировосприятия людей, на тип современной культуры. Известно, что язык СМИ относят к одной из основных форм языкового существования. Именно анализ текстов массовой коммуникации позволяет делать выводы относительно языковой компетенции говорящих и тех тенденций в развитии литературных языков, которые наблюдаются в данный период [2].

Воздействие языка на человека, его способ мышления и его поведение напрямую связано со средствами массовой коммуникации. Заполняя его досуг и информируя о состоянии мира, СМИ оказывают влияние на его мировосприятие и на современную культуру [1].

Средства массовой информации (СМИ) – это совокупность каналов публичного распространения информации. Это могут быть печатные издания, интернет, телевидение, радиостанции и т. п.

Трудно представить жизнь без СМИ на сегодняшний день. Они информируют нас о происходящих событиях в мире. Они делают нас образованнее, дают возможность узнать что-то новое.

Сейчас современному человеку необходимо быть всегда в курсе новостей, он должен понимать, что происходит на геополитической карте мира и сделать это возможно в основном благодаря СМИ [3].

Из выше сказанного, можно сделать вывод, что важную роль в формировании активности любого общества играют средства массовой информации. Сегодня, в век технологизации и глобализации, наблюдается активизация поиска эффективных условий, механизмов воспитания молодежи, способной к диалогу с другими культурами с помощью СМИ. История общества показывает, что процветание общества зависит не только от экономики и техники и даже не от общей культуры, а от культуры слова.

Литература

1. Баранова Е. А. Новые реалии развития редакций, или что такое газетная конвергенция / Е. А. Баранова. – М. : Вузовский учебник, Инфра, 2018.
2. Журналистика социальной сферы. – М. : РГСУ, 2018.
3. Плониш В. Ю. Теория и практика массовой информации / В. Ю. Плониш. – М. : ИВЭСЭП, 2019.
4. Розенталь Д. Э. Современный русский язык / Д. Э. Розенталь, И. Б. Голуб. – М. : Айрис-пресс. – 2017.

ГУМАНИТАРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ПОЛИЯЗЫКОВОМ ОБЩЕСТВЕ

УДК 378.1

ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ ОБЩЕСТВЕ

*Балакай Б. А., студент группы 305 ФГМП,
Воеводина А. В., к. филол. н., зав. кафедрой лингвистики
ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия»*

В современной политической, экономической, социальной и образовательной ситуации в мире проблема поликультурного образования приобретает все большее значение.

Поликультурное образование – это образование, которое человек получает в многонациональном обществе, где живут и сотрудничают люди, говорящие на нескольких языках [2, с. 47]. Поликультурное образование выступает «ответом» на такие процессы, как:

- глобализация и интеграция образования;
- усиление негативного влияния религиозных течений на молодежь;
- интенсивное сотрудничество между российскими и зарубежными организациями;
- рост экстремизма и агрессии;
- необходимость формирования толерантного сознания [2, с. 48].

Сегодняшняя молодежь нередко демонстрирует незнание особенностей национальных культур мира, их обычаев, традиций и истории. Это тоже ответственность образования, потому что такое качество, как поликультурность, не закладывается на генетическом уровне, а воспитывается.

Следует отметить, что поликультурное образование неразрывно связано с поликультурным воспитанием, которое, в свою очередь, предполагает учет культурно-образовательных интересов народов, а также культивирует в человеке дух солидарности и взаимопонимания, что способствует формированию мира и сохранению культурной самобытности различных народов [4, с. 122].

Основной задачей поликультурного образования является развитие способности и готовности к межкультурному общению, под которым понимается «общение на иностранном языке с учетом культуры страны, где говорят на этом языке», но далеко не все вузы обеспечивают такую подготовку. Одна из причин – отсутствие нормативной поддержки. Нормативных правовых актов, регулирующих образовательный процесс, не так уж мало, но пока ни в одном из них принцип поликультурности не принят в качестве приоритетного направления развития, но некоторые положения соответствуют целям и задачам поликультурного образования. Следует отметить, что поликультурная

подготовка педагогов не упоминается ни в одном нормативном правовом акте [5, с. 35].

На данном этапе развития общества важную роль играет и использование инновационных технологий в поликультурном образовании. Но сложность использования таких технологий заключается в «отсутствии единой методологии и практики комплексной непрерывной оценки качества и эффективности образовательного процесса» [3, с. 172].

В неязыковых вузах источником поликультурного образования часто является только дисциплина «Иностранный язык», которая, по сравнению с другими дисциплинами, позволяет более эффективно формировать у студентов установки толерантности и этической идентичности.

Проблема заключается еще и в том, что принцип поликультурализма характерен на данном этапе развития образования только для отдельных курсов, а не для всех дисциплин [1, с. 119].

Социальная реальность все больше становится поликультурным пространством, где пересекаются разнообразные теоретические и практические диалоги, связанные с пониманием так называемой «плюралистической парадигмы», которая исходит из безусловного признания различий, множественности и многообразия культурной и социальной жизни, прав и свобод граждан, ненасилия, религиозной толерантности, диалога культур.

Разнообразные политические и теоретические дискурсы современности (постмодернистский, постколониальный, мультикультурный, коммунитаристский) становятся все более выраженными по отношению к поликультурному обществу. Речь идет о реальной политике мультикультурализма, которая имеет свою образовательную специфику. Само по себе позитивное признание ценности и значимости различий не исключает острой дискуссии о том, что значит принимать различия, а также их сохранение, тиражирование и воспроизводство, в том числе в образовательной среде.

Обобщая проблему поликультурности в сфере образования, с учетом вышеизложенной информации можно сделать следующие выводы: поликультурное образование следует определить как инновационный процесс, направленный на качественное изменение системы образования и ориентирующий будущих специалистов на мобильность и самостоятельность, а главное – конкурентоспособность, в условиях поликультурного и многоязычного современного мира. Кроме того, поликультурное образование способствует обогащению больших и малых этнических групп, не ущемляя последних.

Литература

1. Вшивкова О. А. Проблемы поликультурного образования / О. А. Вшивкова. – Барнаул, 1993. – С. 119.

2. Кузьмин М. Н. Образование в условиях полиэтнической и поликультурной России / М. Н. Кузьмин // Педагогика. – 1999. – № 6. – С. 47–49.

3. Митусова О. А. Архитектоника и логико-смысловое содержание языкового образовательного пространства: формальное, неформальное, информальное образование студентов / О. А. Митусова // Ученые записки СКАГС. – 2011. – № 3. – С. 171–173.

4. Митусова О. А. Языковое образование в условиях межкультурных коммуникаций / О. А. Митусова // Гуманитарные и социально-экономические науки. – 2006. – № 3. – С. 121–124.

5. Пронина Е. В. Необходимые условия реализации инновационных технологий образования в Российских ВУЗах / Е. В. Пронина // Профессиональное образование и занятость молодежи: XXI век. – 2016. – Ч. 2. – С. 34–36.

УДК 009:37(471+571)

ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПОЛИЯЗЫКОВОМ ОБЩЕСТВЕ НА ПРИМЕРЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

*Булавкин В. Е., студент группы РУМС-19-2,
Садовская Н. Н., старший преподаватель кафедры краеведения
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

К настоящему времени в теории и практике образования и культурной сфере возник и все более остро осознается ряд противоречий: между тенденциями развития современного общества и функционированием институтов образования; между потребностями общества в формировании личности, способной интегрироваться в поликультурное пространство и недостаточными знаниями, получаемыми в стенах учебных заведений; между требованиями подготовки выпускников школ к интеграции в межкультурное образовательное пространство и недостаточным знанием этнопсихологических и этнопедагогических особенностей народов, проживающих в стране или регионе; между требованиями производства в высококвалифицированных работниках и реальным уровнем подготовки выпускников высших учебных заведений; между культурными, образовательными и жизненными ориентациями молодежи национальных групп и реальными возможностями, предоставляемыми обществом в получении полноценного образования и межкультурного воспитания.

Социально-педагогическим условием многоязычного гуманитарного образования является использование родного языка в учебном процессе,

изучении истории, культуры, традиций и обычаев нации или нескольких этнических групп, проживающих в регионе.

Роль языка определяется его статусом в обществе, в людях. Язык может быть активным или пассивным. В первом случае он может быть глобальным, когда на нем говорят в разных регионах мира (например, английский), или межгосударственным (например, немецкий или русский), на котором также говорят во многих государствах европейского, кавказского и азиатского регионов. Активным языком может быть государственный (например, украинский или грузинский). Третий уровень языковой активности можно определить как местный, если на нем говорят на региональном, областном или местном уровне. Это касается языков народов севера, алтайского, хакасского, якутского и других. Следует отметить, что для формирования ценностных ориентаций человека, для расширения его образовательных возможностей и возможностей продвижения по лестнице социального престижа, для более быстрой и менее болезненной социализации в мультикультурном обществе наиболее важны языки, имеющие два первых уровня.

Пассивный язык характеризуется тем, что на нем либо вообще не говорят, как это наблюдается, например, у украинского населения на Алтае или у селькупов на севере Сибири, либо на нем говорят только в узком кругу. На таком языке нет средств массовой информации, прессы, он не востребован в общественной жизни народа, государства или мирового сообщества.

В России впервые разработано и введено понятие «языковой суверенитет», означающее право каждого члена общества использовать родной язык в общении с другими членами [4].

В регионах, где практически все работающее население функционально является русским, этот суверенитет действительно работает. Гораздо сложнее обстоит дело с народами, не имеющими собственного национально-территориального образования и, следовательно, не способными в полной мере реализовать законное право на национально-культурную автономию, использование родного языка и поэтому вынуждены говорить только на русском языке.

Некоторые из опрошенных школьников и студентов (37%) отметили, что чтение литературы на родном языке, прослушивание народных песен и музыки, просмотр телевизора, проявление интереса к национальным прикладным искусствам, использование национальных традиций на свадьбах и других церемониях, увеличение количества книг о своем прошлом – все это влияет на сохранение истории и культуры этноса, способствует его совместному сохранению как этнической единицы, но напрямую необходимость изучения национального феномена с собственной образовательной траекторией современная молодежь не связывает [1].

Влияние на изучение языка оказывают внутренние условия, которые определяются практическими потребностями личности в овладении национальным, межнациональным или иностранными языками. Если школа в течение многих лет задачи изучения иностранных языков сводила к чтению

текстов, то, конечно же, роскошь повседневного общения, если на нее хватало времени и энтузиазма как у учителей, так и у учащихся, была представлена так называемыми бытовыми темами: в гостинице, в ресторане, на почте и т. п. В традиционной школе реализовалась только одна функция языка – функция сообщения, информативная функция, и то в весьма суженном виде, так как из четырех навыков владения языком (чтение, письмо, говорение, понимание на слух) развивался только один, пассивный, ориентированный на «узнавание», – чтение [2].

Если изучение родного языка мотивируется только патриотическими чувствами, и этот язык используется только на местном уровне, роль такой школы в социализации личности сводится к минимуму, а интерес к такому языку у учащихся независимо от национальности пропадает. У них нет мотивации изучать это.

Предметы, отражающие национальную и культурную специфику региона, представляют большой интерес для молодежи в учебной деятельности, чем изучение языка. Чаще всего называется «Антропология», «История», «Краеведение», «Культура межнационального общения», «Педагогика межнационального общения», «Педагогическая антропология», «Этнология», «Этнопедагогика», «Этнопсихология» и другие дисциплины, связанные с изучением национально-культурной специфики. В методиках различных предметов (русский язык, математика, история и др.) респонденты также выделяли как наиболее интересные для них темы, связанные с национальными и этническими традициями (например, изучение систем счета древних народов по методам математики, национальные виды спорта на уроках физической культуры и так далее) [3].

Смена парадигмы языковой политики в многонациональной России предполагает реализацию практических шагов по нескольким направлениям и, прежде всего, призывает к постоянному поиску конструктивных решений, направленных не на преодоление отдельных недостатков и перекосов языковой политики, а на радикальное изменение политической парадигмы для создания действительно благоприятных условия для свободного развития всех национальных языков в стране. Такая парадигма может быть реализована в рамках школы глобальной ориентации.

Для обеспечения реального языкового суверенитета необходима продуманная и долгосрочная политика, основанная не на чьих-то политических амбициях, а на основе разумной необходимости. Это, в частности, изменение языковой ориентации как двуязычного местного населения, так и «русскоязычных», не владеющих местным, в сторону двуязычия, что могло бы способствовать реальному соблюдению закона и повысить культуру межэтнического общения.

Технология новой языковой парадигмы предусматривает с законодательной точки зрения единые требования к владению языком титула, как родным, так и государственным. Такое решение принимают только федеральные власти, а введение этнического языка в качестве второго

официального может быть принято на местном, региональном уровне, где такая необходимость продиктована разумными потребностями.

Необходимо избавиться от своего рода «лингвофобии», которая существует в нашем обществе. Спокойно воспринимая перегруженность школьной программы такими предметами, как анатомия, астрономия, высшая математика, химия и другими, которые, безусловно, необходимы, мы боимся введения второго, не говоря уже о третьем языке для изучения. Однако в дореволюционной России в классических гимназиях в качестве обязательных изучалось до четырех иностранных языков, включая и местные. В наши дни во многих многоязычных странах: Кабо-Верде, Маврикий, Сейшелы, Того, Швейцария и многих других – в обычных средних школах, рассчитанных на обычных, а не избранных учеников, преподается по три-четыре языка одновременно.

Фактически, в Российской Федерации все еще существует явная или неявная поддержка системы одноязычного образования при сохранении русских и национальных потоков и групп в университетах, в то время как в большинстве европейских стран уже вплотную подошли к обучению одних и тех же студентов одновременно на трех языках [5].

В Западно-Сибирском регионе пока мало фактов об идее поликультурного образования и одновременного изучения двух-трех иностранных языков. Однако, в некоторых школах Барнаула, Гуманитарно-эстетической гимназии №29 г. Томска, школах Новосибирска с первого класса дети имеют возможность изучать как европейские, так и восточные языки, историю и литературу страны изучаемого языка, национальные традиции и обычаи.

Основная задача обучения иностранным языкам в школе глобальной ориентации сегодня – это обучение языку как реальному и полноценному средству общения. Решение этой прикладной, практической задачи возможно только на фундаментальной теоретической основе. Для создания такой базы данных вам потребуется:

- 1) применять результаты теоретической работы по филологии в практике обучения иностранным языкам,
- 2) теоретически осмыслить и обобщить огромный практический опыт преподавателей иностранных языков.

Суть поликультурного образования, учитывающего этнопедагогические и этнопсихологические особенности этнических групп, заключается в том, чтобы, во-первых, обучить учащихся необходимому объему учебного материала в определенной общей форме (как единого набора знаний о мире); во-вторых, сформировать у них творческий, эвристический, прогностический, преимущественно дедуктивный стиль мышления. Для этого сначала необходимо изучить общие знания, выявленные в разных дисциплинах о мире, природе, этносах, их культуре, языках и других национальных особенностях, то есть рассмотреть сущность и основное содержание компонентов культуры межэтнического общения на основе системного и структурно-функционального подхода.

В этом смысле реализация идеи поликультурного образования требует постоянного мониторинга общественного мнения, чтобы местные органы управления образованием руководствовались знанием конкретной ситуации и могли применять законодательные положения государственных документов.

Этническая составляющая – системообразующий фактор поликультурного образования, определяющий особенности и характер связи целевого, содержательного, методического, программного уровней образовательного учреждения, т.е. не простые «дополнения» к обычной системе образования, а особое качество, которое в конечном итоге определяет как образ мира, так и образ жизни субъектов образовательного процесса.

Литература

1. Здесь и далее в тексте используются результаты социологических исследований «Центра межкультурных коммуникаций» Алтайской государственной академии культуры и искусств по теме «Изучение, сохранение и воспроизводство этнокультурного наследия народов Алтая через деятельность различных образовательных и культурных учреждений». Руководитель научной школы д. п. н., профессор В. И. Матис.

2. Матис В. И. Педагогика межнационального общения : учебник для студентов вузов / В. И. Матис. – Барнаул : Изд-во БГПУ, 2003. – 49 с.

3. Матис В. И. Проблема национальной школы в поликультурном обществе / В. И. Матис. – Барнаул : Изд-во БГПУ, 1997. – 125 с.

4. Об образовании. Закон Российской Федерации. – Москва, 2012.

5. Тер-Минасова С. Г. Язык и межкультурная коммуникация / С. Г. Тер-Минасова. – Москва : Изд-во «Слово/Slovo», 2008. – 79 с.

УДК 372

ОСОБЕННОСТИ ИНТЕГРИРОВАННЫХ УРОКОВ В МАЛОКОМПЛЕКТНЫХ ПОЛИЭТНИЧЕСКИХ КЛАССАХ

*Галатанова И. К., магистрант I курса
направления «Филология» кафедры русского языка
и межкультурной коммуникации филологического факультета,
Кривошапова Н. В., к. филол. н., доцент кафедры русского языка и
межкультурной коммуникации филологического факультета
ГОУ «Приднестровский государственный университет
им. Т. Г. Шевченко», г. Тирасполь*

Современное образование направлено на создание условий для формирования интеллектуально развитой полиэтнической личности с целостным представлением о картине мира.

Перед педагогом малокомплектной школы стоит задача обеспечения и реализации государственного образовательного стандарта с учетом всех особенностей преподавания в таких школах.

Серьезной проблемой, с которой сталкиваются педагоги такой школы – это недостаточное количество методических рекомендаций организации и проведения уроков в данного типа школах. Поэтому им приходится самостоятельно искать, пробовать и подбирать методы и приемы работы [1, с. 3]. Одним из наиболее эффективных средств решения данной проблемы может стать интеграция содержания образования, которая способствует формированию у обучающихся представлений о целостной картине мира.

Интеграция – это процесс, в ходе которого отдельные элементы объединяются в целостную систему.

Актуальность интеграции обучения и воспитания обусловлена новыми социальными запросами, предъявляемыми к школе, изменениями в науке и производстве.

Предметная разрозненность является одной из причин фрагментарного мировоззрения выпускника, в то время как в современном мире происходят процессы, способствующие экономической, политической, культурной и информационной интеграции. Из этого следует, что слабая межпредметная связь порождает серьезные сложности в формировании у обучающихся целостной картины мира, препятствует органичному восприятию культуры.

Интегрированное обучение – это система, которая объединяет и связывает знание отдельных учебных предметов в одно целое, на основе которых формируется целостное восприятие мира детьми.

Интегративно-тематический подход, который может быть извлечен из теоретического представления различных учебных статей, позволяет установить, что изучаемый предмет может относиться к другим предметам курса, а также к различным предметам других дисциплин программы, т.е. учитывать взаимосвязь естествознания, гуманитарного и художественно-эстетического циклов, позволяя рассмотреть явление, конкретный процесс в своем разнообразии. В этом случае учитель должен спланировать систему уроков.

Интегрированные уроки объединяют блоки знаний по разным дисциплинам, посвященные одной теме. Чрезвычайно важно правильно определить основное назначение интегрированных объектов. Если указана общая цель, из содержимого предметов собирается только информация, необходимая для ее достижения.

Внедрение общегосударственного образовательного стандарта коренным образом изменило задачи младших школьников. Если раньше основной задачей школы было передать учащимся объем знаний, навыков и компетенций, предусмотренных программой, то теперь приоритетом является развитие способности учащихся к обучению, самостоятельной постановке образовательных целей, самостоятельной разработке и оценке средств их реализации, отслеживанию своих достижений. Все это в новом стандарте

связано с формированием универсальных учебных действий, которые возможно реализовать на всех уроках [2, с. 6].

Как показывают научные исследования, очень важным условием интеграции является построение учебного материала на основе подчинения его единственной цели и функции. В начальных классах школы предпочтительно проводить интегрированное обучение на основе реализации междисциплинарных связей. Комплексное обучение школьников дает возможность показать мир во всем его многообразии, включая разные знания: литературу, музыку, живопись, что в значительной степени способствует эмоциональному развитию личности ребенка и формированию его творческого мышления. Метод организации интегрированного урока создает условия для субъектных отношений в деятельности учителя и ученика, что приводит к совместному творчеству и личностному развитию всех, кто участвует в учебном процессе [3, с. 18–24].

Эффективность интеграции может зависеть от следующих факторов: сочетания учебных дисциплин и изучаемых тем, уровня подготовки учителя, включающего отбор содержания, методов, приемов работы и других. Наиболее удачными для интеграции в начальной малокомплектной школе могут быть такие предметы, как чтение – русский язык, чтение – природоведение, чтение – изобразительное искусство – музыка, природоведение – труд, математика; в основной школе: литература – история, литература – русский язык, физика – география, информатика – математика и другие.

Рассматривая проблемы связей русского языка в интеграции в образовательном процессе и способы создания интегративных связей между учебными предметами, изучающими другой язык как самостоятельный объект или информацию о русском языке как части своего объекта, а также между предметами, формирующими схожие навыки и компетенции, исследователи обнаружили, что взаимосвязь действительно отражается в общем содержании, что заметно при наложении соответствующих учебных программ друг на друга.

Это общее содержание выступает в виде понятий, фактов и законов (закономерностей) и в виде умений и навыков. Обращаясь к поиску сходства в объектах изучения русского языка и других учебных предметов, исследователи отмечают познавательно-практическую направленность курса русского языка.

В нем, с одной стороны, изучается в полиэтничных классах язык как особая область действительности (его социальные функции, строение, особенности его функционирования в разных сферах общественной жизни, нормы литературного языка, элементы его развития), с другой стороны, у учащихся формируются различные языковые умения и навыки в контексте диалога культур. Содержание предмета, таким образом, складывается, во-первых, из системы этнолингвистических понятий, фактов и закономерностей, во-вторых, из правописных навыков и речевых умений [4, с. 195].

Исследователями подчеркивается, что одно из обязательных и основных требований интегрированного преподавания – повышение роли самостоятельной работы учащихся, так как интеграция расширяет тематику

изучаемого материала, вызывает необходимость более глубокого анализа и обобщения явлений, круг которых увеличивается за счет других предметов.

В специфических условиях малокомплектной школы интегрированное обучение способствует более эффективному усвоению обучающимися учебного материала, положительно влияет на формирование психологического микроклимата в школе в целом.

В результате интеграции:

- знания приобретают качества системности;
- умения становятся обобщенными, способствуют комплексному применению знаний, их синтезу, переносу идей и методов из одной науки в другую, лежащую в основе творческого подхода к научной и художественной деятельности;
- усиливается мировоззренческая направленность познавательных интересов учащихся;
- эффективнее формируются их убеждения, достигается всестороннее развитие личности;
- интенсифицируется учебная и педагогическая деятельность [5, с. 15].

Литература

1. Арипов М. А. Малокомплектные школы Дагестана / М. А. Арипов. – Махачкала : Изд-во ДГПУ, 2012. – 182 с.
2. Байбородова Л. В. Введение государственных образовательных стандартов общего образования в сельской школе / Л. В. Байбородова // Вестник образования. – 2011. – № 17. – С. 5–8.
3. Баранов М. Т. Межпредметные связи русского языка в учебном процессе / М. Т. Баранов // Русский язык в школе. – 1979. – № 4. – С. 18–24.
4. Рябченко Н. Н. Особенности преподавания русского языка и литературы в классах с полиэтничным составом учащихся / Н. Н. Рябченко // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – Тамбов : Грамота, 2016. – № 7. – Ч. 1. – С. 195–198.
5. Ятайкина А. А. Об интегрированном подходе в обучении / А. А. Ятайкина // Школьные технологии. – 2001. – № 6.

УДК 378.1

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИЯЗЫЧНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ КАК АСПЕКТ ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

*Ганенко Д. В., студент группы 306 факультета ГМП,
Воеводина А. В., к. филол. н., зав. кафедрой лингвистики
ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия»*

Под полиязычием понимается владение двумя и более языками, исключая родной язык. При обучении языку в полиязыковой среде в сознание

обучающегося закладывается представление о двух (или более) языковых системах, вследствие чего элементы одной системы часто оказываются перенесенными в систему другого языка [3].

Растущая роль современной полиязыковой ситуации в мире накладывает отпечаток на образовательное пространство через различные информационные и коммуникационные каналы современного общества, не всегда позитивно преобразуя языковое пространство человеческой деятельности в целом. В этих условиях личностное полиязыковое пространство становится необходимым, так как может выступать в качестве защитного от негативных воздействий инструмента.

Современная педагогическая практика полиязыкового образования во многом нуждается в обновлении, поскольку появление новейших высокотехнологических средств обучения позволяет оптимизировать педагогический процесс и максимизировать результаты обучения. Применение новых технологий, методов и приёмов в преподавании различных языков (как родного, так и иностранных) будет способствовать развитию качеств личности, востребованных современным поликультурным и полиязыковым социумом.

Именно поэтому проблема поиска эффективной методики языкового образования в школе и вузе видится чрезвычайно важной. К сожалению, многие методики обучения языку характеризуются значительным преобладанием логико-алгоритмичных (аналитических) методов и приёмов. Продуктивные (синтезирующие) формы учебной деятельности присутствует несколько изолированно (изучение теоретического курса языка проходит отдельно от занятий, направленных на развитие речи).

В основании полиязыковой ситуации в мире лежит и многообразие культур. При определенном социально значимом и специально организованном педагогическом контексте оно становится важным механизмом гуманизации общественной жизни, человеческой культуры и образовательных систем в условиях глобализации. В связи с этим Н. Е. Буланкина приходит к выводу о том, что поскольку различные социальные системы вынуждены сотрудничать для решения общих, глобальных проблем, возникает потребность в выработке согласованных представлений о правах, достоинствах и свободе человека [2].

Основополагающей целью обучения иностранным языкам становится формирование полиязычной компетенции, которая представляет собой владение системой лингвистических знаний, умение выявлять сходное и различное в лингвистической организации различных языков, понимание механизмов функционирования языка и алгоритмов речевых действий, владение метакогнитивными стратегиями и развитой познавательной способностью.

Введение понятия полиязыкового информационно-образовательного пространства позволяет рассматривать чувственный опыт, рациональное мышление, эстетическую гармонизацию и позитивный духовно-нравственный опыт в качестве важнейших факторов развития личностного языкового статуса конкретного человека.

Полиязыковое информационно-структурированное пространство (среда культурного взаимодействия субъектов образовательного процесса) организуется на принципах интегративности мышления и культуросообразности, стратегического развития в раскрытии личностного потенциала учителя и ученика, активных участников совместной деятельности (трудовой, познавательной, языковой, речевой, художественно-эстетической и коммуникативной) по творческому преобразованию педагогической действительности, представляющей собой систему интегрированных образовательных ситуаций.

Для эффективной разработки стратегии и тактики реализации идей полиязычия в рамках новой парадигмы образования К. Т. Байниева, А. Х. Хайржанова, А. Ж. Умурзакова выделяют реализацию следующих подходов и принципов: 1) компетентностный подход к содержанию образования – творческое добывание знаний, необходимых для развития профессиональной компетентности обучаемых; 2) культурологический подход – формирование поликультурной личности в многонациональном пространстве региона; 3) личностно-ориентированный подход – принятие ценностей и индивидуальности каждого человека; 4) аксиологический подход – отражение аксиологических реалий иноязычной и родной культуры, таких как история, национальный характер, достижения в различных сферах изучаемых культур; 5) принципы непрерывности и «двойного вхождения знаний» [1].

Таким образом, гуманитарное образование должно быть направлено на развитие полиязычной компетенции, формирование поликультурного мировоззрения, создание условий для разработки стратегии и тактики реализации идей полиязычия в рамках новой парадигмы образования.

Литература

1. Байниева К. Т. Системно-целостный подход к полиязычному образованию в Казахстане / К. Т. Байниева, А. Х. Хайржанова, А. Ж. Умурзакова // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2013. – № 10–2. – С. 198–201.

2. Буланкина Н. Е. Система образования в условиях глобализации и полиязычия в мире / Н. Е. Буланкина // Медицина и образование в Сибири. – 2007. – № 1.

3. Магомедова Т. И. Формирование русскоязычной профессиональной коммуникативной компетенции студентов юридического профиля в условиях полиязычия: дисс.... д-ра педагог. наук. – Махачкала, 2009.

ГУМАНИЗАЦИЯ ПОЛИЯЗЫКОВОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА

*Дадашова Ю. В., студентка группы УПР-19,
Садовская Н. Н., старший преподаватель кафедры краеведения
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Полиязыковое образовательное пространство – сложное понятие, которое следует изучать, исходя из идей гуманитаризации и гуманизации образования и с учётом культурного и языкового плюрализма. Его целесообразно определять как одну из форм организации культурного пространства, состоящего из множества элементов (культурных реалий). Противоречивым понятием является и глобализация как отображение реалий нынешней полиязыковой социокультурной действительности.

Зачастую говорят, что у человека есть два типа знания: эксплицитное, вербализованное в теориях, суждениях, понятиях и прочих формах рационального мышления, и имплицитное, проявляющееся не в языке, а в телесных навыках, схемах восприятия, практическом опыте и передающееся через личные контакты (то есть в общении).

Основной подход к проблеме становления полиязыкового пространства личности как процесса языкового самоопределения и самореализации в условиях погружения в культуру и творчество реализуется через исследование условий, которые впоследствии позволят выстроить программу «аккультурации», преобразования процесса культурного самоопределения личности в образовательном пространстве полиязычий. Иными словами, создать оптимальные условия для гуманизации образования современного обучающегося (школьника, студента и т. д.) [2, с. 250].

Гуманизация полиязыкового образовательного пространства охватывает несколько компонентов, особое значение среди которых имеет инструментальный (языковой), работающий на содержательную и интеллектуальную составляющие. Развитая языковая деятельность, представляющая собой основу практически всех видов человеческой деятельности, актуализирует способность человека действовать решительно, самостоятельно, ответственно, проявлять инициативу и при этом не ущемлять прав других личностей (умение слушать, слышать и понимать других, адекватно интерпретировать их действия в соответствии со сложившейся ситуацией, проявлять эмпатию, помогать другим и т. д.) в процессе труда и познания.

Именно поэтому чрезвычайно возрастает роль образования в формировании основ языковой, речевой и коммуникативной культуры общества, в становлении полиязыковой концептосферы личности. Причем

школа – уникальное учреждение, поскольку в ней непосредственные участники образовательного процесса постоянно и системно приобщаются к образцовой языковой и речевой практике, вступают в коммуникацию, осваивая накопленный человечеством социальный и культурный опыт [1, с. 131–148].

В силу своеобразия вопрос формирования полиязыкового образовательного пространства на теоретическом уровне остается открытым, а в образовательной практике решается на уровне необходимости и разворачивается интуитивно. Гуманитарная наука же в целом (философия, социология, культурология, педагогика и т.д.) упорно ищет лучшие подходы к повышению качества образовательной и воспитательной деятельности. В этом направлении особо значимыми представляются теории, ориентированные в той или иной степени на проблемы организации целостного образовательного пространства в контексте культуры. Весьма актуальными и перспективными видятся вопросы влияния всего спектра компонентов школьного образовательного пространства на формирование личности, развитие ее познавательных интересов и духовных потребностей, создания оптимальных условий для самореализации личности в труде, познании, общении. Именно эти позиции создают необходимые теоретические предпосылки для изучения проблемы формирования полиязыкового образовательного пространства личности с позиций целостного и интеграционного подхода.

Литература

1. Алексеева М. Б. Экоантропоцентричная концепция образования человека / М. Б. Алексеева // Реальность и субъект. – Т. 2. – № 2–3. – С. 131–148.
2. Буланкина Н. Е. Полиязыковое информационно-образовательное пространство личности: Методология. Проблемы. Технология : монография / Н. Е. Буланкина. – Новосибирск : Изд-во НИПКиПРО, 1999. – 250 с.

УДК 009

ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПОЛИЯЗЫКОВОМ ОБЩЕСТВЕ

*Дубовик Н. В., студентка группы ЮР-19-1,
Усова О. О., к. филол. н., доцент, доцент кафедры краеведения
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Поликультурное пространство – это социальная среда, которая отражает специфические характеристики культурного многообразия и способствует процессу естественного социокультурного взаимодействия его участников. Полиязыковое пространство – множество языков, среди которых живут люди.

Цель поликультурного и полиязычного образования может заключаться в формировании человека, способного к активной жизнедеятельности в многонациональной и поликультурной среде, обладающего развитым чувством понимания и уважения других культур, умением жить в мире и согласии с людьми разных национальностей, рас и верований.

В последнее время возрастает роль гуманитарного образования, увеличивается уровень культуры как основы развития личности, а особенностью современной профессиональной деятельности становится актуализация языковой подготовки.

На современном этапе развития общества образование – одна из самых важных сфер человеческой деятельности. Глобальные изменения, происходящие в жизни общества, приводят к появлению новых социально значимых ориентиров в системе среднего и высшего профессионального образования. На рынке образовательных услуг в настоящее время все больше котируются не только квалифицированные специалисты, но и творческие личности, которые сами «добывают» и на их основе вырабатывают социально необходимые знания.

В современных условиях коренным образом меняется парадигма образования. Этот процесс представлялся как передача знаний в готовом виде, при которой творческая, социокультурная составляющая минимизировалась. Структура образования включала в себя субъекта и объекта [1].

В современных условиях в качестве основной задачи образования рассматривается не только передача знаний и опыта, но и развитие культуры человека. В этой связи у молодого поколения проявляется интерес к культуре своего народа и культуре других стран [4].

По данным современных исследователей, овладение двумя языками превышает психические возможности обычного человека. Как правило, в языковом сознании обычного человека отдельные черты и структуры нового языка ошибочно уподобляются подобным характеристикам родного (или основного, доминирующего), результатом чего чаще всего становится интерференция (наложение) двух языковых систем, их частичное отождествление, смешение.

Современный мир в избытке предоставляет человеку новые возможности расширения диалога, сотрудничества и взаимопонимания по ряду важнейших вопросов. Без языковой коммуникации это представить невозможно.

Важнейшей стратегической задачей образования является, с одной стороны, сохранение лучших образовательных традиций, с другой стороны, обеспечение выпускников школ международными квалификационными качествами, развитие их лингвистического сознания, в основе которого – овладение государственным, родным и иностранными языками.

Полиязыковая личность – это активный носитель нескольких языков, представляющий собой: личность речевую – комплекс психофизиологических свойств, позволяющих индивиду осуществлять речевую деятельность одновременно на нескольких языках; личность коммуникативную –

совокупность способностей к вербальному поведению и использованию нескольких языков как средства общения с представителями разных лингвосоциумов; личность словарную – совокупность мировоззренческих установок, ценностных направленностей, поведенческого опыта, интегрированно отраженных в лексической системе нескольких языков.

Противоречия и проблемы на пути реализации полиязычного образования следующие:

- потребность общества в полиязыковой личности и отсутствие соответствующей системы полиязычного образования как процесса ее подготовки в условиях обучения;

- осознание необходимости разработки системы полиязычного образования и недостаточность ее нормативно-правового и научно-методического обеспечения;

- сложность и большой объем предлагаемого учебного материала;

- неумение обучающихся в век развитых технологий самостоятельно вести поиск дополнительной информации, а порой даже нежелание читать не только дополнительную, но и обязательную литературу.

Большое внимание уделяется полиязычному образованию, которое рассматривается как действенный инструмент подготовки молодого поколения к жизнедеятельности в условиях взаимосвязанного и взаимозависимого мира.

В последние годы благодаря электронным средствам массовой информации формируется единое культурное пространство, все более усиливается влияние искусственных языков в различных сферах человеческой деятельности. Эти и подобные процессы ставят перед социолингвистикой ряд совершенно новых проблем.

Важное значение приобретают социологические аспекты включения языков международного общения в национальные системы. В социолингвистических исследованиях к языкам международного общения, прежде всего, относят языки глобального распространения и общечеловеческой культуры, так как, являясь всеобъемлющим отражением достижений человечества, они выполняют максимальный объем общественных функций. Так, в последние годы к числу языков международного общения, помимо английского, немецкого, русского, французского, относят также арабский и китайский.

Образовательное пространство высшей школы может стать реально полиязыковым, информационно-структурированным при условии учета объективно существующей системы взаимосвязанных между собой разнообразных невербальных и вербальных средств, «знакоформ» отражения психической деятельности человека.

Современные исследования показывают, что распространение многоязычия в мире – закономерный процесс, обусловленный коренными изменениями в экономике, политике, культуре и образовании.

Существуют трудности психологического и лингво-педагогического характера, связанные с индивидуальными особенностями субъектов образовательного процесса.

Угроза социальной нестабильности, возникающая в любом государстве из-за неподготовленности молодого поколения к жизни в условиях поликультурной среды, послужила во многих случаях стимулом к тому, чтобы возвести полиязычное образование в ранг государственной политики.

Согласно концепции ЮНЕСКО, понятие «многоязычное образование» предполагает использование, по меньшей мере, трех языков: родного, регионального или национального и международного. Применение этих языков является «важным фактором инклюзивности и качества образования».

Следует отметить, что введение полиязычного обучения вызвало ряд проблем. Необходимость знания нескольких языков в современном мире и востребованность обществом поликультурной личности очевидны и сами по себе являются мотивацией в обучении. Однако профессиональная ориентация школьников предполагает их трехязычную подготовку по базовым предметам будущей специальности.

Следовательно, в условиях среднего образования необходимо организовать учебный процесс таким образом, чтобы выпускники имели достаточный уровень полиязычной компетенции для последующего непрерывного повышения речевой и коммуникативной компетенции на трех языках.

С другой стороны, возникают трудности психологического и лингво-педагогического характера, связанные с индивидуальными особенностями личности обучающихся, их умением переключаться с одного языка на другой, уровнем обученности и объемом знаний в области языков.

Чем выше в обществе заинтересованность в новых профессиональных, личных, культурных, научных контактных навыках с носителями языка, с достижениями науки, техники, культуры разных стран, тем выше статус полиязычия как инструмента налаживания профессионального общения для эффективного обмена опытом и, как следствие, личного профессионального становления специалиста.

Литература

1. Алексеева М. Б. Экоантропоцентричная концепция образования человека / М. Б. Алексеева // Реальность и субъект. – 2009. – № 2–3. – С. 131–148.
2. Буланкина Н. Е. Языковое и образовательное пространство: проблемы, поиски и решения / Н. Е. Буланкина. – Новосибирск, 1999. – С. 17.
4. Леонтьев А. А. Язык, речь, речевая деятельность / А. А. Леонтьев. – М., 1985.
5. Сергеев П. О преподавании иностранных языков на современном этапе / П. Сергеев // Иностранный язык в школе. – 1996. – № 6. – С. 2–6.

**АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ И ПРЕПОДАВАНИЯ
ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН В ПОЛИЯЗЫЧНОМ И
ПОЛИКУЛЬТУРНОМ ОБЩЕСТВЕ**

*Журавлёва Л. И., студентка 406 группы ФГМП,
Воеводина А. В., к. филол. н., зав. кафедрой лингвистики
ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия»*

К главным вопросам, касающимся проблематики внедрения полиязычия в современном мире, относятся вопросы определения целей, а также содержание обучения, соответствующего им, при разработке которых наиболее эффективным способом является не просто обучение одному иностранному языку, а формирование полиязычной личности в широком смысле.

Мы знаем, что существовавшая ранее практика изучения языковых дисциплин вызвала резкое и в какой-то мере негативное отношение, в том числе и упреки, в сторону методистов, преподавателей, авторов учебной литературы по поводу слабого уровня подготовки в школах, высших учебных заведениях, учреждениях среднего профессионального и специального образования. Большинство выпускников учебных заведений различного типа, имея возможность овладеть тремя и более языками, как в профессиональном плане, так и в бытовом, сталкиваются с проблемами некачественных полученных знаний по изучаемому предмету. В связи с этим обучающиеся не имеют возможности свободно общаться на нескольких языках сразу [1, с. 44].

В данном положении необходимо подготовить педагогические кадры для неязыковых дисциплин и обеспечить качественными учебно-методическими комплексами для обучения самих преподавателей.

К сожалению, на данный момент в системе среднего и высшего образования не было представлено четкой организационной преемственности и непрерывности полиязычного образования, просвещения, хотя это является основной составляющей, которая обеспечивает качество и эффективность вне зависимости от уровня образования (высшего либо среднего).

Следовательно, владение несколькими языками, к примеру русским и любым иностранным, в современном обществе является неотъемлемой частью личной и профессиональной деятельности человека. Это вызывает потребность в большом количестве граждан, которые могут владеть несколькими языками, что естественно повышает их престиж, как в социальном, так и в профессиональном статусе [2, с. 78].

Современные исследования показывают, что распространение многоязычия в мире является закономерным процессом, обусловленным коренными изменениями в экономике, политике, культуре и образовании [1]. Целенаправленное, системное осмысление феномена многоязычного образования началось относительно недавно, если не считать поиски

эффективных методов преподавания иностранных языков. Действительно, усилия исследователей до сих пор были сосредоточены в основном на проблемах двуязычного образования (изучение родного языка и иностранного) как наиболее часто встречающейся форме многоязычного обучения. Процессы, связанные с освоением третьего языка и, тем более, ещё большего количества языков, наименее изучены и стали объектом исследования лишь только в последнее время в связи с планами Европейской комиссии узаконить трехязычное образование.

В настоящее время необходимо обеспечить связь среднего и высшего звеньев полиязычного образования. Теория и методика полиязычного образования должна образовываться на основе логики: выявление общих закономерностей, теоретических подходов и принципов, обуславливающих педагогические условия организации полиязычного образования. Это даст возможность сформулировать цель и задачи, обосновать отбор содержания, а также определить методы, формы и средства полиязычного образования. Ключевым механизмом практической реализации при всем при этом должен явиться принцип «двойного вхождения знаний»: языковое просвещение посредством исследования собственно языковых дисциплин и преподавание отдельных, к примеру, математических и научных дисциплин на иностранном языке, гуманитарных дисциплин на родном или русском языках [3, с. 38].

Следующей проблемой полиязычного образования является его научно-методическое обеспечение, в качестве структурных единиц которого выступают учебно-методические комплексы (УМК), содержащие: учебные программы, учебники, учебные пособия, полиглотические терминологические словари, иные словари, рабочие тетради по языковым дисциплинам, а также мультимедийные ресурсы (языковые центры, интернет, спутниковое телевидение, электронные библиотеки и т.д.) [2, с. 75].

Известно, что социально-экономическая и политическая ситуации в стране формируют социальный заказ по отношению к подготовке специалистов, владеющих украинским, русским и иностранными языками. Социальная и государственная необходимость в таких специалистах повышает значимость полиязычного образования. Чем выше в обществе интерес к новым профессиональным, личным, культурным, научным контактным навыкам с носителями языка, с достижениями науки, техники, культуры различных стран, тем выше статус полиязычия как инструмента налаживания профессионального общения для эффективного обмена опытом и, как следствие, личного профессионального становления специалиста [4].

Литература

1. Реализация идей поликультурного образования в школах со смешанным национальным составом учащихся / составитель Э. Г. Гарунов. – Махачкала – Пятигорск : ДГПУ, 2015. – С. 134.

2. Семушина Л. Г. Воспитание профессиональной направленности личности в процессе обучения в средних специальных учебных учреждениях / Л. Г. Семушина, Л. А. Ненашева. – М. : НИИВШ, 2016. – 214 с.

3. Концепция развития полиязычного образования в Республике Казахстан. – Караганда : Изд-во КарГУ, 2015. – С. 19.

4. Концептуальные аспекты профессионального образования в условиях полиязычия // Научное пространство в Европе. – Болгария : София, 2014. – Т. 13. – С. 57–62.

5. Теоретические истоки научной разработки проблематики полиязычного образования // Совет ректоров. – М. : Академия, 2016. – № 11. – С. 71–74.

6. Полиязычное образование: теория и методология. – Алматы : Білім, 2016. – С. 343.

УДК 811.161.1:81'243

НАУЧНЫЙ ТЕКСТ ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В УСЛОВИЯХ ПОЛИЛИНГВИЗМА

*Лейбак М. Р., студентка группы Арх-43а,
Ковалёва Н. А., к. филол. н., доцент кафедры прикладной лингвистики
и межкультурной коммуникации
ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры»*

Курс русского языка охватывает современный русский язык, действующий в наше время. Учебная программа предполагает свободное владение русским литературным языком, умение использовать его как инструмент эффективного профессионального межличностного общения, знание процессов в области письма, орфографии, фонетики, лингвистики, грамматики, языка и языкового дизайна, понимание и усвоение которых имеет решающее значение и ценность применения.

Задача современного обучения – формирование основ коммуникативной компетенции у образцовой современной языковой личности, владеющей теоретическими знаниями о структуре русского языка и особенностях его функционирования, обладающей устойчивыми навыками порождения высказывания в соответствии с коммуникативным, нормативным и этическим аспектами культуры речи, то есть способной к реализации в речевой деятельности своего личностного потенциала, а также систематизация и корректировка знаний студентов в области русского правописания.

В учебной программе учащиеся взаимодействуют с научными текстами, концепции которых сложны для усвоения. Для этого необходимо знание характеристик научного текста, его структуры и языкового оформления.

Сюжет научной литературы иной: автор знакомит читателя с процессом создания фактов. Читатель должен внимательно следить за выводами и логическими цепочками в тексте, чтобы после некоторого шага обсуждения достичь желаемого исхода – результата. Автор создает ситуацию и, по его мнению, в позитивном ключе представляет процесс создания реальности.

Состав исследования может легко определить фазы исследования:

1. Знание проблем (вопросов, задач) и целей – «введение».
2. Найти способы решения проблем, выбрать лучший возможный вариант, доказательство идеи (гипотезы) – «основная часть».
3. Решать исследовательские задачи, получать ответы – «заключение».

Следовательно, презентация является доказательством. Текст даже не очень больших научных работ – статей, сообщений – обычно разбивается на заголовки, подчеркивая переход от одного исследовательского эпизода к другому.

В научном тексте во всех сферах деятельности легко определить языковые ресурсы, с помощью которых выстраивается эта логическая структура. Например, глаголы *решить, написать, исправить, найти, выбрать, рассмотреть* и так далее. Благодаря этому понятно то, как автор выполняет мыслительные процессы в тот или иной момент: хвалит, задает следующий вопрос, возвращается к исходной точке, дает пример, переживает, анализирует результаты и приходит к выводу.

Научные тексты – сложная организация. Их можно условно разделить на два уровня информации, которую получают читатели:

1. фактическую, в отношении цели прямого расследования;
2. информацию о том, как автор обрабатывает эту фактическую информацию – метатекст, наличие которого является одним из важнейших особенностей научного текста.

Сложность информации, с которой взаимодействуют партнеры по научной коммуникации, заключается в систематизации автором фактической информации таким образом, чтобы собеседник мог легко зафиксировать ее у себя в памяти. Чтобы сохранить нить повествования, автор регулярно напоминает читателям, о чем изначально шла речь, возвращается к тому, о чем говорил в целом, и понемногу добавляет новую информацию. В тексте этой манипуляции соответствует смысловой повтор, который не вредит научному тексту, а, наоборот, помогает его систематизировать.

Таким образом, в современном информационном веке стоит важная задача: привить умение работать с информацией, правильно изучить научный материал, представленный в учебниках, подготовить научные тексты на основе собственного познавательного опыта и всех изучаемых языков.

Научный текст является одним из вариантов функциональных языковых стилей и используется в сфере научной деятельности для передачи теоретической информации. Так как цель овладения дисциплинами заключается в изучении учебных и научных текстов, студенты должны знать особенности научного стиля и методы взаимодействия с ним.

Изучение научного текста – это система работы над его анализом, адекватным восприятием и обработкой с целью получения познавательного опыта для подготовки текстов по научной тематике, а также для дальнейшего самообразования выпускника школы при овладении профессии на одном из изученных языков.

Литература

1. Суворова Е. П. Междисциплинарное взаимодействие как условие формирования субъекта познавательной деятельности / Е. П. Суворова // *Метаметодика как перспективное направление развития предметных методик обучения: сб. науч. ст. – Вып. 7. – СПб : Северная звезда, 2010. – С. 68–74.*

2. Хуторской А. В. Ключевые компетенции как компонент личностно-ориентированной парадигмы образования / А. В. Хуторской. – Тула : Народное образование, 2003. – С. 58–64.

УДК 81-39

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИКЛАДНОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИИ

*Лисковец М. А., студент группы 406 ФГМП,
Воеводина А. В., к. филол. н., зав. кафедрой лингвистики
ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия»*

Лингвокультурология – самая молодая отрасль этнолингвистики. В задачи этой научной дисциплины входит изучение и описание взаимосвязи языка и культуры, языка и этноса, языка и национального менталитета. Лингвокультурология относится к лингвистическим наукам, поэтому результаты ее теоретических обобщений могут найти практическое применение в процессе обучения родному и иностранному языкам. Лингвокультурологические вопросы преподавания на современном этапе развития науки и образования являются весьма актуальными. Лингвокультурология изучает проблемы, связанные с пониманием этнолингвистической картины мира, формированием языкового сознания, а также особенностями культурно-когнитивного пространства языка.

Целью данной работы является то, что изучение и описание взаимоотношений языка и культуры, языка и этноса, языка и народного менталитета выступает краеугольным камнем всей науки русского языка.

Основное внимание лингвокультурологии как неотъемлемой части процесса обучения сосредоточено на культурных факторах, отраженных в языке. Применительно к подготовке иностранных военнослужащих одной из ее целей является обеспечение коммуникативной компетентности в актах межкультурного общения через адекватное восприятие речи собеседника и оригинальных текстов, рассчитанных на носителей языка. В теории лингвокультурологии язык рассматривается как важнейшее средство не только

общения и выражения мысли, но и накопления культурных знаний [1]. Язык, будучи сложной знаковой системой, может быть средством передачи, использования, хранения и преобразования информации [1]. Учет проблем взаимосвязи и взаимодействия языка и культуры как единой целостной системы, а также контрастивный подход к анализу культурных сфер разных языков, является, как отмечается в современной методике, необходимой частью обучения русскому языку иностранцев, приехавших учиться в Россию. Иными словами, если язык является средством передачи, хранения, использования и преобразования информации, особой формой культуры, то он выполняет специфическую функцию: с одной стороны, он материализует духовную культуру народа, с другой стороны, он влияет на формирование этнокультурной специфики духовности народа, а главное, язык может быть средством формирования определенной единой этнической картины мира. Язык – это средство передачи информации от одного участника акта общения к другому. Однако общение возможно только при наличии некоторого общего, так называемого фонового, знания, которое должно быть общим для всех, кто вступает в акт общения [3].

«Язык есть выражение духа народа» – этот постулат в той или иной форме развивается во всех культурологически ориентированных лингвистических теориях. Языковая форма, структура языка, система категорий во многом определяют менталитет людей, говорящих на соответствующем языке. Обычно исследователи, развивающие эту отрасль языкознания, анализируют грамматические категории того или иного языка, выделяя их уникальную совокупность или экзотические характеристики (например, формальные способы выражения вежливости в японском языке, перечислительные в китайском, долговременный аспект процесса – в турецком). Лингвокультурологический подход к языку – это подробный комментарий лакун, аллюзий, прецедентных текстов и различных коннотаций, понятных только тем, кто говорит на родном языке. Концепция логического подхода к языку направлена на моделирование языковой личности и включает в себя не только этноспецифические, но и социально-групповые, а также индивидуальные особенности языка конкретного человека.

Прикладная лингвокультурология осуществляется в рамках государственного направления «Использование русского языка как средства распространения информации в сфере экономики, науки и культуры» [4]. В то же время прикладная лингвокультурология как аспект лингводидактики рассматривает проблемы взаимодействия языка и культуры в процессе ее функционирования, а также описания и обучения. В принципе согласуясь с лингвокультурологией как системой руководящих принципов решения образовательных и гуманистических задач, прикладная лингвокультурология также характеризуется рядом специфических особенностей:

1) ориентирована на раскрытие культурных ценностей, созданных человеком;

2) характеризуется целостным подходом к характеристике тех реалий, которые являются существенными в процессе социокультурного функционирования русского языка, его описания и преподавания;

3) ориентируется на полную и объективную информацию в образовательном процессе о различных сферах культурной жизни Донецкой Народной Республики.

Подведем итог сказанному о лингвокультурологических методах исследования. Основной вывод, который следует из предложенного нами описания, состоит в том, что существуют различные лингвокультурологические методы исследования культурных концептов и лингвокультур, эти методы имеют разные названия, поскольку отражают в своих категориях либо изучаемый языковой материал, либо конечную цель описания – концепт или лингвокультуру. Последнее – стремление дать русскому языку русское лингвокультурное описание или понятие – пожалуй, то, что объединяет большинство лингвокультурологов.

Таким образом, необходимо сохранить классический лингвокультурологический подход в преподавании лингвокультурологии. Она продуктивна, понятна преподавателям и студентам, обоснована теорией и практикой. Очевидно, что обращение к проблеме изучения языка и культуры одновременно не случайно, поскольку это позволяет успешно сочетать элементы страноведения с языковыми явлениями, которые выступают не только как средство общения, но и как способ ознакомления студентов с новой для них реальностью. Такой подход к обучению иностранному языку во многом обеспечивает не только более эффективное решение практических, общеобразовательных, развивающих и воспитательных задач, но и содержит огромные возможности для вызова и дальнейшего поддержания мотивации к обучению.

Литература

1. Буланкина Н. Е. Полиязыковое информационно-образовательное пространство личности: Методология. Проблемы. Технология : монография / Н. Е. Буланкина. – Новосибирск : Изд-во НИПКИПРО, 1999. – 250 с.

2. Буланкина Н. Е. Проблема эффективного культурного самоопределения личности в полиязыковом образовательном пространстве : монография / Н. Е. Буланкина. – М. : АПКИПРО, 2002. – 208 с.

3. Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность / Ю. Н. Караулов. – М. : Наука, 1987. – 261 с.

4. Меркулова Г. Д. Интеграционный подход в современном полиязыковом образовании / Г. Д. Меркулова // Альманах современной науки и образования. – 2009. – № 11 (30). – Ч. 2. – С. 92–94.

ПРОБЛЕМА ОБРАЗОВАНИЯ ПОЛИЯЗЫЧНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В ПОЛИЯЗЫЧНОМ ОБЩЕСТВЕ

*Лозовой Н. А., студент группы ЮР-19-1,
Усова О. О., к. филол. н., доцент, доцент кафедры краеведения
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Одной из важнейших проблем жизни в полиязыковом обществе является проблема образования и равномерное, равноправное совершенствование именно полиязыкового образования.

Однако на сегодняшний день непрерывность образования в полиязыковом пространстве не была четко организована в системах среднего и высшего образования, что негативно влияет на качество, эффективность и профессионализм выпускников высших учебных заведений.

Следует отметить, что целью и ожидаемым результатом полиязычного образования выступает полиязыковая личность, способная наравне оперировать несколькими языками в различных коммуникативных ситуациях, тем самым осуществляется становление компетентного специалиста, направленного на практическое владение иностранными языками, которое выступало бы как средство получения профессиональных знаний. В свою очередь, это позволит будущим специалистам эффективно исполнять профессиональные обязанности [4].

Для этой цели необходимо, как считают педагоги, обеспечить преемственность и стандартизацию среднего и высшего образования, дифференцировать подготовку школьного, профессионального, университетского и последиplomного уровней образования в областях полиязычия.

Теория и методика полиязычного образования должна разрабатываться на основе логики образовательного цикла: выявления общеобразовательных законов и моделей, теоретических подходов и принципов, определяющих образовательные условия для организации обучения [3]. Это позволит сформулировать цели и задачи, а также определить методы, формы, средства обучения полиязычию.

Развитие теории и методики многоязычного образования предусматривает изучение категории многоязычных людей, когда практика языкового образования должна быть ориентирована на баланс родного языка, родного и русского языков, родного и иностранного языков, национального и русского языков. Основным механизмом его практической реализации должен стать принцип «двойного обучения»: изучение языка через изучение соответствующих языковых дисциплин и преподавание конкретных

математических и естественных наук, иностранных языков, социальных и гуманитарных наук.

Следующим направлением многоязычного образования является его научно-методическое обеспечение.

Государственный спрос на таких специалистов увеличивает роль образования. Чем больше общественный интерес к новым профессиональным, цифровым, культурным, научным навыкам общения с носителями языка, научным, технологическим и культурным достижениям в разных странах, тем выше статус многоязычного образования как инструмента для установления профессионального общения для эффективного обмена опытом [3].

Интенсивное развитие интеграционных процессов, укрепление профессионального и академического обмена информацией и углубление международного взаимодействия и сотрудничества стимулировали постепенное развитие многоязычного образования в течение последних 10–15 лет. В этой области произошли значительные положительные изменения как в материальном, так и в организационном плане. При этом тема школьного и университетского образования часто обсуждается в академическом сообществе и в СМИ [1].

Приобщение подростков к универсальным и глобальным ценностям, развитие у них способности общаться и взаимодействовать с представителями соседних культур по всему миру – одна из основных задач образования. В этом смысле понимание роли языков в современном мире ставит проблему изучения иностранных языков и улучшения языковой подготовки как для обучающихся, так и для учителей, которые должны владеть своим собственным языком и языком международного общения. Это формирование мультикультурного человека, знающего обычаи и традиции, имеющего своих людей, говорящих на нескольких языках, способного осуществлять коммуникативные действия на трех языках, в любой ситуации стремящегося к самопознанию и саморазвитию.

Содержание многоязычного образования многомерно и отличается высокой степенью междисциплинарности, что позволяет рассматривать проблемы многоязычного образования в дисциплинах. Использование учителями инновационных методов, методов привлечения интереса к обучению, методов формирования долга и ответственности в обучении активизирует процесс изучения языка и способствует повышению его эффективности.

Литература

1. Петрова Г. А. Роль иностранного языка в подготовке студентов экономического профиля / Г. А. Петрова // Вестн. Томского гос. пед. ун-та. – 2011. – Вып. 7 (70).
2. Сафонова В. В. Изучение языков международного общения в контексте диалога культур и цивилизации / В. В. Сафонова // Воронеж: Истоки, 2010. – 189 с.

3. Талызина Н. Ф. Теоретические проблемы программированного обучения / Н. Талызина. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 2009. – 133 с.

4. Хуторской А. В. Дидактическая эвристика. Теория и технология креативного обучения / А. Хуторской. – М. : Изд-во МГУ, 2013. – 416 с.

УДК 378

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДИКИ В ПОДГОТОВКЕ ЮРИСТА

*Останчук Е. В., студентка группы 403,
Беликова Ю. А., к. пед. н., доцент
ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия»*

Юрист должен творчески применять знания, обеспечивающие осуществление начал законности. Для этого юристу нужен строгий, но настроенный на творческую волну ум, чтобы разбираться в сложных жизненных ситуациях и выносить соответствующие этим ситуациям решения. Это и умения, и навыки, и опыт, также поведение юриста в служебной деятельности и повседневной жизни.

Информатизация современного общества и компьютеризация различных сфер профессионального труда определяют качественные изменения в подготовке специалистов в области юриспруденции. Примем следующее определение: социальная квалификация является совокупным показателем активных знаний, умений и навыков специалистов в сфере общественных отношений, имеющих значение для личностной, а также профессиональной самореализации.

В процессе профессиональной подготовки вырабатывается юридическая интуиция и способность прогнозировать появление тех или иных профессиональных ситуаций. Необходимо углублять изучение комплекса гуманитарных дисциплин, формирующих социально-коммуникативную компетентность, способствующую активизации аналитического мышления будущего юриста в теории и практике принятия решений.

Остановимся на составляющих развития социально-коммуникативной компетентности.

Когнитивно-правовая составляющая способствует формированию первоначального уровня профессиональной компетентности юриста, стимулирует осознание роли математики и современного естествознания в развитии юридического мышления и интуиции. Также важен системный подход к изучаемым общенаучным и информационно-компьютерным и правовым дисциплинам. Это обеспечивает формирование юридической интуиции и способности к профессиональному прогнозированию.

Социально-коммуникативная составляющая дает толчок к развитию аналитического мышления в процессе принятия правовых решений, а также способности адекватно действовать в критических условиях.

Этико-мировоззренческая составляющая способствует формированию морально-этических личностных ориентиров в профессии и поведении. Юрист стремится достигнуть общественно-значимого результата.

Повышение эффективности самостоятельной работы повлияет на качество подготовки будущих специалистов. В наше время в юридических вузах применяются на практических и семинарских занятиях активные инновационные методы обучения – ролевые игры, тренинги, мастер-классы, тестирование, метод мозгового штурма, работа с правовыми актами.[1, с. 12]

Современную методику предлагает Северо-Кавказский юридический институт. По дисциплине «Гражданский процесс» проводятся судебные процессы в форме ролевых игр. На таких занятиях студенты приобретают не только знания норм действующего законодательства, но и практические умения (составление процессуальных документов, консультации по правовым вопросам, навык допроса в суде и участие в судебных прениях).

Будущий юрист должен быть готов правильно и своевременно реагировать на запросы современного общества, владеть методиками и приемами работы с меняющимся законодательством, обширной документацией, опубликованной литературой. Необходимо, чтобы студенты стали активными участниками учебного процесса. Партнерство преподавателя и студента позволяет не только предоставлять материал, но и консультировать по его поиску и работе с ним, помочь студенту самостоятельно контролировать усвоение материала. Обучающийся может проверить свои способности, применяя новые подходы к решению проблем и нестандартных задач.

Для формирования профессиональной позиции будущих юристов делается акцент на такие дисциплины, как «Профессиональная этика» и «Психология». Но это еще не формирует позицию юриста. Поэтому надо ввести факультатив «Искусство публичных выступлений», поскольку красивая и грамотная речь очень важна для убедительности юриста.

Теперь перейдем к описанию второго педагогического условия формирования профессиональной позиции будущих юристов – применения кейс-метода как основного ресурса имитационной обучающей модели.

Кейс-метод представляет собой проблемную профессиональную ситуацию (реальную или вымышленную), которую необходимо решить. Деятельность юриста насквозь пронизана проблемными ситуациями. Способность их решать ситуации в нормотворческой, правоприменительной, правоохранительной, экспертно-консультационной и др. видах деятельности является важной профессиональной компетенцией юриста [3, с. 71].

Работа с кейсами осуществлялась как средство формирования профессиональных компетенций студентов-юристов. Кейсы, которые использовались на занятиях, отличались по объему, глубине, формату принимаемого правового решения.

Практические кейсы отражали реальные жизненные ситуации, они представляют собой анализ одного или нескольких документов (исковое заявление, ходатайство, судебный акт).

Обучающие кейсы содержат характерные ситуации из правовой области, позволяют осуществить перенос частных знаний и умений в решении конкретных юридических дел на типичные ситуации из практики юриста.

Существует ряд научно-исследовательских кейсов, в которых студенты исследовали пакет нормативно-правовых документов.

Периодически использовались стратегические кейсы, которые содержат множество противоречивых фактов, неполную информацию, и поэтому они не имеют однозначного решения. Данные кейсы сложные, поэтому для их решения требовались не только теоретические знания, но аналитическое мышление, творческий подход.

Для формирования профессиональных позиций будущих юристов была осуществлена реализация третьего педагогического условия – организация онлайн-консультирования в процессе прохождения производственной практики будущих юристов [2, с. 57].

Литература

1. Вербицкий А. А. Педагогические технологии контекстного обучения: научно-методическое пособие / А. А. Вербицкий. – М.: РИЦ МГГУ им. М. А. Шолохова, 2010. – 55 с.

2. Козлова В. Н. Использование метода кейс-стади как средство формирования профессиональных компетенций студентов-юристов / В. Н. Козлова // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – Тамбов: Грамота, 2014. – № 12 (50): в 3-х ч., ч. II. – С. 108–112.

3. Ситуационный анализ, или Анатомия кейс-метода / под ред. Ю. П. Сурмина. – Киев: Центр инноваций и развития, 2002. – 286 с.

УДК 009:378

ГУМАНИТАРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕЛОСТНОЙ ЛИЧНОСТИ

*Тышлек Э. Н., студентка группы Л-19,
Балко М. В., д. филол. н., доцент, заведующий кафедрой краеведения
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

На современном этапе развития общества вопрос об образовании, его целях, функциях, содержании, технологиях, формах и перспективах является чрезвычайно актуальным, можно сказать, стратегическим. Сегодня, как никогда

ранее, остро стоит проблема приоритетов в образовании – на ней сфокусированы многие другие проблемы. Ввиду такой постановки вопроса в разы возрастает роль гуманитарной составляющей в системе высшего образования [3 с. 6].

У гуманитарного образования есть все возможности, чтобы дать нынешнему студенту фундаментальные знания и, что намного важнее, сформировать у него духовные ценности и знания о самом себе, с помощью которых он мог бы выстраивать взаимоотношения в непростом современном мире по законам красоты и гармонии. Человеческие качества чрезвычайно важны для людей новейшего времени, поскольку с помощью только одних материальных средств, увы, они не смогут построить храм, в лучшем случае – цех, в худшем – тюрьму. Гуманитарное образование призвано увязать ценности индивидуализма с ценностями гуманизма и патриотизма, материального и духовного [2, с. 5].

На протяжении веков при взаимодействии культуры и цивилизации первая доминировала, определяя не только нравственные и религиозные ориентиры, но и предопределяя направления человеческой деятельности в материальном мире. С усложнением общественных отношений и технологий, приведшим к разделению труда, развитию городов и разных видов ремёсел, цивилизационный компонент всё более отдалялся от контроля культуры, приобретая самостоятельные формы [1 с. 10].

Именно с этого, как мы знаем, начинается в школе изучение феномена цивилизации. С развитием общества и дальнейшим процессом углубления гетерогенности общество во всё большей степени начало нуждаться в материальных благах и инструментарии, которые услужливо предоставляла человеку цивилизация. Особенно ярко это выразилось в процессе рождения индустриального общества, фундаментом которого является машинная техника и технологии. С сожалением приходится констатировать, что в современных условиях, в обществе всё более явно доминируют цивилизационные начала, которые детерминируют всю ткань и характер общественных отношений, вытесняя культуру на задворки, объявляя её архаикой. Общественные условия всё более подчиняют человека голый рациональности, превращая его самого в функцию.

Целостное гуманитарное знание при этом предполагает наличие широкого научного кругозора и мировоззренческой составляющей, без которой человек не сможет выработать такого важного гуманитарного качества, как убеждённость. Без этого нельзя говорить о наличии гражданской позиции. Гуманитарное образование должно стать инструментом самопознания, самовоспитания, самоактуализации в процессе формирования личности. В рамках гуманитарного образования должна формироваться гуманитарная ответственность. В этом заключается важнейшее предназначение гуманитарного знания. В этой связи необходимо вновь поставить вопрос о широко используемых сегодня методах контроля. Введение в систему итогового контроля тестов резко снижает уровень гуманитарной подготовки,

поскольку гуманитарное знание с большим трудом поддается формализации [1, с. 9].

Таким образом, гуманитарная составляющая современного образования, кроме несомненной ценности как таковой, является не тормозом и не лишней нагрузкой на бюджет, а катализатором, ускоряющим творческую деятельность в любой сфере: технической, естественно-научной, технико-рационализаторской, инновационной, экономической, политической. Опора на естественные психологические механизмы, творческий, художественный опыт и воображение помогает учащимся понять самые сложные теоретические проблемы точных наук.

Литература

1. Гуманитарный склад мышления [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <https://vgrogorjev.livejournal.com/66199.html>.

2. Кульбижеков В. Н. К вопросу об образовании и ценности гуманитарного знания / В. Н. Кульбижеков // Современные проблемы науки и образования. – 2019. – № 2.

3. Потатуров В. А. Информатизация образования как проблема культуры / В. А. Потатуров // Человек и культура. – 2015. – № 3. – С. 1–40.

УДК 009

ГУМАНИТАРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ПОЛИЯЗЫКОВОМ ОБЩЕСТВЕ

*Черненко Е. А., студентка группы УП-19,
Усова О. О., к. филол. н., доцент, доцент кафедры краеведения
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Центральными проблемами внедрения полиязычия являются вопросы определения целей, а также содержания обучения, адекватного им, при разработке которых наиболее эффективными представляются идеи не просто об обучении одному иностранному языку, а о формировании полиязычной личности в широком смысле этого слова.

Актуальность данной темы заключается в том, что кризисные явления, происходящие в мире, обуславливают особую остроту проблемы гуманизации общества и национальных образовательных систем. Важность исследования этой проблемы определяется и реальными потребностями практической разработки гуманитарных оснований полиязыкового образовательного пространства, необходимостью изменения характера самого процесса образования, так как его состояние не в полной мере отвечает возрастающим общественным требованиям.

Гуманизация полиязыкового образовательного пространства, обусловленная процессами интеграции, затронувшими все мировое сообщество, повышением роли информационных технологий, коммуникационной среды в современной российской действительности и значимостью личностного фактора в жизни общества в глобализирующемся мире, связана с гуманитаризацией. Важная роль в ней принадлежит гуманитарным наукам, обеспечивающим «языковой доступ» человека к национальной и мировой культуре через образовательную практику в процессе межкультурного взаимодействия.

Целенаправленное формирование полиязыкового образовательного пространства включает в себя ряд компонентов, среди которых особое место принадлежит инструментальной или языковой, работающей на содержательную и интеллектуальную. Развитая языковая деятельность, составляя основу практически всех видов активной человеческой деятельности, актуализирует способность человека действовать активно, самостоятельно, инициативно и ответственно без ущемления прав другой свободно развивающейся, живущей на своей «языковой территории» личности (умение понять другого, умение интерпретировать действия другого адекватно сложившейся ситуации, умение сопереживать и сострадать, умение помочь раскрыться другому и т.д.) в процессе труда, познания. Поэтому роль школы в формировании основ языковой, речевой и коммуникативной культуры, в становлении личностного полиязыкового пространства все возрастает, так как школа – единственное учреждение, в котором непосредственные участники образовательного процесса систематически включаются в языковую и речевую практику, вступают в общение. Хотя в силу своеобразия и противоречивости рассмотрение вопроса формирования полиязыкового образовательного пространства на теоретическом уровне остается открытым, а в практике школы решается на уровне необходимости и разворачивается интуитивно, педагогическая наука настойчиво ищет оптимальные подходы к повышению качества образовательной и воспитательной деятельности.

В настоящее время необходимо обеспечить преемственность среднего и высшего звеньев полиязычного образования, дифференцировать подготовку кадров для дошкольного, школьного, профильного, вузовского и послевузовского уровней образования.

Теория и методология полиязычного образования должна разрабатываться на основе логики научно-педагогического цикла: выявление общих педагогических законов и закономерностей, теоретических подходов и принципов, обуславливающих педагогические условия организации полиязычного образования. Это даст возможность сформулировать цель и задачи, обосновать отбор содержания, а также определить методы, формы, средства полиязычного образования.

Литература

1. Алексеева М. Б. Экоантропоцентричная концепция образования человека / М. Б. Алексеева // Реальность и субъект. – 2009. – № 2–3. – С. 131–148.
2. Буланкина Н. Е. Языковое и образовательное пространство: проблемы, поиски и решения / Н. Е. Буланкина. – Новосибирск, 1999. – С. 17.
4. Леонтьев А. А. Язык, речь, речевая деятельность / А. А. Леонтьев. – М., 1985.
5. Сергеев П. О преподавании иностранных языков на современном этапе / П. Сергеев // Иностранный язык в школе. – 1996. – № 6. – С. 2–6.

УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ – УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ

- ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»
- ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»
- ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет»
- ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли им. М. Туган-Барановского»
- ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры»
- ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия»
- ГОУ ВПО «Донбасская аграрная академия»
- ГОУ «Приднестровский государственный университет им. Т. Г. Шевченко», г. Тирасполь
- ОП «Стахановский педагогический колледж Луганского национального университета имени Тараса Шевченко»

**Выражаем благодарность всем участникам конференции!
Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество!**

Оргкомитет конференции

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»**

Кафедра краеведения

**Языки Донбасса: история, современное состояние, перспективы
развития**

**Материалы III Республиканской заочной студенческой
конференции с международным участием,
посвящённой Международному дню родного языка**

25 февраля 2021 г.

г. Донецк

Ответственный за издание: *М. В. Балко*

**Авторы тезисов несут ответственность
за оригинальность текстов,
а также достоверность изложенных фактов и положений.**